

teruel 2011

Plan Estratégico de Teruel

Medidas estratégicas

Febrero 2007

Medidas estratégicas

Febrero 2007

Autores:

Pascual RUBIO TERRADO; José Antonio GUILLÉN GRACIA; Pedro SIMÓN
PUCHADES; Marianna MARTÍNEZ ALFARO; Marian RUBIO PASTOR

Universidad de Zaragoza

Depósito Legal: TE-132-2007

DOI: 10.5281/zenodo.10667081

Excmo.
Ayuntamiento
de Teruel

Universidad de Zaragoza
Campus de Teruel

Oficina Técnica del PETER

C. Tomás Nougués, 1, 1 D

Teléf.: 978 617 257 - Fax: 978 617 258

www.peter.reviter.es | www.reviter.es

peter@reviter.es | reviter@reviter.es

REVITER SL
SOCIEDAD MUNICIPAL DE
DESARROLLO LOCAL
AYUNTAMIENTO DE TERUEL

INDICE

0. INTRODUCCIÓN	4.
1. CONTENIDO DE LAS FICHAS	4.
1.1 Encabezamiento.....	4.
1.2 Contenido de la medida.....	5.
1.3 Impactos positivos.....	5.
2. METODOLOGÍA APLICADA A LA REDACCIÓN DE LAS FICHAS	5.
2.1 Prioridad.....	5.
2.2 Participación ciudadana.....	6.
2.3 Justificación.....	6.
2.4 Descripción.....	7.
2.5 Proyectos indirectos.....	7.
2.6 Efectos negativos por la ausencia de ejecución.....	8.
2.7 Instituciones y entidades.....	8.
2.8 Relación con otras medidas.....	8.
2.9 Estimación de costes y plazos de ejecución.....	9.
2.10 Impactos positivos.....	9.
3. MEDIDAS ESTRATÉGICAS	11.
3.1 Listado de las medidas.....	11.

0. INTRODUCCIÓN

Con este documento se presentan el conjunto de 92 medidas estratégicas resultantes del proceso de formulación del PETER'2011. Se divide en dos grandes partes: contenido de las fichas y medidas estratégicas.

- **Contenido de las fichas y metodología de formulación.** Se trata de dos apartados de carácter metodológico en el que se definen cada una de las partes que componen las fichas de medida, así como la definición precisa de los conceptos y criterios utilizados en su redacción.
- **Medidas estratégicas.** La segunda de las partes del informe incluye la descripción de cada una de las medidas propuestas.

1. CONTENIDO DE LAS FICHAS

Las medidas propuestas en el PETER'2011 se presentan en una ficha independiente que consta de tres grandes bloques de información: encabezamiento, contenido de la medida e impactos positivos.

1.1 Encabezamiento

Incluye los códigos identificativos de cada una de las medidas, compuestos por tres dígitos que, sucesivamente, hacen referencia a la línea, objetivo y medida estratégica concreta a la que corresponde cada medida. Así, la 2.6.5 se enmarca en la línea estratégica 2. (Teruel, ciudad de cultura y naturaleza); dentro del objetivo 6. (Completar y mejorar las infraestructuras turísticas y culturales) y resulta la 5ª medida (Señalar los principales elementos patrimoniales y servicios turísticos) de las que componen el citado objetivo.

El encabezamiento se completa con otros dos campos, los correspondientes a prioridad y participación ciudadana. El primero estima el grado de importancia que la medida tiene para la consecución del objetivo central del plan, discriminando entre medidas con prioridad alta, media y baja. En el caso de la participación ciudadana, la escala utilizada es idéntica a la anterior, diferenciando entre aquellas medidas que precisan para su implementación una implicación directa de la ciudadanía alta, media o baja.

1.2 Contenido de la medida

Constituye el eje central de la ficha. Los dos primeros campos, los correspondientes a justificación y descripción deben considerarse como los fundamentales, dado que incluyen aspectos que permiten definir el alcance y sentido de cada una de las medidas. Además, de su contenido dependen cuestiones fundamentales como son la prioridad, la relación de instituciones implicadas en su desarrollo o los costes económicos y plazos de ejecución derivados de su implementación.

Este apartado de las fichas se completa con la relación de proyectos indirectos vinculados con la medida y los efectos negativos que, para la consecución del objetivo central del Plan, podrían acarrear una hipotética ausencia de ejecución.

1.3 Impactos positivos

Cada una de las fichas culminan con una valoración de los previsible impactos que el desarrollo de cada una de las medidas podrían acarrear, considerando seis cuestiones como fundamentales:

- Calidad de vida
- Sostenibilidad
- Competitividad territorial
- Desarrollo económico
- Crecimiento demográfico
- Promoción externa de la ciudad.

Los seis aspectos seis cuestiones deben considerarse como los principios fundamentales implícitos en el objetivo central del Plan, por lo que el campo mide el grado en el que cada una de las medidas influye en la consecución de la calidad de vida, la sostenibilidad, la competitividad territorial, etc.

2. METODOLOGÍA APLICADA A LA REDACCIÓN DE LAS MEDIDAS

La cumplimentación de cada uno de los campos que componen las fichas parte de una serie de criterios objetivos comunes a todas las medidas, por lo que puede considerarse que el conjunto de las 91 medidas propuestas en el PETER'2011 comparten unos mismos principios metodológicos.

2.1 Prioridad

A la hora de definir el grado de prioridad asignada a cada una de las medidas, debemos partir de la premisa de que, todas ellas resultan importantes y altamente relevantes para la ciudad, de ahí su inclusión entre las 91 que componen el Plan. Ahora bien, las medidas se diferencian entre sí en función del grado de prioridad -alto, medio y bajo- en función de los siguientes criterios:

- El grado en el que responden directamente a los principios básicos que emanan del objetivo central del Plan.
- El grado en el que han sido reclamadas por los participantes en las mesas de trabajo del Plan y que, a su vez, responden a demandas del conjunto de la ciudadanía.
- El carácter transversal de la medida. Así, las medidas de carácter sectorial suelen tener un menor grado de prioridad que otras que afectan al conjunto de la sociedad turolense y pueden considerarse, por lo tanto, como de "interés general".

- Por último, aquella medida cuya implementación debe ser previa y resulta imprescindible para poder llevar a cabo otra u otras, adquiere una prioridad “alta”. Por citar un ejemplo, existen diversas medidas relacionadas con la mejora en la dotación de equipamientos de la ciudad que, para su implementación final, precisan -o al menos hace recomendable- la renovación del actual Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Por lo tanto, son medidas dependientes de otra y elevan a la renovación del PGOU a la categoría de medida con prioridad alta.

Por último, queremos poner el acento en una cuestión relevante a la hora de interpretar la prioridad otorgada a cada una de las medidas. En ningún caso, “prioridad” debe ser entendida como “posibilidad”. Así, no resultan necesariamente más prioritarias aquellas medidas que pueden ser acometidas con mayor facilidad, con mayor rapidez o con un menor coste económico. En último término, la prioridad está marcada por el objetivo central del Plan y la participación directa de la medida en su consecución, independientemente de su coste en términos económicos y/o de tiempo.

2.2 Participación ciudadana

La participación ciudadana resulta imprescindible para la consecución de todos los objetivos y medidas propuestos por el PETER, siendo complementaria con la responsabilidad o implicación institucional, según los casos.

En este apartado se mide el grado de implicación necesaria por parte de la ciudadanía para la ejecución de cada una de las medidas, diferenciando nuevamente entre tres grados de participación: alta, media y baja.

Por último, reseñar que el término “participación ciudadana” incluye tanto a los ciudadanos individuales como a todo aquel colectivo social, económico o cultural que detenta parte de la representatividad ciudadana y que, genéricamente, es denominado como “Agente Social”.

2.3 Justificación

Con la justificación se pretende responder a una pregunta básica, ¿Por qué es necesaria esta medida?, apoyándose para ello en los argumentos que proceden de dos vías, a menudo, complementarias entre sí:

- Las conclusiones arrojadas por los distintos informes elaborados en el marco de la fase de investigación del PETER, los cuales han definido la situación actual de la ciudad y sus principales debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Las medidas propuestas responden a este escenario, intentando limitar las debilidades y amenazas, así como fomentar las fortalezas y oportunidades de la ciudad.
- La demanda social y argumentación transmitida por las personas que han tomado parte en las diferentes mesas de participación ciudadana.

2.4 Descripción

Define, de la manera más concreta posible, el sentido último de cada medida. Su contenido, por lo tanto, ha de considerarse como básico para entender la magnitud alcance de la actuación, ya que cuestiones tales como los costes y plazos de ejecución, los impactos o la misma prioridad de la medida, quedan supeditados a esta descripción.

El grado de concreción con el que se describe cada una de las medidas es variable. En unos casos nos encontramos con acciones perfectamente perfiladas que incluyen un contenido detallado de todo el conjunto de elementos que la definen y posibilitan su ejecución. En otros, la redacción resulta menos concreta, apuntando ideas básicas pero sin entrar a considerar aspectos operativos o funcionales. Ambos casos resultan igualmente válidos, ya que la descripción incluida en cada una de las medidas no es más que el reflejo de los debates llevados a cabo en el desarrollo de las mesas de participación ciudadana; siendo el conjunto de las Administraciones y entidades implicadas en el PETER'2011 las encargadas de desarrollar cada una de las medidas propuestas, respetando el espíritu de las mismas, pero con la posibilidad de adaptarlas de cara a su implementación efectiva.

A menudo, en la descripción de las medidas se incluyen conceptos que resulta preceptivo definir y diferenciar, tales como los de *plan*, *proyecto* o *estudio de viabilidad*.

- **Plan.** El término se utiliza en aquellos casos en los que, la consecución de un determinado objetivo precisa de una labor de investigación más exhaustiva de la realizada por el propio Plan Estratégico y se intuye como necesaria la participación de un variado número medidas. En todos los casos nos estamos refiriendo a planes de carácter sectorial que, como en el caso de la medida 1.4.1 “Plan de fomento de la iniciativa empresarial”, tienen un marco y unos objetivos muy concretos.
- **Proyecto.** Por lo general, se trata de estudios de carácter técnico que definen los términos exactos en los que ha de acometerse la consecución de una determinada acción. Como ocurre en el caso de la medida 2.6.2 “Auditorio polivalente municipal” se trata de proyectos para la construcción de equipamientos.
- **Estudio de viabilidad.** El término responde al conjunto de medidas en las que, aún observando una cierta demanda por parte de la sociedad, no existe una certeza suficiente sobre la sostenibilidad económica de la propuesta. La medida 3.1.2 “Estudio de nuevas necesidades de transporte público” constituye un buen ejemplo de estos supuestos.

2.5 Proyectos indirectos

El apartado recoge todas aquellas actuaciones que, estando estrechamente relacionadas con la medida en cuestión, no se incluyen directamente en su ejecución, sino que actúan como un complemento posible e interesante para la consecución del objetivo que se persigue en cada caso. Un rasgo definitorio de estos proyectos indirectos también es el hecho de que, la entidad de los mismos, no suele resultar lo suficientemente importante como para que adquieran el rango de medida independiente.

Por ejemplo, la medida 1.6.1 propone el diseño de un Plan local de formación para el empleo, incluyendo, como proyecto indirecto, la firma de convenios entre administraciones e iniciativa privada, que permitan el desarrollo de cursos, prácticas en empresa o talleres de inserción sociolaboral.

2.6 Efectos negativos por la ausencia de ejecución

En este campo se muestran las fortalezas y oportunidades que previsiblemente quedarán desaprovechadas de no ejecutarse la medida. Además, se destacan las debilidades y amenazas que justifican su inclusión y que, por lo tanto, persistirán en caso de no implementar la medida.

2.7 Instituciones y entidades

Comprende una relación de toda aquella estructura, pública o privada, con responsabilidad directa en el previsible desarrollo de la medida. En función del grado de participación se diferencia entre instituciones y entidades responsables e implicadas.

- **Responsables.** Aquellos organismos, entidades y Administraciones cuyo concurso resulta imprescindible para la ejecución y puesta en marcha de las medidas. En la mayoría de los casos responden a Administraciones que detentan las competencias necesarias para su ejecución. Por otro lado, el Ayuntamiento de Teruel siempre aparece como institución responsable, ya que, aunque por competencias y posibilidades presupuestarias no puede acometer la totalidad de las medidas, sí al menos, actúa como entidad promotora de las medidas, dinamizando la participación de otras administraciones.
- **Implicadas.** Se considera implicadas a aquellas entidades que pueden participar en el desarrollo de la medida colaborando con los organismos y Administraciones definidos como responsables. Esta implicación puede ser de carácter organizativo, financiero, etc.

Con el objetivo de clarificar y simplificar la información contenida en estos campos, resulta necesario realizar las siguientes apreciaciones:

- Se nombran, en todo caso, personas jurídicas generalizando en entidades, organizaciones y asociaciones de distintos ámbitos; agrupaciones que representan a algún colectivo social; Administraciones Públicas en sus distintos niveles; así como organizaciones semi-públicas que, con financiación del sector público se desenvuelven igualmente en el ámbito privado. (Cámara de Comercio o CET-CEPYME, por citar dos ejemplos)
- Cuando aparece nombrado como organismo el Gobierno de Aragón, siempre se hace en genérico, quedando implícita la responsabilidad o posible implicación de alguno/s de los Departamentos e Institutos de esta Administración. Lo mismo puede decirse en el caso del Gobierno Central
- Al nombrar los Agentes Sociales se hace referencia no solo a los órganos de representación de los agentes económicos involucrados en los distintos sectores (sindicatos y organizaciones empresariales), sino también a todo tipo de organización social, cultural o ciudadana que, por su actividad, capacidad organizativa y representatividad, pueden llegar a ser determinantes en la ejecución de las medidas.

2.8 Relación con otras medidas

Como resulta evidente, todas las medidas propuestas en el PETER'2011 mantienen estrechos lazos entre sí. En primer lugar, porque la meta que persiguen es la misma: el objetivo central del PETER'2011. Segundo, porque son el resultado de una visión global del territorio, la única posible, en

la que los ciudadanos han definido su percepción de la ciudad, sus potencialidades, sus carencias y las acciones concretas para, respectivamente, incentivarlas y limitarlas. Esa visión poliédrica del territorio obliga a que las medidas interactúen entre sí y nunca deban considerarse como departamentos estanco, sino como piezas complementarias que persiguen un mismo fin, aunque apostando por diferentes caminos.

Ahora bien, el grado de relación entre medidas no es siempre el mismo, pudiendo diferenciar entre relaciones de dependencia y complementariedad.

- **Dependencia.** En algunos casos, el desarrollo de una medida concreta solo es posible si, previamente, se ha acometido otra. Por poner un ejemplo, para el desarrollo de la medida 2.3.2. (Guía catálogo de actividades y servicios culturales y de ocio) resulta preceptivo que previamente se haya desarrollado la medida 2.3.1 (Oficina municipal para la coordinación de la oferta cultural de la ciudad). En este caso, la medida 2.3.2 es dependiente de la 2.3.1.
- **Complementariedad.** Se trata de medidas con características similares, bien porque responden a las mismas necesidades, porque comparten objetivo estratégico o porque puedan realizarse conjuntamente por cuestiones operativas, de plazo temporal o de eficiencia presupuestaria.

2.9 Estimación de costes y plazos de ejecución

En ambos casos se trata de realizar una previsión de los recursos económicos y temporales necesarios para acometer cada una de las medidas. En el caso de los costes económicos, incluye la valoración de las diferentes actuaciones, necesidades de personal y provisión de bienes materiales que, de forma directa o indirecta, deben concursar en el desarrollo de la medida. Se presenta como un intervalo entre dos cantidades, entendiéndose que son meramente orientativas y basadas en la descripción que se hace de cada medida. Por lo tanto, cuanto más concreta es la descripción, más certera resulta la estimación de los costes, tanto en términos económicos como en plazos de tiempo.

2.10 Impactos positivos

Tal y como se ha descrito con anterioridad, los impactos surgen directamente del objetivo central del PETER, definiendo las consecuencias y externalidades positivas que pueden llegar a acarrear cada medida, y valorándose con un nivel alto, medio, bajo o irrelevante en función de la magnitud de su influencia.

- **Calidad de vida.** Entendida como el bienestar global que adquiere una sociedad con la mejora de sus servicios, disposición de infraestructuras, fomento de actividades culturales, mejoras medioambientales, reducción de riesgos y solución de problemas.
- **Sostenibilidad.** Considerada como la mejora económica, social y medioambiental de la ciudad con un uso racional de los recursos disponibles para su consecución, permitiendo que el desarrollo que se consiga perdure en el tiempo en beneficio de las generaciones futuras.
- **Competitividad territorial.** Como nivel en el que se consiguen ventajas frente a otras ciudades.

- **Desarrollo económico.** Capacidad de la medida para actuar como motor económico en materia de generación de empleo, dinamización de sectores económicos ya presentes en la ciudad o desarrollo en otros nuevos a nivel local.
- **Crecimiento demográfico.** Entendido como el aumento endógeno de la población (aumento de la natalidad o freno a la emigración de población joven), pero también, como el incentivo a la llegada de nuevos habitantes procedentes de otros territorios.
- **Promoción externa de la ciudad.** Valorando el grado en el que cada medida puede servir para dar a conocer diferentes aspectos de la ciudad, teniendo repercusión en el exterior y permitiendo resaltar valores que garanticen una asociación con la ciudad.

3. MEDIDAS ESTRATÉGICAS

3.1 Listado de las medidas

1. TERUEL, CIUDAD QUE EMPRENDE

1.1 Crear condiciones necesarias para impulsar la actividad empresarial

- 1.1.1 Grupo de contacto permanente para la ejecución de las infraestructuras terrestres
- 1.1.2 Nuevo PGOU para el impulso de la actividad empresarial

1.2 Promover un comercio y una hostelería dinámicos y atractivos en la ciudad

- 1.2.1 Adecuación del entorno urbano para el desarrollo del sector comercial
- 1.2.2 Consejo Local de Comercio
- 1.2.3 Creación de un Consejo Local de Hostelería

1.3 Aprovechar los recursos endógenos generando mayor valor añadido

- 1.3.1 Servicio municipal de matadero
- 1.3.2 Estudio para la valorización de los recursos naturales endógenos del entorno de la ciudad
- 1.3.3 Creación de un Instituto Nacional Paleontológico
- 1.3.4 Centro de investigación y tecnología de la madera
- 1.3.5 Centro de investigación y tecnología agroalimentaria

1.4 Valorizar la actividad empresarial y fomentar el espíritu emprendedor

- 1.4.1 Plan de fomento de la iniciativa empresarial
- 1.4.2 Ampliación del Centro Europeo de Empresas e Innovación (CEEI)
- 1.4.3 Catálogo de oportunidades de negocio
- 1.4.4 Estudio sobre Nuevos Yacimientos de Empleo

1.5 Apoyar la creación de pequeñas empresas locales

- 1.5.1 Semillero de empresas
- 1.5.2 Ventanilla Única Empresarial

1.6 Conseguir la integración de los colectivos desfavorecidos en el mercado laboral

- 1.6.1 Plan local de formación para el empleo
- 1.6.2 Observatorio Local de Empleo

1.7 Crear sinergias entre la actividad económica de la capital y las necesidades empresariales del resto de la provincia

- 1.7.1 Ferias para la promoción de las comarcas turolenses

2. TERUEL, CIUDAD DE CULTURA Y NATURALEZA

2.1 Hacer de Teruel un referente cultural

- 2.1.1 Inventario patrimonial de la ciudad y barrios
- 2.1.2 Festivales de Teruel
- 2.1.3 Plan de apoyo a Dinópolis
- 2.1.4 Centro de datación geocronológica
- 2.1.5 Encuentro Internacional de arte al aire libre Ciudad de Teruel
- 2.1.6 Convenios de actividades culturales con Valencia y Zaragoza

2.2 Universidad dinamizadora de los recursos culturales locales

- 2.2.1 Formación para el desarrollo de empresas culturales

2.3 Conciliar/coordinar la oferta cultural pública y privada

- 2.3.1 Oficina municipal para la coordinación de la oferta cultural
- 2.3.2 Guía catálogo de actividades culturales y de ocio

2.4 Adaptar la oferta turística y cultural a la demanda actual

- 2.4.1 Observatorio turístico municipal
- 2.4.2 Ampliación y mejora del servicio de taxis
- 2.4.3 Oficina municipal de turismo

2.5 Puesta en valor de la cultura tradicional

- 2.5.1 Rutas turísticas rurales
- 2.5.2 Ruta gastronómica

2.6 Completar y mejorar las infraestructuras turísticas y culturales

- 2.6.1 Accesibilidad a la estación intermodal
- 2.6.2 Auditorio polivalente municipal
- 2.6.3 Centro comercial y zona de ocio anexa
- 2.6.4 Plan de señalización de los elementos patrimoniales y servicios turísticos
- 2.6.5 Museo Nacional de la Guerra Civil
- 2.6.6 Museo o Centro Nacional del arte mudéjar
- 2.6.7 Centro de interpretación de la Cerámica de Teruel

2.7 Impulsar las posibilidades culturales de la asociación entre Teruel y el amor

- 2.7.1 Hermanamiento de la ciudad con otras que cuenten con leyendas amorosas
- 2.7.2 Citas nacionales e internacionales especializadas en el amor

2.8 Potenciar el patrimonio de la Guerra Civil en la ciudad y su entorno

- 2.8.1 Valorización del patrimonio de la Guerra Civil en la ciudad y su entorno
- 2.8.2 Museo Nacional de la Guerra Civil

2.9 Inventariar, actuar, poner en valor y divulgar dentro y fuera de la ciudad todo su patrimonio

- 2.9.1 Inventario patrimonial de la ciudad y barrios
- 2.9.2 Incluir a Teruel en la Alianza de las Ciudades Europeas de la Cultura

2.10 Proteger y reconocer el valor del patrimonio natural

- 2.10.1 Recuperación de áreas degradadas
- 2.10.2 Corredores verdes urbanos
- 2.10.3 Análisis integral de los niveles de contaminación
- 2.10.4 Mantenimiento de zonas verdes
- 2.10.5 Campañas de concienciación medioambiental
- 2.10.6 Parcelas verdes sociales en las laderas de la ciudad
- 2.10.7 Acondicionamiento del tramo de la Vía Verde Ojos Negros II
- 2.10.8 Plan Municipal de Consumo Sostenible
- 2.10.9 Banco de huertos sociales

3. TERUEL, CIUDAD PARA VIVIR

3.1 Mejorar y ampliar la oferta de servicios básicos a la población

- 3.1.1 Ampliación y mejora del servicio de taxis
- 3.1.2 Estudio de nuevas necesidades de transporte público
- 3.1.3 Plan de actividades culturales y de ocio en todos los barrios
- 3.1.4 Guía catálogo de actividades culturales y de ocio
- 3.1.5 Aula municipal para el acceso a las TIC

3.2 Adecuar la oferta de equipamientos públicos a las nuevas necesidades de la población

- 3.2.1 Nuevo PGOU para una mejor dotación de equipamientos
- 3.2.2 Construcción de un nuevo hospital
- 3.2.3 Construcción de nuevos equipamientos deportivos
- 3.2.4 Construcción de nuevos carriles bici

3.2.5 Construcción de nuevos parques públicos

3.3 Acercar la administración al ciudadano

3.3.1 Oficina municipal de atención al ciudadano

3.3.2 Impulsar el Consejo de Participación Ciudadana

3.3.3 Mesa de seguimiento e implementación del PETER'2011

3.4 Convertir a Teruel en una ciudad más accesible

3.4.1 Plan de accesibilidad urbana para personas con movilidad reducida

3.4.2 Nuevas plazas de aparcamiento para discapacitados vinculadas a los servicios y equipamientos públicos de la ciudad

3.4.3 Estudio de viabilidad para el diseño de un sistema mecánico de acceso entre los barrios de San Julián y el Centro Histórico

3.4.4 Acondicionamiento del acceso Oeste a la ciudad

3.5 Abaratar el coste de la vivienda

3.5.1 Nuevo PGOU para el abaratamiento de la vivienda

3.5.2 Nuevas líneas municipales para la rehabilitación de vivienda

3.5.3 Plan municipal de vivienda

3.6 Cuidar el entorno medioambiental de la ciudad

3.6.1 Parcelas verdes sociales en las laderas de la ciudad

3.6.2 Recuperación de áreas degradadas

3.7 Promover la educación cívica entre la población

3.7.1 Campaña global de Educación Cívica

3.8 Crear mecanismos de integración entre colectivos

3.8.1 Jornadas multiculturales

4. TERUEL, CIUDAD QUE PROMUEVE SU MODELO

4.1 Fomentar los valores de la ciudad entre sus propios habitantes

4.1.1 Campaña municipal "Conoce tu ciudad"

4.1.2 Federación de asociaciones culturales

4.1.3 Guía práctica para nuevos ciudadanos

4.1.4 Plan de señalización de los elementos patrimoniales y servicios turísticos

4.2 Implicar en la promoción de la ciudad a los turolenses que residen fuera

4.2.1 Lobby de turolenses en el exterior

4.2.2 Portal Web de turolenses en el exterior

4.2.3 Actividades de promoción de la ciudad en las casas regionales y de Teruel

4.3 Convertir a Teruel en un referente nacional en materia de formación

4.3.1 Cursos de español y de cultura española para extranjeros

4.3.2 Becas de residencia para estudiantes extranjeros

4.3.3 Incluir los estudios de Ciencias de la Salud en la oferta formativa del Campus de Teruel

4.4 Promocionar en el exterior nuestro modelo de ciudad

4.4.1 Reuniones internacionales de expertos en torno a la excelencia urbana

4.4.2 Participación en los foros de ciudades que promueven la excelencia urbana

4.5 Impulsar la presencia divulgativa de la ciudad en los medios de comunicación

4.5.1 Diseñar una campaña de marketing de la ciudad

4.5.2 Oficina municipal para la organización de ferias y eventos

Línea estratégica	1	Teruel, ciudad que emprende
Objetivo estratégico	1	Crear condiciones necesarias para impulsar la actividad empresarial
Medida	1	Grupo de contacto permanente para la ejecución de las infraestructuras terrestres
1.1.1		
Prioridad	<input checked="" type="radio"/> Alta	<input type="radio"/> Media <input type="radio"/> Baja
Participación ciudadana	<input type="radio"/> Alta	<input type="radio"/> Media <input checked="" type="radio"/> Baja

Justificación de la medida

La finalización de las infraestructuras de conexión terrestre pueden y deben otorgar a la ciudad de Teruel un aumento de su competitividad territorial; la finalización de estas obras hará posible el aprovechamiento de su excelente posición geográfica. Permitirá canalizar una demanda ciudadana muy importante, y ejercer una "presión" más eficiente que la actual, además de garantizar el acceso preciso a la información sobre su estado de ejecución por parte de la ciudadanía.

Descripción de la medida

La medida precisa que el Ayuntamiento de Teruel establezca con el Ministerio de Fomento los contactos necesarios para la formalización de este grupo, cuyo objeto de trabajo será agilizar la construcción de las infraestructuras terrestres proyectadas y en fase de ejecución: autovía Mudéjar, autovía Cuenca-Teruel-Alcañiz, ferrocarril Cantábrico-Mediterráneo y estación intermodal.

Proyectos indirectos

Efectos negativos por la falta de ejecución

Supondría la posible demora en los actuales plazos de ejecución y la carencia de cauces adecuados de información a la ciudadanía. Además, todo retraso en la ejecución de estas infraestructuras supone una pérdida de oportunidades de desarrollo y de promoción de la ciudad.

Instituciones y/o agentes sociales

Responsable/s Ayuntamiento de Teruel

Implicada/s Gobierno Central; Gobierno de Aragón

Relación con otras medidas

Dependencia

Complementariedad 2.6.1

Estimación de costes (€)

Sin coste

Plazos de ejecución (meses)

-

Impactos positivos derivados de su ejecución

Calidad de vida	<input checked="" type="radio"/> Alto	<input type="radio"/> Medio	<input type="radio"/> Bajo	<input type="radio"/> Irrelevante
Sostenibilidad	<input type="radio"/> Alto	<input checked="" type="radio"/> Medio	<input type="radio"/> Bajo	<input type="radio"/> Irrelevante
Competitividad territorial	<input checked="" type="radio"/> Alto	<input type="radio"/> Medio	<input type="radio"/> Bajo	<input type="radio"/> Irrelevante
Desarrollo económico	<input checked="" type="radio"/> Alto	<input type="radio"/> Medio	<input type="radio"/> Bajo	<input type="radio"/> Irrelevante
Crecimiento demográfico	<input checked="" type="radio"/> Alto	<input type="radio"/> Medio	<input type="radio"/> Bajo	<input type="radio"/> Irrelevante
Promoción externa de "ciudad"	<input checked="" type="radio"/> Alto	<input type="radio"/> Medio	<input type="radio"/> Bajo	<input type="radio"/> Irrelevante

Línea estratégica	1	Teruel, ciudad que emprende
Objetivo estratégico	1	Crear condiciones necesarias para impulsar la actividad empresarial
Medida	2	Nuevo PGOU para el impulso de la actividad empresarial
1.1.2		
Prioridad	<input checked="" type="radio"/> Alta <input type="radio"/> Media <input type="radio"/> Baja	
Participación ciudadana	<input type="radio"/> Alta <input checked="" type="radio"/> Media <input type="radio"/> Baja	

Justificación de la medida

El vigente Plan de Ordenación Urbana data de 1986, por lo que los supuestos que llevaron a su elaboración han cambiado de forma significativa. La ordenación urbana de las funciones y usos del suelo vinculados con la actividad económica -especialmente los industriales- constituye una medida prioritaria para la consecución de la excelencia propuesta en el objetivo central del Plan.

Descripción de la medida

Actualmente las necesidades de impulso de la actividad empresarial precisan, entre otras cuestiones, de mayor oferta de suelo industrial, nuevas infraestructuras y equipamientos (urbanización, alcantarillado, recogida de residuos, transporte,...) que deben ser proyectados desde el PGOU, única herramienta capaz de recoger una visión integral del territorio.

Proyectos indirectos

Trasladar al exterior aquellas actividades industriales y de almacenaje -que actualmente se encuentran en el casco urbano de la ciudad- permitiendo dar a los espacios liberados nuevo uso residencial.

Efectos negativos por la falta de ejecución

La falta de un PGOU capaz de responder a las actuales demandas de la actividad empresarial limita las posibilidades de desarrollo del territorio y afecta a la sostenibilidad del mismo.

Instituciones y/o agentes sociales

Responsable/s Ayuntamiento de Teruel

Implicada/s

Relación con otras medidas

Dependencia

Complementariedad 1.1.2; 1.4.2; 1.5.1; 2.6.1; 3.2.1; 3.5.1; 3.5.3

Estimación de costes (€)

150.000-200.000

Plazos de ejecución (meses)

18

Impactos positivos derivados de su ejecución

Calidad de vida	<input type="radio"/> Alto <input checked="" type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Sostenibilidad	<input checked="" type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Competitividad territorial	<input type="radio"/> Alto <input checked="" type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Desarrollo económico	<input checked="" type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Crecimiento demográfico	<input type="radio"/> Alto <input checked="" type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Promoción externa de "ciudad"	<input type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input checked="" type="radio"/> Irrelevante

Línea estratégica	1	Teruel, ciudad que emprende
Objetivo estratégico	2	Promover un comercio y una hostelería dinámicos y atractivos en la ciudad
Medida	1	Adecuación del entorno urbano para el desarrollo del sector comercial
1.2.1		
Prioridad	<input type="radio"/> Alta <input checked="" type="radio"/> Media <input type="radio"/> Baja	
Participación ciudadana	<input checked="" type="radio"/> Alta <input type="radio"/> Media <input type="radio"/> Baja	

Justificación de la medida

En muchos casos, el entorno urbano no resulta el más adecuado para incrementar y hacer atractiva la oferta comercial de la ciudad, cuestión que queda reflejada en la ausencia de zonas verdes, problemas de tráfico y aparcamiento, accesibilidad intraurbana, falta de zonas peatonales,... Además, la actividad comercial constituye uno de los principales valores de la ciudad, tanto en lo económico como por la calidad de vida que aporta a la población.

Descripción de la medida

Se trata de acometer mejoras del entorno urbano que influyan positivamente en la dinamización del sector comercial, en particular y del conjunto de la ciudad, en general.

La medida persigue alcanzar un concepto global de oferta comercial, de servicios, cultura y de ocio, acondicionando zonas de la ciudad donde ir de compras resulte más atractivo y de fácil y cómodo acceso, tanto para los turolenses como para los visitantes.

Proyectos indirectos

Apoyar el desarrollo de los actuales Centros Comerciales Abiertos y fomentar la creación de otros.

Efectos negativos por la falta de ejecución

Fuga del gasto hacia otras ciudades, buscando una oferta más dinámica, un mejor precio o mayor variedad de productos. Implica limitar la calidad de vida de la población y la excelencia de la actividad comercial, dos de los ejes principales del objetivo central del Plan.

Instituciones y/o agentes sociales

Responsable/s Ayuntamiento de Teruel

Implicada/s Gobierno de Aragón; Asociaciones de Comerciantes, Cámara de Comercio; CET-CEPYME

Relación con otras medidas

Dependencia 1.1.2; 3.2.1;

Complementariedad 1.2.2; 2.6.3; 3.1.2; 3.4.1; 3.4.2; 3.4.3

Estimación de costes (€)

112.500-120.000/año

Plazos de ejecución (meses)

48

Impactos positivos derivados de su ejecución

Calidad de vida	<input checked="" type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Sostenibilidad	<input type="radio"/> Alto <input checked="" type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Competitividad territorial	<input type="radio"/> Alto <input checked="" type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Desarrollo económico	<input type="radio"/> Alto <input checked="" type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Crecimiento demográfico	<input type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input checked="" type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Promoción externa de "ciudad"	<input type="radio"/> Alto <input checked="" type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante

Línea estratégica	1	Teruel, ciudad que emprende
Objetivo estratégico	2	Promover un comercio y una hostelería dinámicos y atractivos en la ciudad
Medida	2	Consejo Local de Comercio
1.2.2		
Prioridad	<input type="radio"/> Alta <input checked="" type="radio"/> Media <input type="radio"/> Baja	
Participación ciudadana	<input checked="" type="radio"/> Alta <input type="radio"/> Media <input type="radio"/> Baja	

Justificación de la medida

La función comercial es inherente a la condición urbana. Así, es necesario articular medidas que fomenten el dinamismo del sector y faciliten el contacto y el trabajo en común de los diferentes agentes implicados en su desarrollo.

Descripción de la medida

El desarrollo de la medida implica, en un primer paso, el mantenimiento de diferentes reuniones para la formalización de un Consejo destinado a fomentar el dialogo y facilitar la toma de decisiones entre la Administración, el sector y los consumidores; todo ello orientado a lograr la excelencia en el servicio, su modernización y la diversificación de la oferta.

Proyectos indirectos

Efectos negativos por la falta de ejecución

Renunciar a las sinergias (económicas, calidad de vida, etc.) que genera un sector comercial cohesionado, dinámico y adaptado a las necesidades de una demanda cada vez más exigente, mejor informada y con poder adquisitivo creciente.

Instituciones y/o agentes sociales

Responsable/s Ayuntamiento de Teruel

Implicada/s Gobierno de Aragón; empresarios, sindicatos y consumidores; Cámara de Comercio

Relación con otras medidas

Dependencia

Complementariedad 1.2.1; 1.2.2; 1.6.1; 1.6.2; 2.4.1; 2.6.3; 4.5.1

Estimación de costes (€)

6.000/año

Plazos de ejecución (meses)

6

Impactos positivos derivados de su ejecución

Calidad de vida	<input type="radio"/> Alto <input checked="" type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Sostenibilidad	<input type="radio"/> Alto <input checked="" type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Competitividad territorial	<input type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input checked="" type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Desarrollo económico	<input type="radio"/> Alto <input checked="" type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Crecimiento demográfico	<input type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input checked="" type="radio"/> Irrelevante
Promoción externa de "ciudad"	<input type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input checked="" type="radio"/> Irrelevante

Línea estratégica	1	Teruel, ciudad que emprende
Objetivo estratégico	2	Promover un comercio y una hostelería dinámicos y atractivos en la ciudad
Medida	3	Creación de un Consejo Local de Hostelería
1.2.3		
Prioridad	<input type="radio"/> Alta <input checked="" type="radio"/> Media <input type="radio"/> Baja	
Participación ciudadana	<input checked="" type="radio"/> Alta <input type="radio"/> Media <input type="radio"/> Baja	

Justificación de la medida

En la misma línea de lo señalado en la medida 1.2.2., y dadas sus implicaciones con la actividad económica y la promoción externa de la ciudad, es necesario articular medidas que fomenten el dinamismo del sector y faciliten el contacto y el trabajo en común de los diferentes agentes implicados en su desarrollo.

Descripción de la medida

El desarrollo de la medida implica, en un primer paso, el mantenimiento de diferentes reuniones para la formalización de un Consejo destinado a fomentar el dialogo y facilitar la toma de decisiones entre la Administración y el sector; todo ello orientado a lograr la excelencia en el servicio, su modernización y la adecuación de la oferta a las necesidades de la demanda.

Proyectos indirectos

Efectos negativos por la falta de ejecución

Renunciar a las sinergias (económicas, calidad de vida, etc.) que genera un sector hostelero cohesionado, dinámico y adaptado a las necesidades de una demanda cada vez más exigente. Además, afecta a la imagen de ciudad hacia el exterior.

Instituciones y/o agentes sociales

Responsable/s Ayuntamiento de Teruel

Implicada/s Gobierno de Aragón; Asociaciones de empresarios; Sindicatos

Relación con otras medidas

Dependencia

Complementariedad 1.2.1; 1.2.2; 1.6.1; 1.6.2; 2.4.1; 2.4.3; 2.5.2; 2.6.3; 4.5.1

Estimación de costes (€)

6.000/año

Plazos de ejecución (meses)

6

Impactos positivos derivados de su ejecución

Calidad de vida	<input type="radio"/> Alto <input checked="" type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Sostenibilidad	<input type="radio"/> Alto <input checked="" type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Competitividad territorial	<input type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input checked="" type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Desarrollo económico	<input type="radio"/> Alto <input checked="" type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Crecimiento demográfico	<input type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input checked="" type="radio"/> Irrelevante
Promoción externa de "ciudad"	<input checked="" type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante

Línea estratégica	1	Teruel, ciudad que emprende
Objetivo estratégico	3	Aprovechar los recursos endógenos generando mayor valor añadido
Medida	1	Servicio municipal de matadero
1.3.1		
Prioridad	<input type="radio"/> Alta <input type="radio"/> Media <input checked="" type="radio"/> Baja	
Participación ciudadana	<input type="radio"/> Alta <input type="radio"/> Media <input checked="" type="radio"/> Baja	

Justificación de la medida	
<p>Actualmente, la ciudad no dispone de un matadero municipal que preste servicio a los pequeños negocios de carnicería. Además de ello, los mataderos privados de la ciudad carecen de línea de ovino.</p>	
Descripción de la medida	
<p>Intermediar entre los potenciales usuarios y los mataderos próximos (Cella, Alfambra,...) y, en su caso, apoyar económicamente la utilización del servicio.</p>	
Proyectos indirectos	
<p> </p>	
Efectos negativos por la falta de ejecución	
<p>Dificultad para el manetimiento de las pequeñas carnicerías locales.</p>	
Instituciones y/o agentes sociales	
Responsable/s	Ayuntamiento de Teruel
Implicada/s	Asociaciones de empresarios y comerciantes
Relación con otras medidas	
Dependencia	
Complementariedad	
Estimación de costes (€)	Plazos de ejecución (meses)
Según convenio	-

Impactos positivos derivados de su ejecución	
Calidad de vida	<input type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input checked="" type="radio"/> Irrelevante
Sostenibilidad	<input type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input checked="" type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Competitividad territorial	<input type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input checked="" type="radio"/> Irrelevante
Desarrollo económico	<input type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input checked="" type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Crecimiento demográfico	<input type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input checked="" type="radio"/> Irrelevante
Promoción externa de "ciudad"	<input type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input checked="" type="radio"/> Irrelevante

Línea estratégica	1	Teruel, ciudad que emprende
Objetivo estratégico	3	Aprovechar los recursos endógenos generando mayor valor añadido
Medida	2	Estudio para la valorización de los recursos naturales endógenos del entorno de la ciudad
1.3.2		
Prioridad	<input type="radio"/> Alta <input type="radio"/> Media <input checked="" type="radio"/> Baja	
Participación ciudadana	<input type="radio"/> Alta <input type="radio"/> Media <input checked="" type="radio"/> Baja	

Justificación de la medida

Teruel y su entorno cuentan con un número importante de recursos naturales que son susceptibles de ser puestos en valor desde la explotación sostenible de los mismos. Se incluyen recursos tales como arcillas, canteras de piedra, energías renovables (solar, eólica, cultivos energéticos), etc.

Descripción de la medida

Elaboración de un estudio de viabilidad que determine los términos exactos para la puesta en valor de cada uno de los citados recursos, partiendo en todo momento del principio de sostenibilidad que habrá de guiar su explotación. Se trata de aprovechar la fortaleza que introduce este tipo de recursos, fomentando su transformación endógena y generando así mayor valor añadido, todo ello más allá de la mera concepción como pateria prima a exportar.

Proyectos indirectos

Efectos negativos por la falta de ejecución

Continuar con un aprovechamiento poco eficiente de recursos endógenos con potencialidad para impulsar el desarrollo económico y social de la ciudad. Además, el riesgo de mantener una explotación no sostenible de los mismos, aumenta en ausencia de este estudio (externalidades negativas).

Instituciones y/o agentes sociales

Responsable/s Ayuntamiento de Teruel; Comarca de Teruel

Implicada/s UE; Gobierno de Aragón; DPT; Cámara de Comercio; CET-CEPYME

Relación con otras medidas

Dependencia

Complementariedad 1.3.4; 1.4.3

Estimación de costes (€)

25.000-30.000

Plazos de ejecución (meses)

9

Impactos positivos derivados de su ejecución

Calidad de vida	<input type="radio"/> Alto <input checked="" type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Sostenibilidad	<input checked="" type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Competitividad territorial	<input type="radio"/> Alto <input checked="" type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Desarrollo económico	<input type="radio"/> Alto <input checked="" type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Crecimiento demográfico	<input type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input checked="" type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Promoción externa de "ciudad"	<input type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input checked="" type="radio"/> Irrelevante

Línea estratégica	1	Teruel, ciudad que emprende
Objetivo estratégico	3	Aprovechar los recursos endógenos generando mayor valor añadido
Medida	3	Creación de un Instituto Nacional Paleontológico
1.3.3		
Prioridad	<input checked="" type="radio"/> Alta <input type="radio"/> Media <input type="radio"/> Baja	
Participación ciudadana	<input type="radio"/> Alta <input type="radio"/> Media <input checked="" type="radio"/> Baja	

Justificación de la medida

Es indudable que a estas alturas se considera la Paleontología en general y la turolense en particular un recurso endógeno de vital importancia respecto a la difusión de la provincia de Teruel. Por eso la creación de un centro de investigación constituye un elemento dinamizador para su puesta en valor, que desarrollado de forma adecuada proporcionaría una ventaja competitiva sustancial.

Descripción de la medida

Creación de un Centro de Investigación en Paleontología de dinosaurios dependiente de una entidad de I+D estatal y de la Diputación General de Aragón. La Paleontología turolense ya ha captado la atención de diferentes expertos de talla internacional, la creación de un centro de investigación haría aún más de Teruel un referente internacional. Hay que tener en cuenta que de los diferentes institutos y asociaciones de I+D+i, dependientes del CSIC, que hay en Aragón, ninguna de ellas se encuentra por el momento en la provincia de Teruel.

Proyectos indirectos

--

Efectos negativos por la falta de ejecución

Limita la puesta en valor de un recurso muy importante en lo patrimonial y con grandes posibilidades de desarrollo en lo económico. Frena la competitividad territorial que para la ciudad supuso la creación de la Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel y Dinópolis. Desaprovecha un canal de promoción externa de primer nivel. Ausencia de grandes estructuras públicas de carácter estatal para acciones de I+D+i.

Instituciones y/o agentes sociales

Responsable/s Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel; Gobierno Central; Gobierno de Aragón

Implicada/s Ayuntamiento de Teruel; UE; DPT; Universidad

Relación con otras medidas

Dependencia

Complementariedad 2.1.3; 2.1.4

Estimación de costes (€)

1.500.000/año

Plazos de ejecución (meses)

24 -36

Impactos positivos derivados de su ejecución

Calidad de vida	<input type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input checked="" type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Sostenibilidad	<input checked="" type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Competitividad territorial	<input checked="" type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Desarrollo económico	<input type="radio"/> Alto <input checked="" type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Crecimiento demográfico	<input type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input checked="" type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Promoción externa de "ciudad"	<input checked="" type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante

Línea estratégica	1	Teruel, ciudad que emprende
Objetivo estratégico	3	Aprovechar los recursos endógenos generando mayor valor añadido
Medida	4	Centro de investigación y tecnología de la madera
1.3.4		
Prioridad	<input type="radio"/> Alta <input type="radio"/> Media <input checked="" type="radio"/> Baja	
Participación ciudadana	<input type="radio"/> Alta <input type="radio"/> Media <input checked="" type="radio"/> Baja	

Justificación de la medida	
<p>Resultan interesantes las ventajas competitivas de una especialización en los distintos procesos de la transformación de la madera; la creación de un centro de investigación y tecnología constituye un elemento dinamizador para su puesta en valor.</p>	
Descripción de la medida	
<p>Creación de un Centro de Investigación orientado hacia los últimos avances en tecnología, que puedan aplicar mejoras en el desarrollo de este sector. Incluyendo el fomento de proyectos conjuntos entre Administración, Universidad y tejido empresarial. Dotar de equipamientos, infraestructuras y captar inversiones públicas y privadas para la creación de este centro.</p>	
Proyectos indirectos	
<p> </p>	
Efectos negativos por la falta de ejecución	
<p>No existe ningún centro dedicado a valorar y cuantificar el potencial de la transformación de la madera.</p>	
Instituciones y/o agentes sociales	
Responsable/s	Ayuntamiento de Teruel; Gobierno de Aragón
Implicada/s	UE; Gobierno Central; DPT; Cámara de Comercio; CET-CEPYME; Universidad
Relación con otras medidas	
Dependencia	
Complementariedad	1.3.2; 1.4.3
Estimación de costes (€)	
600.000-900.000/año	
Plazos de ejecución (meses)	
24-36	

Impactos positivos derivados de su ejecución	
Calidad de vida	<input type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input checked="" type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Sostenibilidad	<input type="radio"/> Alto <input checked="" type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Competitividad territorial	<input checked="" type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Desarrollo económico	<input type="radio"/> Alto <input checked="" type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Crecimiento demográfico	<input type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input checked="" type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Promoción externa de "ciudad"	<input type="radio"/> Alto <input checked="" type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante

Línea estratégica	1	Teruel, ciudad que emprende
Objetivo estratégico	3	Aprovechar los recursos endógenos generando mayor valor añadido
Medida	5	Centro de investigación y tecnología agroalimentaria
1.3.5		
Prioridad	<input checked="" type="radio"/> Alta <input type="radio"/> Media <input type="radio"/> Baja	
Participación ciudadana	<input type="radio"/> Alta <input type="radio"/> Media <input checked="" type="radio"/> Baja	

Justificación de la medida	
<p>Dado que la medida se encuentra contemplada como acción dentro del Plan Específico para Teruel, desde el PETER'2011 se propone su ubicación en la ciudad de Teruel.</p>	
Descripción de la medida	
Proyectos indirectos	
Efectos negativos por la falta de ejecución	
Instituciones y/o agentes sociales	
Responsable/s	
Implicada/s	
Relación con otras medidas	
Dependencia	
Complementariedad	1.4.3
Estimación de costes (€)	Plazos de ejecución (meses)

Impactos positivos derivados de su ejecución	
Calidad de vida	<input type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input checked="" type="radio"/> Irrelevante
Sostenibilidad	<input checked="" type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Competitividad territorial	<input checked="" type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Desarrollo económico	<input type="radio"/> Alto <input checked="" type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Crecimiento demográfico	<input type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input checked="" type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Promoción externa de "ciudad"	<input type="radio"/> Alto <input checked="" type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante

Línea estratégica	1	Teruel, ciudad que emprende
Objetivo estratégico	4	Valorizar la actividad empresarial y fomentar el espíritu emprendedor
Medida	1	Plan de fomento de la iniciativa empresarial
1.4.1		
Prioridad	<input checked="" type="radio"/> Alta <input type="radio"/> Media <input type="radio"/> Baja	
Participación ciudadana	<input type="radio"/> Alta <input checked="" type="radio"/> Media <input type="radio"/> Baja	

Justificación de la medida

Los indicadores demuestran que la la sociedad turolense resulta menos dinámica, en lo que a iniciativa empresarial sendógena se refiere, que las ciudades del entorno. Este hecho constituye una de las principales debilidades de la estructura económica local. Por otra parte, a la falta de iniciativa endógena se añade un escaso impacto de la inversión exógena que, a su vez, frena el dinamismo económico de la ciudad.

Descripción de la medida

El objetivo del plan es analizar los condicionantes que limitan el desarrollo de la iniciativa empresarial, proponiendo medidas correctoras en materia de formación, asesoramiento a emprendedores, incentivos económicos y fiscales, para el fomento de la inversión endógena y exógena. Para el desarrollo de la medida y dada su relevancia y carácter multidimensional, la propuesta contempla la existencia de una comisión que integre a todas las Administraciones con competencia en la materia para el diseño y aplicación del Plan.

Proyectos indirectos

Efectos negativos por la falta de ejecución

Se mantiene una de las principales debilidades de la ciudad, frenando el crecimiento, diversificación y dinamismo de su estructura económica.

Instituciones y/o agentes sociales

Responsable/s Ayuntamiento de Teruel; Gobierno Central; Gobierno de Aragón.

Implicada/s UE; Comarca de Teruel; DPT; Cámara de Comercio; CET-CEPYME; Sindicatos

Relación con otras medidas

Dependencia

Complementariedad 1.4.2; 1.4.3; 1.4.4; 1.5.1; 1.5.2; 1.6.1; 1.6.2; 2.2.1; 2.4.1

Estimación de costes (€)

25.000-30.000

Plazos de ejecución (meses)

12

Impactos positivos derivados de su ejecución

Calidad de vida	<input checked="" type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Sostenibilidad	<input checked="" type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Competitividad territorial	<input checked="" type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Desarrollo económico	<input checked="" type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Crecimiento demográfico	<input checked="" type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Promoción externa de "ciudad"	<input checked="" type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante

Línea estratégica	1	Teruel, ciudad que emprende
Objetivo estratégico	4	Valorizar la actividad empresarial y fomentar el espíritu emprendedor
Medida	2	Ampliación del Centro Europeo de Empresas e Innovación (CEEI)
1.4.2		
Prioridad	<input type="radio"/> Alta <input checked="" type="radio"/> Media <input type="radio"/> Baja	
Participación ciudadana	<input type="radio"/> Alta <input type="radio"/> Media <input checked="" type="radio"/> Baja	

Justificación de la medida

La medida se justifica por el hecho de que las instalaciones con que actualmente cuenta del CEEI-Aragón se encuentran ocupadas en su totalidad.

Descripción de la medida

Ampliación de las actuales instalaciones del CEEI-ARAGON y con ello, mantenimiento del apoyo a nuevas iniciativas empresariales de carácter innovador.

Proyectos indirectos

Efectos negativos por la falta de ejecución

En caso de no implementar esta medida se estaría poniendo freno a las potencialidades futuras de empresas innovadoras e ideas de negocio basadas en la aplicación de nuevas tecnologías.

Instituciones y/o agentes sociales

Responsable/s CEEI-Aragón

Implicada/s Ayuntamiento de Teruel; UE; Gobierno Central; Gobierno de Aragón

Relación con otras medidas

Dependencia 1.1.2; 3.2.1

Complementariedad 1.4.1; 1.5.1

Estimación de costes (€)

400.000-500.000

Plazos de ejecución (meses)

36

Impactos positivos derivados de su ejecución

Calidad de vida	<input type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input checked="" type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Sostenibilidad	<input type="radio"/> Alto <input checked="" type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Competitividad territorial	<input type="radio"/> Alto <input checked="" type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Desarrollo económico	<input checked="" type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Crecimiento demográfico	<input type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input checked="" type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Promoción externa de "ciudad"	<input type="radio"/> Alto <input checked="" type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante

Línea estratégica	1	Teruel, ciudad que emprende
Objetivo estratégico	4	Valorizar la actividad empresarial y fomentar el espíritu emprendedor
Medida	3	Catálogo de oportunidades de negocio
1.4.3		
Prioridad	<input checked="" type="radio"/> Alta <input type="radio"/> Media <input type="radio"/> Baja	
Participación ciudadana	<input type="radio"/> Alta <input type="radio"/> Media <input checked="" type="radio"/> Baja	

Justificación de la medida

De cara a la creación de nuevas empresas y al fomento de la inversión exógena, resulta imprescindible ofertar a los potenciales emprendedores una información exhaustiva sobre la realidad y potencialidades de negocio de la estructura económica local.

Descripción de la medida

La medida se llevará a cabo con el diseño y publicación de una guía con todos aquellos documentos e informes necesarios de cara a presentar la ciudad de Teruel como el destino final de nuevas inversiones privadas, incluyendo aspectos tales como la caracterización de los diferentes sectores de actividad, descripción del mercado de trabajo, disponibilidad de equipamientos, infraestructuras y servicios, ayudas, etc.

Proyectos indirectos

Efectos negativos por la falta de ejecución

La ciudad seguirá sin contar con un documento de carácter promocional capaz de atraer y canalizar la inversión exógena.

Instituciones y/o agentes sociales

Responsable/s Ayuntamiento de Teruel; Cámara de Comercio; CET-CEPYME

Implicada/s UE; Gobierno de Aragón; DPT

Relación con otras medidas

Dependencia

Complementariedad 1.3.2; 1.4.1; 1.4.2; 1.4.4; 1.5.1; 1.5.2; 1.6.1; 1.6.2; 2.2.1

Estimación de costes (€)

16.000-20.000

Plazos de ejecución (meses)

3

Impactos positivos derivados de su ejecución

Calidad de vida Alto Medio Bajo Irrelevante

Sostenibilidad Alto Medio Bajo Irrelevante

Competitividad territorial Alto Medio Bajo Irrelevante

Desarrollo económico Alto Medio Bajo Irrelevante

Crecimiento demográfico Alto Medio Bajo Irrelevante

Promoción externa de "ciudad" Alto Medio Bajo Irrelevante

Línea estratégica	1	Teruel, ciudad que emprende
Objetivo estratégico	4	Valorizar la actividad empresarial y fomentar el espíritu emprendedor
Medida	4	Estudio sobre Nuevos Yacimientos de Empleo
1.4.4		
Prioridad	<input checked="" type="radio"/> Alta <input type="radio"/> Media <input type="radio"/> Baja	
Participación ciudadana	<input type="radio"/> Alta <input type="radio"/> Media <input checked="" type="radio"/> Baja	

Justificación de la medida

La cambiante realidad económica hace que progresivamente surjan nuevos sectores de actividad y oportunidades de negocio. El Ocio y la cultura, el medio ambiente, la atención social a mayores, niños y personas dependientes o todo lo relacionado con las TIC, constituyen algunos ejemplos, sobre los que no se conocen sus posibilidades en el caso de la ciudad.

Descripción de la medida

La medida evaluará la capacidad de desarrollo de estos nuevos sectores económicos en el contexto de la ciudad de Teruel, partiendo de su previsible evolución en un marco global y aplicando esas tendencias a las características concretas del territorio y de cada uno de los sectores. El Observatorio Local de Empleo (medida 1.5.1) es propuesto como el organismo encargado de su elaboración.

Proyectos indirectos

Plan de fomento de los Nuevos Yacimientos de Empleo (NYE)

Efectos negativos por la falta de ejecución

No implementar la medida supone necesariamente dejar de contar con una herramienta fundamental de cara a poner en valor nuevas oportunidades de negocio con posibilidades reales de generar empleo, con especial énfasis en el femenino, y dinamismo económico y contribuir a la diversificación de la estructura económica local.

Instituciones y/o agentes sociales

Responsable/s Ayuntamiento de Teruel; Cámara de Comercio; CET-CEPYME

Implicada/s UE; Gobierno Central; Gobierno de Aragón

Relación con otras medidas

Dependencia 1.6.2

Complementariedad 1.3.2; 1.4.1; 1.4.3; 1.6.1; 2.2.1; 2.4.1

Estimación de costes (€)

9.000-12.000

Plazos de ejecución (meses)

6

Impactos positivos derivados de su ejecución

Calidad de vida Alto Medio Bajo Irrelevante

Sostenibilidad Alto Medio Bajo Irrelevante

Competitividad territorial Alto Medio Bajo Irrelevante

Desarrollo económico Alto Medio Bajo Irrelevante

Crecimiento demográfico Alto Medio Bajo Irrelevante

Promoción externa de "ciudad" Alto Medio Bajo Irrelevante

Línea estratégica	1	Teruel, ciudad que emprende
Objetivo estratégico	5	Apoyar la creación de pequeñas empresas locales
Medida	1	Semillero de empresas
1.5.1		
Prioridad	<input type="radio"/> Alta <input checked="" type="radio"/> Media <input type="radio"/> Baja	
Participación ciudadana	<input type="radio"/> Alta <input type="radio"/> Media <input checked="" type="radio"/> Baja	

Justificación de la medida

Dados los condicionantes de la estructura económica local y la insuficiente cultura emprendedora, parece razonable aplicar medidas que incentiven la creación de nuevas empresas, tanto de forma directa -facilitando equipamientos e infraestructuras básicas (locales)-, como indirecta -mediante el asesoramiento o la tutela de los nuevos emprendedores-.

Descripción de la medida

La medida se centra en la construcción de un semillero de empresas que ofrezca, por una parte, asesoramiento y apoyo técnico al desarrollo de las PYMES, y por otro, locales -principalmente naves - donde ubicar temporalmente la actividad. Los criterios básicos para la ocupación de estas instalaciones serán dos: la creación de empleo -incluyéndose también el autoempleo- y la viabilidad económica del proyecto.

Proyectos indirectos

Colaboración de empresarios "senior" y asesores profesionales con jóvenes emprendedores para transmitirles, como mentores, sus conocimientos y experiencias.

Efectos negativos por la falta de ejecución

La no implementación de la medida implica que, a las dificultades propias de la estructura económica de la ciudad se suma la falta de apoyo, asesoramiento y ayudas en los primeros pasos para la creación de nuevas empresas.

Instituciones y/o agentes sociales

Responsable/s Ayuntamiento de Teruel; Cámara de Comercio; CET-CEPYME

Implicada/s UE; Gobierno Central; Gobierno de Aragón

Relación con otras medidas

Dependencia 1.1.2; 3.2.1

Complementariedad 1.4.1; 1.4.2; 1.4.3; 1.4.4 ; 1.5.2; 1.6.1; 1.6.2

Estimación de costes (€)

1.800.000-2.300.000

Plazos de ejecución (meses)

36-48

Impactos positivos derivados de su ejecución

Calidad de vida	<input type="radio"/> Alto <input checked="" type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Sostenibilidad	<input checked="" type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Competitividad territorial	<input type="radio"/> Alto <input checked="" type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Desarrollo económico	<input checked="" type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Crecimiento demográfico	<input checked="" type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Promoción externa de "ciudad"	<input type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input checked="" type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante

Línea estratégica	1	Teruel, ciudad que emprende
Objetivo estratégico	5	Apoyar la creación de pequeñas empresas locales
Medida	2	Ventanilla Única Empresarial
1.5.2		
Prioridad	<input checked="" type="radio"/> Alta <input type="radio"/> Media <input type="radio"/> Baja	
Participación ciudadana	<input type="radio"/> Alta <input type="radio"/> Media <input checked="" type="radio"/> Baja	

Justificación de la medida

De acuerdo con el objetivo apoyar la creación de pequeñas empresas locales, resulta necesario un servicio de orientación para cualquier ciudadano o empresario con una idea de negocio, de forma que se agilice el acceso a la actividad empresarial. En España existen veintiséis Ventanillas Únicas Empresariales en doce Comunidades Autónomas, estando prevista la incorporación del resto de Comunidades y la ampliación de la red de oficinas al servicio del emprendedor.

Descripción de la medida

Toda aquella Administración con competencias en la constitución de una actividad económica debe incluirse en esta Ventanilla -Cámara de Comercio, Agencia Tributaria, Tesorería General de la S. Social, Comunidad Autónoma y Ayuntamiento-, lo que permite facilitar los tramites necesarios para la puesta en marcha de cualquier actividad y asesorando al emprendedor en todo lo concerniente a su futuro negocio.

Proyectos indirectos

Efectos negativos por la falta de ejecución

La no aplicación de la medida supone que a los limitantes propios de la puesta en marcha de toda actividad económica se suma la excesiva presencia de trabas administrativas.

Instituciones y/o agentes sociales

Responsable/s Ayuntamiento de Teruel; Cámara de Comercio

Implicada/s Gobierno Central; Gobierno de Aragón; CET-CEPYME

Relación con otras medidas

Dependencia

Complementariedad 1.4.1; 1.4.3; 1.5.1

Estimación de costes (€)

50.000-80.000/año

Plazos de ejecución (meses)

12

Impactos positivos derivados de su ejecución

Calidad de vida	<input type="radio"/> Alto	<input type="radio"/> Medio	<input checked="" type="radio"/> Bajo	<input type="radio"/> Irrelevante
Sostenibilidad	<input type="radio"/> Alto	<input type="radio"/> Medio	<input checked="" type="radio"/> Bajo	<input type="radio"/> Irrelevante
Competitividad territorial	<input type="radio"/> Alto	<input type="radio"/> Medio	<input checked="" type="radio"/> Bajo	<input type="radio"/> Irrelevante
Desarrollo económico	<input checked="" type="radio"/> Alto	<input type="radio"/> Medio	<input type="radio"/> Bajo	<input type="radio"/> Irrelevante
Crecimiento demográfico	<input type="radio"/> Alto	<input type="radio"/> Medio	<input checked="" type="radio"/> Bajo	<input type="radio"/> Irrelevante
Promoción externa de "ciudad"	<input type="radio"/> Alto	<input type="radio"/> Medio	<input checked="" type="radio"/> Bajo	<input type="radio"/> Irrelevante

Línea estratégica	1	Teruel, ciudad que emprende
Objetivo estratégico	6	Conseguir la integración de los colectivos desfavorecidos en el mercado laboral
Medida	1	Plan local de formación para el empleo
1.6.1		
Prioridad	<input type="radio"/> Alta <input checked="" type="radio"/> Media <input type="radio"/> Baja	
Participación ciudadana	<input type="radio"/> Alta <input checked="" type="radio"/> Media <input type="radio"/> Baja	

Justificación de la medida

A pesar de que la ciudad de Teruel no cuenta con graves problemas de desempleo, se observa cierta dificultad a la hora de satisfacer las demandas de sectores económicos concretos como construcción, hostelería, oficios especializados, etc. Igualmente, existen dificultades para conseguir la plena integración laboral de colectivos tales como mujeres, jóvenes, inmigrantes y discapacitados.

Descripción de la medida

El eje de la medida es el diseño de un plan de formación para el empleo, que parta del análisis de la actual estructura del mercado laboral local, que analice las principales demandas y potencialidades de desarrollo y diseñe medidas adecuadas para su dinamización. Así, los grandes objetivos del plan deben ser los de mejorar la cualificación laboral de la población -tanto de ocupados como de desempleados-, respondiendo de forma eficaz a las demandas del mercado de trabajo y facilitando la integración laboral de aquellos colectivos con dificultades específicas.

Proyectos indirectos

Convenios entre la Administración local y el resto de Administraciones, los interlocutores sociales y la iniciativa privada, para el desarrollo de cursos, talleres de empleo, prácticas en empresa, etc.

Efectos negativos por la falta de ejecución

El grado de implicación de la administración local en cuestiones relacionadas con la formación y el empleo continuará siendo escaso, lo que limitará las posibilidades de incidir positivamente en las características del mercado laboral.

Instituciones y/o agentes sociales

Responsable/s Ayuntamiento de Teruel; Agentes sociales

Implicada/s UE; Gobierno Central; Gobierno de Aragón; Universidad

Relación con otras medidas

Dependencia 1.6.2

Complementariedad 1.2.2; 1.2.3; 1.4.1; 1.4.4

Estimación de costes (€)

20.000-24.000

Plazos de ejecución (meses)

6

Impactos positivos derivados de su ejecución

Calidad de vida	<input checked="" type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Sostenibilidad	<input type="radio"/> Alto <input checked="" type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Competitividad territorial	<input type="radio"/> Alto <input checked="" type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Desarrollo económico	<input checked="" type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Crecimiento demográfico	<input type="radio"/> Alto <input checked="" type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Promoción externa de "ciudad"	<input type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input checked="" type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante

Línea estratégica	1	Teruel, ciudad que emprende
Objetivo estratégico	6	Conseguir la integración de los colectivos desfavorecidos en el mercado laboral
Medida	2	Observatorio Local de Empleo
1.6.2		
Prioridad	<input type="radio"/> Alta <input checked="" type="radio"/> Media <input type="radio"/> Baja	
Participación ciudadana	<input type="radio"/> Alta <input type="radio"/> Media <input checked="" type="radio"/> Baja	

Justificación de la medida

Existe una insuficiencia de indicadores que muestren la evolución del mercado laboral en la ciudad y permitan comparar datos a lo largo del tiempo para realizar análisis o previsiones posteriores para planificar acciones de mejora del empleo.

Descripción de la medida

Se encargará de recopilar y generar información, cuantitativa y cualitativa, sobre el mercado laboral en la ciudad. Permitirá conocer la situación de los distintos sectores económicos y generará informes periodicos que analicen la evolución del mercado laboral turolense, sus problemas y las posibles soluciones.

Proyectos indirectos

Convenio entre los diferentes organismos que deben proporcionar la información.

Efectos negativos por la falta de ejecución

Seguirá existiendo una falta de información completa y relevante sobre el mercado laboral a escala local que, a su vez dificulta las posibilidades de intervención.

Instituciones y/o agentes sociales

Responsable/s Ayuntamiento; Gobierno Central; Gobierno de Aragón

Implicada/s UE; Cámara de Comercio; CET-CEPYME; Sindicatos

Relación con otras medidas

Dependencia

Complementariedad 1.2.2; 1.2.3; 1.4.1; 1.4.3; 1.4.4; 1.5.1; 1.6.1

Estimación de costes (€)

100.000-140.000/año

Plazos de ejecución (meses)

9

Impactos positivos derivados de su ejecución

Calidad de vida	<input checked="" type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Sostenibilidad	<input type="radio"/> Alto <input checked="" type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Competitividad territorial	<input type="radio"/> Alto <input checked="" type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Desarrollo económico	<input checked="" type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Crecimiento demográfico	<input type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input checked="" type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Promoción externa de "ciudad"	<input type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input checked="" type="radio"/> Irrelevante

Línea estratégica	1	Teruel, ciudad que emprende
Objetivo estratégico	7	Crear sinergias entre la actividad económica de la capital y las necesidades empresariales del resto de la provincia
Medida	1	Ferias para la promoción de las comarcas turolenses
1.7.1		
Prioridad	<input type="radio"/> Alta <input type="radio"/> Media <input checked="" type="radio"/> Baja	
Participación ciudadana	<input type="radio"/> Alta <input checked="" type="radio"/> Media <input type="radio"/> Baja	

Justificación de la medida

En las diferentes mesas de participación ciudadana se ha destacado la necesidad de que Teruel, como capital de la provincia, canalice las sinergias económicas, culturales y sociales existentes entre las diferentes partes de su territorio.

Descripción de la medida

Desarrollo de una feria que, con periodicidad anual y celebrada en Teruel, agrupe la oferta cultural, turística, económica, medioambiental, etc. de las comarcas turolenses, sirviendo como escaparate capaz de dinamizar las sinergias entre los diferentes territorios.

Proyectos indirectos

Efectos negativos por la falta de ejecución

Sin esta medida se estaría desaprovechando la ventaja de aunar esfuerzos, con todas las sinergias y externalidades positivas que se pueden generar. Una mejor relación entre las distintas comarcas haría que en muchos casos se volviese a mirar hacia el interior de la provincia, antes de dejar escapar recursos a otras Comunidades Autónomas como ocurre en la actualidad.

Instituciones y/o agentes sociales

Responsable/s Ayuntamiento de Teruel; Gobierno de Aragón; Comarcas

Implicada/s DPT; Ayuntamientos;

Relación con otras medidas

Dependencia

Complementariedad 2.5.1

Estimación de costes (€)

40.000-60.000

Plazos de ejecución (meses)

6

Impactos positivos derivados de su ejecución

Calidad de vida Alto Medio Bajo Irrelevante

Sostenibilidad Alto Medio Bajo Irrelevante

Competitividad territorial Alto Medio Bajo Irrelevante

Desarrollo económico Alto Medio Bajo Irrelevante

Crecimiento demográfico Alto Medio Bajo Irrelevante

Promoción externa de "ciudad" Alto Medio Bajo Irrelevante

Línea estratégica	2	Teruel, ciudad de cultura y naturaleza
Objetivo estratégico	01	Hacer de Teruel un referente cultural
Medida	1	Inventario patrimonial de la ciudad y barrios
2.01.1		
Prioridad	<input checked="" type="radio"/> Alta <input type="radio"/> Media <input type="radio"/> Baja	Participación ciudadana <input type="radio"/> Alta <input type="radio"/> Media <input checked="" type="radio"/> Baja

Justificación de la medida

Es necesario contar con un inventario en el que se recojan detalladamente todos y cada uno de los elementos patrimoniales de la ciudad y sus barrios, como herramienta previa para articular medidas de protección, consolidación, rehabilitación, puesta en valor y difusión.

Descripción de la medida

Elaboración de un inventario de todos los elementos patrimoniales, tanto culturales como naturales de la ciudad, mediante una comisión formada por expertos en cada uno de los ámbitos. En el inventario se recogerá toda la información descriptiva de cada uno de estos elementos.

Proyectos indirectos

Plan director para la valorización del patrimonio

Efectos negativos por la falta de ejecución

Mantener el desconocimiento sobre la existencia y estado de conservación de numerosos elementos patrimoniales. Pérdida, además, del valor añadido inherente a su puesta en valor.

Instituciones y/o agentes sociales

Responsable/s Ayuntamiento de Teruel; Comarca de Teruel

Implicada/s Gobierno de Aragón; DPT; Asociaciones Culturales

Relación con otras medidas

Dependencia

Complementariedad 1.3.2; 2.5.1; 2.6.4; 2.8.1; 2.9.1; 2.10.1; 2.10.2; 2.10.5; 2.10.7; 3.6.2; 4.1.1; 4.1.4; 4.5.1

Estimación de costes (€)

110.000/140.000

Plazos de ejecución (meses)

12

Impactos positivos derivados de su ejecución

Calidad de vida	<input checked="" type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Sostenibilidad	<input checked="" type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Competitividad territorial	<input type="radio"/> Alto <input checked="" type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Desarrollo económico	<input type="radio"/> Alto <input checked="" type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Crecimiento demográfico	<input type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input checked="" type="radio"/> Irrelevante
Promoción externa de "ciudad"	<input type="radio"/> Alto <input checked="" type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante

Línea estratégica	2	Teruel, ciudad de cultura y naturaleza
Objetivo estratégico	01	Hacer de Teruel un referente cultural
Medida	2	Festivales de Teruel
2.01.2		
Prioridad	<input type="radio"/> Alta <input type="radio"/> Media <input checked="" type="radio"/> Baja	
Participación ciudadana	<input type="radio"/> Alta <input type="radio"/> Media <input checked="" type="radio"/> Baja	

Justificación de la medida

La sociedad turolense percibe carencias en lo que a oferta de ocio se refiere, especialmente de carácter cultural. Por lo tanto, esta medida se basa en la necesidad de ampliar la oferta lúdica y cultural de la ciudad durante todas las estaciones del año.

Descripción de la medida

La medida consiste en adaptar el modelo de festivales (teatro, música, etc.) impulsados por el Gobierno de Aragón, e introducirlo en nuestra ciudad, no sólo en periodos estivales, sino en todas las estaciones del año.

Proyectos indirectos

Programación de actividades destinadas especialmente a la población joven.

Efectos negativos por la falta de ejecución

Supone limitar la oferta de ocio y cultura tanto a la ciudadanía como a los turistas, además de provocar que la oferta cultural de la ciudad no se diversifique a lo largo del año. Es, además, una pérdida de potencial en su promoción externa.

Instituciones y/o agentes sociales

Responsable/s Ayuntamiento de Teruel; Gobierno de Aragón;

Implicada/s UE; DPT; Comarca de Teruel

Relación con otras medidas

Dependencia

Complementariedad 2.1.5; 2.1.6; 2.3.1; 2.3.2; 2.4.3; 2.6.2; 2.7.2; 2.9.2; 3.1.3; 3.1.4; 4.5.2

Estimación de costes (€)

Según proyectos

Plazos de ejecución (meses)

12

Impactos positivos derivados de su ejecución

Calidad de vida Alto Medio Bajo Irrelevante

Sostenibilidad Alto Medio Bajo Irrelevante

Competitividad territorial Alto Medio Bajo Irrelevante

Desarrollo económico Alto Medio Bajo Irrelevante

Crecimiento demográfico Alto Medio Bajo Irrelevante

Promoción externa de "ciudad" Alto Medio Bajo Irrelevante

Línea estratégica	2	Teruel, ciudad de cultura y naturaleza
Objetivo estratégico	01	Hacer de Teruel un referente cultural
Medida	3	Plan de apoyo a Dinópolis
2.01.3		
Prioridad	<input checked="" type="radio"/> Alta <input type="radio"/> Media <input type="radio"/> Baja	Participación ciudadana <input type="radio"/> Alta <input type="radio"/> Media <input checked="" type="radio"/> Baja

Justificación de la medida

Dinópolis se ha convertido en uno de los principales referentes de Teruel a nivel nacional y europeo, contribuyendo a la dinamización turística de la ciudad. Por eso se debe promover desde el ayuntamiento de Teruel la continua ampliación de sus instalaciones por parte del gobierno de Aragón y central.

Descripción de la medida

Con el fin de hacer que Dinópolis sea un centro dinámico anualmente se deben realizar continuas mejoras y ampliaciones de sus instalaciones, tanto en los aspectos científicos como lúdicos. A través del uso de las últimas tecnologías en ambos campos se conseguirá el objetivo final, que es el de dar a conocer los ambientes en los que se escenificó la historia de vida y las relaciones entre los seres que los habitaron. Este apoyo continuo de las instituciones, llevaría a que a medio plazo Dinópolis se convirtiera en un centro de referencia mundial y el más atractivo para el visitante.

Proyectos indirectos

Contemplar en el nuevo PGOU la posibilidad de ampliación de este complejo. Además, se debe tener en cuenta el emplazamiento de los yacimientos paleontológicos de la ciudad (Concud, Villalba Baja, San Blas, Teruel capital, etc.)

Efectos negativos por la falta de ejecución

Freno al avance del proyecto científico-cultural más próspero de la ciudad y de las sinergias generadas en el sector turístico y en el conjunto de la actividad económica local.

Instituciones y/o agentes sociales

Responsable/s Gobierno Central; Gobierno de Aragón

Implicada/s Fundación Conjunto Pleontológico de Teruel; UE; DPT

Relación con otras medidas

Dependencia

Complementariedad 1.3.3; 2.1.4

Estimación de costes (€)

2.000.000

Plazos de ejecución (meses)

12

Impactos positivos derivados de su ejecución

Calidad de vida	<input type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input checked="" type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Sostenibilidad	<input checked="" type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Competitividad territorial	<input checked="" type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Desarrollo económico	<input checked="" type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Crecimiento demográfico	<input type="radio"/> Alto <input checked="" type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Promoción externa de "ciudad"	<input checked="" type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante

Línea estratégica	2	Teruel, ciudad de cultura y naturaleza
Objetivo estratégico	01	Hacer de Teruel un referente cultural
Medida	4	Centro de datación geocronológica
2.01.4		
Prioridad	<input type="radio"/> Alta <input checked="" type="radio"/> Media <input type="radio"/> Baja	
Participación ciudadana	<input type="radio"/> Alta <input type="radio"/> Media <input checked="" type="radio"/> Baja	

Justificación de la medida

Actualmente, existen pocos laboratorios en España donde puedan realizarse dataciones absolutas. Algunos de los equipos disponibles no están muy actualizados y en otros casos la demanda es mayor que la capacidad de procesado de muestras, teniendo que recurrir muchos investigadores de nuestro país a solicitar las dataciones en laboratorios extranjeros, principalmente de Estados Unidos, Canadá, Inglaterra y Francia.

Descripción de la medida

La geocronología es un campo de la ciencia asociado a la Paleontología, la Geología y la Arqueología que exige la aplicación de técnicas muy sofisticadas y específicas por medio de equipos de laboratorio de alta tecnología. La instalación de un laboratorio de estas características se considera un elemento estratégico para el progreso de la investigación en Aragón y como rasgo distintivo de equipamiento tecnológico ligado al proyecto Dinópolis-Teruel.

Proyectos indirectos

Efectos negativos por la falta de ejecución

Limitar el potencial de la paleontología como acción de I+D+i

Instituciones y/o agentes sociales

Responsable/s Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel; Gobierno Central; Gobierno de Aragón

Implicada/s Ayuntamiento de Teruel; UE

Relación con otras medidas

Dependencia

Complementariedad 1.3.3; 2.1.3.

Estimación de costes (€)

1.200.000/año

Plazos de ejecución (meses)

24-36

Impactos positivos derivados de su ejecución

Calidad de vida	<input type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input checked="" type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Sostenibilidad	<input checked="" type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Competitividad territorial	<input checked="" type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Desarrollo económico	<input type="radio"/> Alto <input checked="" type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Crecimiento demográfico	<input type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input checked="" type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Promoción externa de "ciudad"	<input type="radio"/> Alto <input checked="" type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante

Línea estratégica	2	Teruel, ciudad de cultura y naturaleza
Objetivo estratégico	01	Hacer de Teruel un referente cultural
Medida	5	Encuentro Internacional de arte al aire libre Ciudad de Teruel
2.01.5		
Prioridad	<input type="radio"/> Alta <input type="radio"/> Media <input checked="" type="radio"/> Baja	
Participación ciudadana	<input type="radio"/> Alta <input type="radio"/> Media <input checked="" type="radio"/> Baja	

Justificación de la medida

Es una acción necesaria para convertir a Teruel en un referente cultural, no sólo a escala regional o nacional, sino con una proyección más amplia de carácter internacional. Realizar encuentros periódicos de estas características supondría un impulso socioeconómico para Teruel, por el impacto directo que tiene en la ciudad y por la promoción externa que se genera a raíz de ello.

Descripción de la medida

La medida consiste en organizar unas jornadas con periodicidad anual o bianual, que se ocupen de temas artísticos en todas su variantes. La implicación directa de la Universidad de Zaragoza, a través de los estudios de Bellas Artes, constituye un elemento canalizador de esta medida.

Proyectos indirectos

Efectos negativos por la falta de ejecución

Pérdida de competitividad, especialmente en un ámbito en el que aspira a ser un referente, además de limitar una vía de promoción externa.

Instituciones y/o agentes sociales

Responsable/s Gobierno de Aragón; Ayuntamiento de Teruel; Universidad

Implicada/s UE; Gobierno Central; DPT

Relación con otras medidas

Dependencia

Complementariedad 2.1.2; 2.1.6; 2.3.1; 2.3.2; 2.9.2; 2,7,2; 3.1.3; 3.1.4

Estimación de costes (€)

80.000-120.000/año

Plazos de ejecución (meses)

12

Impactos positivos derivados de su ejecución

Calidad de vida Alto Medio Bajo Irrelevante

Sostenibilidad Alto Medio Bajo Irrelevante

Competitividad territorial Alto Medio Bajo Irrelevante

Desarrollo económico Alto Medio Bajo Irrelevante

Crecimiento demográfico Alto Medio Bajo Irrelevante

Promoción externa de "ciudad" Alto Medio Bajo Irrelevante

Línea estratégica	2	Teruel, ciudad de cultura y naturaleza
Objetivo estratégico	01	Hacer de Teruel un referente cultural
Medida	6	Convenios de actividades culturales con Valencia y Zaragoza
2.01.6		
Prioridad	<input type="radio"/> Alta <input checked="" type="radio"/> Media <input type="radio"/> Baja	
Participación ciudadana	<input type="radio"/> Alta <input type="radio"/> Media <input checked="" type="radio"/> Baja	

Justificación de la medida

Teruel tiene la necesidad de aprovechar las sinergias generadas por sus dos grandes ciudades vecinas, dado que desarrollan una importante actividad cultural que puede ser programada conjuntamente con Teruel, incrementando la cantidad y calidad de la oferta con un coste económico asumible.

Descripción de la medida

Establecer acuerdos institucionales para que los grandes eventos artísticos y culturales que son capaces de atraer y desarrollar las ciudades de Valencia y Zaragoza, puedan llegar también a Teruel.

Proyectos indirectos

Efectos negativos por la falta de ejecución

Pérdida de excelencia y promoción externa de la ciudad, dado que por su atractivo, son eventos capaces de movilizar a un alto número de personas y dinamizar el sector turístico.

Instituciones y/o agentes sociales

Responsable/s Ayuntamiento de Teruel

Implicada/s Gobierno Central; Gobierno de Aragón; Ayuntamientos de Valencia y Zaragoza

Relación con otras medidas

Dependencia

Complementariedad 2.1.2; 2.1.5; 2.3.1; 2.7.2; 4.4.1

Estimación de costes (€)

Sin coste

Plazos de ejecución (meses)

-

Impactos positivos derivados de su ejecución

Calidad de vida	<input type="radio"/> Alto <input checked="" type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Sostenibilidad	<input type="radio"/> Alto <input checked="" type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Competitividad territorial	<input type="radio"/> Alto <input checked="" type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Desarrollo económico	<input type="radio"/> Alto <input checked="" type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Crecimiento demográfico	<input type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input checked="" type="radio"/> Irrelevante
Promoción externa de "ciudad"	<input checked="" type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante

Línea estratégica	2	Teruel, ciudad de cultura y naturaleza
Objetivo estratégico	02	Universidad dinamizadora de los recursos culturales locales
Medida	1	Formación para el desarrollo de empresas culturales
2.02.1		
Prioridad	<input checked="" type="radio"/> Alta <input type="radio"/> Media <input type="radio"/> Baja	
Participación ciudadana	<input type="radio"/> Alta <input type="radio"/> Media <input checked="" type="radio"/> Baja	

Justificación de la medida

Se trata de una acción con una doble justificación, tanto por la necesidad de impulsar el dinamismo cultural de la ciudad, como de apoyar el desarrollo de la Universidad al aumentar su oferta formativa.

Descripción de la medida

Puesta en marcha de cursos de formación (Estudios propios) centrados en el desarrollo empresarial dentro del ámbito turístico y cultural. Sus contenidos se orientarán a la creación y gestión de empresas de base cultural y turística, así como la puesta en valor del patrimonio.

Proyectos indirectos

Firma de un convenio entre Universidad, Administraciones y sector privado para el desarrollo del curso, prácticas externas, etc.
Diseño de módulos de formación de grado medio con esta misma temática.

Efectos negativos por la falta de ejecución

No apoyar la consolidación de un sector económico que se está configurando como uno de los más importantes de la ciudad, el turístico-cultural.

Instituciones y/o agentes sociales

Responsable/s Gobierno de Aragón; Ayuntamiento de Teruel; Universidad de Zaragoza

Implicada/s UE; DPT; Comarca de Teruel; Agentes sociales

Relación con otras medidas

Dependencia

Complementariedad 1.4.3; 1.4.4; 1.6.1

Estimación de costes (€)

15.000-20.000/año

Plazos de ejecución (meses)

6

Impactos positivos derivados de su ejecución

Calidad de vida	<input type="radio"/> Alto <input checked="" type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Sostenibilidad	<input checked="" type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Competitividad territorial	<input type="radio"/> Alto <input checked="" type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Desarrollo económico	<input type="radio"/> Alto <input checked="" type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Crecimiento demográfico	<input type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input checked="" type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Promoción externa de "ciudad"	<input type="radio"/> Alto <input checked="" type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante

Línea estratégica	2	Teruel, ciudad de cultura y naturaleza
Objetivo estratégico	03	Conciliar/coordinar la oferta cultural pública y privada
Medida	1	Oficina municipal para la coordinación de la oferta cultural
2.03.1		
Prioridad	<input checked="" type="radio"/> Alta <input type="radio"/> Media <input type="radio"/> Baja	Participación ciudadana <input type="radio"/> Alta <input checked="" type="radio"/> Media <input type="radio"/> Baja

Justificación de la medida

Es necesaria esta medida para evitar el solapamiento de actividades culturales en una ciudad como Teruel, y que haya periodos de tiempo sin programación cultural. La medida conseguirá una mejor coordinación y distribución de actividades a lo largo del año.

Descripción de la medida

Implica poner en marcha una oficina municipal, con el personal técnico y administrativo necesario, con el fin de coordinar la agenda de actividades culturales y de ocio, tanto públicas como privadas.

Proyectos indirectos

Efectos negativos por la falta de ejecución

Supone que la organización de actividades de ocio siga siendo desordenada, y las personas interesadas no puedan asistir por el solapamiento de varias actividades culturales y de ocio. Esto implica que el número de asistentes a cada una de estas actividades sea escaso.

Instituciones y/o agentes sociales

Responsable/s Ayuntamiento de Teruel

Implicada/s UE; Gobierno de Aragón; Asociaciones culturales

Relación con otras medidas

Dependencia

Complementariedad 1.7.1; 2.1.2; 2.1.5; 2.1.6; 2.3.2; 2.7.2; 2.9.2; 3.1.4; 3.8.1; 4.4.1; 4.5.2

Estimación de costes (€)

35.000-45.000/año

Plazos de ejecución (meses)

9

Impactos positivos derivados de su ejecución

Calidad de vida	<input checked="" type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Sostenibilidad	<input type="radio"/> Alto <input checked="" type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Competitividad territorial	<input type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input checked="" type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Desarrollo económico	<input type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input checked="" type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Crecimiento demográfico	<input type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input checked="" type="radio"/> Irrelevante
Promoción externa de "ciudad"	<input type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input checked="" type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante

Línea estratégica	2	Teruel, ciudad de cultura y naturaleza
Objetivo estratégico	03	Conciliar/coordinar la oferta cultural pública y privada
Medida	2	Guía catálogo de actividades culturales y de ocio
2.03.2		
Prioridad	<input checked="" type="radio"/> Alta <input type="radio"/> Media <input type="radio"/> Baja	Participación ciudadana <input type="radio"/> Alta <input type="radio"/> Media <input checked="" type="radio"/> Baja

Justificación de la medida

Las mesas de participación consideran que los ciudadanos no disponen de un canal de información unitario y adecuado con el que conocer la oferta disponible, lo que en algunos casos explica la escasa participación en muchos de los eventos organizados.

Descripción de la medida

El objetivo principal es poner a disposición del ciudadano la mayor cantidad de información posible en materia de cultura, ocio y acceso a servicios y equipamientos culturales. La guía debe plantearse a modo de portal Web, lo que facilitará la actualización constante de sus contenidos. Además, el citado portal ha de completarse con una publicación que, con periodicidad mensual, ofrezca información acerca de todos los eventos culturales previstos en la ciudad. La creación y mantenimiento de ambos dependerá de la Oficina municipal de Cultura descrita en la medida 2.3.1

Proyectos indirectos

Publicación de la citada guía en formato Web

Efectos negativos por la falta de ejecución

La oferta cultural de la ciudad -tanto en lo referente a eventos como a servicios y equipamientos- se mantendrá dispersa, perjudicando su difusión e impacto entre la ciudadanía.

Instituciones y/o agentes sociales

Responsable/s Ayuntamiento de Teruel

Implicada/s UE; Gobierno de Aragón; DPT; Comarca Comunidad de Teruel

Relación con otras medidas

Dependencia 2.3.1

Complementariedad 1.7.1; 2.1.2; 2.1.5; 2.1.6; 2.7.2; 3.1.3; 3.1.4; 3.8.1; 4.1.2; 4.4.1; 4.5.2

Estimación de costes (€)

20.000-24.000

Plazos de ejecución (meses)

12

Impactos positivos derivados de su ejecución

Calidad de vida	<input checked="" type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Sostenibilidad	<input type="radio"/> Alto <input checked="" type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Competitividad territorial	<input type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input checked="" type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Desarrollo económico	<input type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input checked="" type="radio"/> Irrelevante
Crecimiento demográfico	<input type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input checked="" type="radio"/> Irrelevante
Promoción externa de "ciudad"	<input type="radio"/> Alto <input checked="" type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante

Línea estratégica	2	Teruel, ciudad de cultura y naturaleza
Objetivo estratégico	04	Adaptar la oferta turística y cultural a la demanda actual
Medida	1	Observatorio turístico municipal
2.04.1		
Prioridad	<input checked="" type="radio"/> Alta <input type="radio"/> Media <input type="radio"/> Baja	
Participación ciudadana	<input type="radio"/> Alta <input type="radio"/> Media <input checked="" type="radio"/> Baja	

Justificación de la medida

Existe la necesidad de seguir desarrollando el sector turístico de la ciudad y aumentar su calidad, para lo cual resulta necesario la implantación de un observatorio turístico. En otras ciudades en las que se implantó este servicio los resultados han sido satisfactorios.

Descripción de la medida

La medida consiste en poner en marcha una oficina municipal -a modo de observatorio-, con el personal técnico y administrativo necesario, para el análisis detallado de la actividad turística que se desarrolla en la ciudad. El eje básico de trabajo será la obtención de la información necesaria para el diseño de estrategias para un mejor aprovechamiento de los recursos.

Proyectos indirectos

Efectos negativos por la falta de ejecución

No apoyar un sector que se está configurando como uno de los más importantes de la ciudad, el turístico-cultural, pudiendo afectar de forma negativa a su dinamismo y calidad.

Instituciones y/o agentes sociales

Responsable/s Ayuntamiento de Teruel

Implicada/s Gobierno Central; Gobierno de Aragón; DPT; Universidad de Zaragoza

Relación con otras medidas

Dependencia

Complementariedad 1.2.2; 1.2.3; 1.4.3; 1.4.4; 1.6.1; 1.6.2; 2.2.1; 2.4.3

Estimación de costes (€)

110.000-140.000/año

Plazos de ejecución (meses)

9

Impactos positivos derivados de su ejecución

Calidad de vida	<input type="radio"/> Alto <input checked="" type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Sostenibilidad	<input checked="" type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Competitividad territorial	<input type="radio"/> Alto <input checked="" type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Desarrollo económico	<input checked="" type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Crecimiento demográfico	<input type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input checked="" type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Promoción externa de "ciudad"	<input type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input checked="" type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante

Línea estratégica	2	Teruel, ciudad de cultura y naturaleza
Objetivo estratégico	04	Adaptar la oferta turística y cultural a la demanda actual
Medida	2	Ampliación y mejora del servicio de taxis
2.04.2		
Prioridad	<input type="radio"/> Alta <input checked="" type="radio"/> Media <input type="radio"/> Baja	
Participación ciudadana	<input type="radio"/> Alta <input type="radio"/> Media <input checked="" type="radio"/> Baja	

Justificación de la medida

A lo largo del desarrollo de las Mesas de participación ciudadana, el actual servicio de taxis de la ciudad ha resultado objeto de múltiples quejas, demandándose el aumento en el número de licencias y la mejora del actual servicio.

Descripción de la medida

Dado que en esta materia existe una Ordenanza Municipal de reciente aprobación, la medida propuesta pasa por su revisión y aplicación, teniendo en cuenta la necesidad de aumentar la calidad del actual servicio y de conciliar también los intereses del sector de taxistas. Por otra parte, el Decreto 19/1999 del Gobierno de Aragón en su artículo 31 obliga a que todos los municipios con una población superior a 5.000 habitantes cuenten con, al menos, un taxi adaptado a personas con problemas de movilidad, supuesto que en el caso de la ciudad de Teruel no se cumple.

Proyectos indirectos

Efectos negativos por la falta de ejecución

El servicio continuará resultando poco satisfactorio tanto para la población local como para los visitantes, teniendo implicaciones directas en la calidad de vida de la población y en la imagen proyectada por la propia ciudad.

Instituciones y/o agentes sociales

Responsable/s Ayuntamiento de Teruel

Implicada/s

Relación con otras medidas

Dependencia

Complementariedad 2.6.1; 3.1.1; 3.1.2

Estimación de costes (€)

Sin coste

Plazos de ejecución (meses)

-

Impactos positivos derivados de su ejecución

Calidad de vida	<input checked="" type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Sostenibilidad	<input type="radio"/> Alto <input checked="" type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Competitividad territorial	<input type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input checked="" type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Desarrollo económico	<input type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input checked="" type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Crecimiento demográfico	<input type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input checked="" type="radio"/> Irrelevante
Promoción externa de "ciudad"	<input type="radio"/> Alto <input checked="" type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante

Línea estratégica	2	Teruel, ciudad de cultura y naturaleza
Objetivo estratégico	04	Adaptar la oferta turística y cultural a la demanda actual
Medida	3	Oficina municipal de turismo
2.04.3		
Prioridad	<input type="radio"/> Alta <input type="radio"/> Media <input checked="" type="radio"/> Baja	
Participación ciudadana	<input type="radio"/> Alta <input type="radio"/> Media <input checked="" type="radio"/> Baja	

Justificación de la medida

Para alcanzar la excelencia turística, existe la necesidad de una oficina municipal de turismo con un horario amplio, adaptado a la demanda turística y que complemente la oferta ya existente.

Descripción de la medida

La presente medida pretende poner en marcha los mecanismos necesarios para incrementar la oferta de servicios y horarios de atención al público de la Oficina de Turismo del Gobierno de Aragón. Además, con el fin de complementar este servicio turístico, iniciará los trámites para poner en marcha de nuevo la Oficina de Turismo municipal permanente.

Proyectos indirectos

Diseñar portales web de las páginas de turismo.

Efectos negativos por la falta de ejecución

No mejorar el sector turístico de la ciudad y, por lo tanto, no alcanzar el nivel de excelencia que el objetivo general del PETER'2011 persigue. Además, supone proyectar una imagen negativa de nuestra ciudad en el exterior.

Instituciones y/o agentes sociales

Responsable/s Ayuntamiento de Teruel

Implicada/s Comarca de Teruel; DPT

Relación con otras medidas

Dependencia

Complementariedad 1.2.2; 1.2.3; 2.3.1; 2.4.1

Estimación de costes (€)

70.000-90.000/año

Plazos de ejecución (meses)

9

Impactos positivos derivados de su ejecución

Calidad de vida	<input type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input checked="" type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Sostenibilidad	<input type="radio"/> Alto <input checked="" type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Competitividad territorial	<input type="radio"/> Alto <input checked="" type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Desarrollo económico	<input type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input checked="" type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Crecimiento demográfico	<input type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input checked="" type="radio"/> Irrelevante
Promoción externa de "ciudad"	<input type="radio"/> Alto <input checked="" type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante

Línea estratégica	2	Teruel, ciudad de cultura y naturaleza
Objetivo estratégico	05	Puesta en valor de la cultura tradicional
Medida	1	Rutas turísticas rurales
2.05.1		
Prioridad	<input type="radio"/> Alta <input checked="" type="radio"/> Media <input type="radio"/> Baja	
Participación ciudadana	<input type="radio"/> Alta <input type="radio"/> Media <input checked="" type="radio"/> Baja	

Justificación de la medida

El entorno rural de la ciudad cuenta con un potencial turístico insuficientemente valorizado y con posibilidades de generar sinergias con los recursos de la ciudad de Teruel, prolongando así la duración de la estancia medida de los turistas.

Descripción de la medida

Diseño rutas turísticas, incluyendo la disponibilidad de medios de transporte, información y promoción adecuados, que enlacen los recursos turísticos de la ciudad con los de sus barrios rurales y municipios próximos del resto de la provincia.

Proyectos indirectos

Señalización y promoción de las rutas

Efectos negativos por la falta de ejecución

Seguir desaprovechando el potencial turístico del entorno de la ciudad, especialmente en lo que a los Barrios Rurales se refiere.

Instituciones y/o agentes sociales

Responsable/s Gobierno de Aragón; Ayuntamiento de Teruel; Comarca de Teruel

Implicada/s UE; DPT;

Relación con otras medidas

Dependencia 2.1.1

Complementariedad 2.6.4; 2.8.1; 2.10.2; 3.6.2, 4.1.1; 4.1.4

Estimación de costes (€)

50.000-70.000

Plazos de ejecución (meses)

12

Impactos positivos derivados de su ejecución

Calidad de vida	<input type="radio"/> Alto <input checked="" type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Sostenibilidad	<input checked="" type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Competitividad territorial	<input type="radio"/> Alto <input checked="" type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Desarrollo económico	<input type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input checked="" type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Crecimiento demográfico	<input type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input checked="" type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Promoción externa de "ciudad"	<input type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input checked="" type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante

Línea estratégica	2	Teruel, ciudad de cultura y naturaleza
Objetivo estratégico	05	Puesta en valor de la cultura tradicional
Medida	2	Ruta gastronómica
2.05.2		
Prioridad	<input type="radio"/> Alta <input type="radio"/> Media <input checked="" type="radio"/> Baja	
Participación ciudadana	<input type="radio"/> Alta <input checked="" type="radio"/> Media <input type="radio"/> Baja	

Justificación de la medida

Con esta medida se pretende, por un lado, poner en valor los productos agroalimentarios de calidad, por otro, aumentar la oferta de ocio para los visitantes y los propios ciudadanos, dinamizando así los sectores turístico y agroalimentario de la ciudad y la provincia en su conjunto. Permite posicionar la gastronomía de Teruel como un factor añadido de atracción turística.

Descripción de la medida

La medida consiste en reunir a representantes del sector hostelero y turístico, Consejos Reguladores de las Denominaciones de Origen, etc. para diseñar una ruta gastronómica local y provincial.

Proyectos indirectos

Semanas especializadas en la promoción de determinados productos gastronómicos. La ruta puede integrarse en el movimiento europeo Slow-food, impulsado desde la Diputación de Teruel y que se ocupa del fomento de la cultura gastronómica y la difusión de los productos tradicionales y de calidad.

Efectos negativos por la falta de ejecución

Supone no impulsar uno de los sectores más dinámicos de Teruel, y perder valor añadido al no promocionar productos.

Instituciones y/o agentes sociales

Responsable/s Ayuntamiento de Teruel; Asociación de Empresarios Turísticos; Consejos Reguladores

Implicada/s UE; Gobierno de Aragón; DPT; Comarca de Teruel

Relación con otras medidas

Dependencia

Complementariedad 1.2.3

Estimación de costes (€)

9.000-12.000

Plazos de ejecución (meses)

6

Impactos positivos derivados de su ejecución

Calidad de vida	<input checked="" type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Sostenibilidad	<input checked="" type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Competitividad territorial	<input type="radio"/> Alto <input checked="" type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Desarrollo económico	<input type="radio"/> Alto <input checked="" type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Crecimiento demográfico	<input type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input checked="" type="radio"/> Irrelevante
Promoción externa de "ciudad"	<input type="radio"/> Alto <input checked="" type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante

Línea estratégica	2	Teruel, ciudad de cultura y naturaleza
Objetivo estratégico	06	Completar y mejorar las infraestructuras turísticas y culturales
Medida	1	Accesibilidad a la estación intermodal
2.06.1		
Prioridad	<input checked="" type="radio"/> Alta <input type="radio"/> Media <input type="radio"/> Baja	
Participación ciudadana	<input type="radio"/> Alta <input type="radio"/> Media <input checked="" type="radio"/> Baja	

Justificación de la medida

De forma independiente al emplazamiento elegido para la construcción de la estación intermodal -algo que depende estrechamente de cuestiones de carácter técnico- lo que resulta indispensable es que la accesibilidad a dicho emplazamiento sea alta, adecuándose a las necesidades tanto de visitantes como de la propia población.

Descripción de la medida

Solicitar a las Administraciones competentes -Ministero de Fomento, Ayuntamiento- la inclusión del criterio de accesibilidad como un factor determinante a la hora de proyectar la construcción de este nuevo equipamiento, contemplando la inclusión de líneas regulares de transporte público y servicios de taxi que conecten de forma eficiente la estación con diferentes puntos de la ciudad.

Proyectos indirectos

Efectos negativos por la falta de ejecución

Reducir la calidad de vida de los ciudadanos, además de limitar el acceso de la ciudad a un equipamiento básico para su desarrollo.

Instituciones y/o agentes sociales

Responsable/s Ayuntamiento de Teruel; Gobierno Central

Implicada/s Gobierno de Aragón

Relación con otras medidas

Dependencia 1.1.1

Complementariedad 2.4.2; 3.1.1; 3.1.2; 3.2.1

Estimación de costes (€)

Sin coste

Plazos de ejecución (meses)

-

Impactos positivos derivados de su ejecución

Calidad de vida	<input checked="" type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Sostenibilidad	<input type="radio"/> Alto <input checked="" type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Competitividad territorial	<input checked="" type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Desarrollo económico	<input type="radio"/> Alto <input checked="" type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Crecimiento demográfico	<input type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input checked="" type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Promoción externa de "ciudad"	<input type="radio"/> Alto <input checked="" type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante

Línea estratégica	2	Teruel, ciudad de cultura y naturaleza
Objetivo estratégico	06	Completar y mejorar las infraestructuras turísticas y culturales
Medida	2	Auditorio polivalente municipal
2.06.2		
Prioridad	<input checked="" type="radio"/> Alta <input type="radio"/> Media <input type="radio"/> Baja	Participación ciudadana <input type="radio"/> Alta <input type="radio"/> Media <input checked="" type="radio"/> Baja

Justificación de la medida

Esta medida se justifica por la ausencia en Teruel de un equipamiento público de estas características, muy demandado por la ciudadanía y fundamental para dinamizar la oferta cultural de la ciudad.

Descripción de la medida

La medida consiste en la elaboración de un proyecto en el que se detalle la ubicación idónea y las características necesarias para su uso polivalente y eficiente. Además, el estudio debe contemplar la posible reforma de un espacio ya existente (Iglesia de San Miguel, Palacio de Exposiciones, etc.) con el fin de ser habilitado para estos usos.

Proyectos indirectos

Efectos negativos por la falta de ejecución

El hecho de no disponer de este equipamiento imposibilita la celebración de eventos culturales con gran afluencia de público, tales como conciertos, representaciones teatrales, etc.

Instituciones y/o agentes sociales

Responsable/s Gobierno de Aragón; Ayuntamiento de Teruel

Implicada/s UE; Gobierno Central

Relación con otras medidas

Dependencia 3.2.1

Complementariedad 2.1.2; 2.1.6; 2.7.2

Estimación de costes (€)

9.000-12.000

Plazos de ejecución (meses)

9

Impactos positivos derivados de su ejecución

Calidad de vida	<input checked="" type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Sostenibilidad	<input checked="" type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Competitividad territorial	<input type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input checked="" type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Desarrollo económico	<input type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input checked="" type="radio"/> Irrelevante
Crecimiento demográfico	<input type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input checked="" type="radio"/> Irrelevante
Promoción externa de "ciudad"	<input type="radio"/> Alto <input checked="" type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante

Línea estratégica	2	Teruel, ciudad de cultura y naturaleza
Objetivo estratégico	06	Completar y mejorar las infraestructuras turísticas y culturales
Medida	3	Centro comercial y zona de ocio anexa
2.06.3		
Prioridad	<input checked="" type="radio"/> Alta <input type="radio"/> Media <input type="radio"/> Baja	
Participación ciudadana	<input checked="" type="radio"/> Alta <input type="radio"/> Media <input type="radio"/> Baja	

Justificación de la medida

La medida constituye una importante demanda social que se encuentra estrechamente relacionada con otras necesidades presentes actualmente en la ciudad, como la solución a los problemas generados en La Zona, la ausencia de alternativas de ocio para jóvenes o la necesidad de dinamizar el sector comercial.

Descripción de la medida

Dado que recientemente han sido anunciados varios proyectos destinados a la creación de este complejo, la medida se centra en la necesidad de impulsar su construcción definitiva atendiendo a las necesidades de conciliar las demandas sociales en materia comercial y de ocio, con los intereses y posibilidades de desarrollo de los hosteleros y comerciantes locales actualmente instalados en la ciudad.

Proyectos indirectos

Aplicación de medidas favorecedoras para el cambio de ubicación de aquellas actividades de ocio consideradas como molestas.

Efectos negativos por la falta de ejecución

No implementar esta medida supone, en primer lugar, obviar una demanda social que puede considerarse como histórica. Además, implica la pérdida de los efectos positivos que, sobre la revitalización urbanística de la ciudad, tendría la creación de este complejo, tanto por la reubicación de actividades molestas, como por el aumento del dinamismo en el entorno finalmente elegido para su construcción.

Instituciones y/o agentes sociales

Responsable/s Gobierno de Aragón; Ayuntamiento de Teruel

Implicada/s

Relación con otras medidas

Dependencia 3.2.1

Complementariedad 1.2.1; 1.2.2; 1.2.3

Estimación de costes (€)

Sin coste

Plazos de ejecución (meses)

-

Impactos positivos derivados de su ejecución

Calidad de vida	<input checked="" type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Sostenibilidad	<input type="radio"/> Alto <input checked="" type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Competitividad territorial	<input type="radio"/> Alto <input checked="" type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Desarrollo económico	<input type="radio"/> Alto <input checked="" type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Crecimiento demográfico	<input type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input checked="" type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Promoción externa de "ciudad"	<input type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input checked="" type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante

Línea estratégica	2	Teruel, ciudad de cultura y naturaleza
Objetivo estratégico	06	Completar y mejorar las infraestructuras turísticas y culturales
Medida	4	Plan de señalización de los elementos patrimoniales y servicios turísticos
2.06.4		
Prioridad	<input checked="" type="radio"/> Alta <input type="radio"/> Media <input type="radio"/> Baja	Participación ciudadana <input type="radio"/> Alta <input type="radio"/> Media <input checked="" type="radio"/> Baja

Justificación de la medida

Se observan importantes carencias en la señalización urbana destinada a informar sobre servicios y recursos turísticos. Es necesaria una modernización y mejora con el fin de alcanzar la excelencia turística a la que aspira Teruel.

Descripción de la medida

Partiendo de un estudio previo de necesidades, la medida consiste en la colocación de señales, tanto en los accesos a la ciudad como en las mismas calles, con el fin de indicar los principales monumentos y servicios turísticos, facilitando así las visitas turísticas y mejorando la imagen de la ciudad.

Proyectos indirectos

Efectos negativos por la falta de ejecución

Significa no facilitar la visita turística de la ciudad y proyectar una imagen negativa de la ciudad hacia el visitante.

Instituciones y/o agentes sociales

Responsable/s Ayuntamiento de Teruel

Implicada/s Gobierno de Aragón

Relación con otras medidas

Dependencia 2.1.1; 2.9.1

Complementariedad 1.3.2; 2.5.1; 2.5.2; 2.8.1; 2.10.7; 4.1.4

Estimación de costes (€)

50.000-65.000

Plazos de ejecución (meses)

9

Impactos positivos derivados de su ejecución

Calidad de vida	<input type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input checked="" type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Sostenibilidad	<input type="radio"/> Alto <input checked="" type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Competitividad territorial	<input type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input checked="" type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Desarrollo económico	<input type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input checked="" type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Crecimiento demográfico	<input type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input checked="" type="radio"/> Irrelevante
Promoción externa de "ciudad"	<input type="radio"/> Alto <input checked="" type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante

Línea estratégica	2	Teruel, ciudad de cultura y naturaleza
Objetivo estratégico	06	Completar y mejorar las infraestructuras turísticas y culturales
Medida	5	Museo Nacional de la Guerra Civil
2.06.5		
Prioridad	<input checked="" type="radio"/> Alta <input type="radio"/> Media <input type="radio"/> Baja	Participación ciudadana <input type="radio"/> Alta <input type="radio"/> Media <input checked="" type="radio"/> Baja

Justificación de la medida

Existe la potencialidad de poner en valor el patrimonio histórico de la Guerra Civil mediante la construcción de un Museo Nacional, justificado por la importancia de los vestigios presentes en nuestra ciudad y la relevancia en el exterior de la Batalla de Teruel. Por otra parte, supondría un importante elemento diferenciador de la oferta histórico-cultural turolense.

Descripción de la medida

La medida pasa por la redacción de un proyecto que justifique la instalación de un Museo Nacional de la Guerra Civil en nuestra ciudad. Dicho proyecto debe fundamentarse en el desarrollo de planteamientos que sirvan para proteger el legado cultural y patrimonial -tangible e intangible- surgido del conflicto, que aporten conocimiento a un pasaje fundamental de nuestra historia y que transmitan enseñanzas que fomenten la Paz y la concordia entre los pueblos, sirviendo como ejemplo para generaciones futuras.

Proyectos indirectos

Establecimiento de exposiciones satélite en los municipios del entorno de la ciudad, protegiendo y valorizando los numerosos recursos patrimoniales -tangibles e intangibles- que permanecen como huellas de la batalla.

Efectos negativos por la falta de ejecución

Posible pérdida de este patrimonio histórico, tanto en el caso del tangible como intangible. Además, supone obviar la oportunidad de ofertar en Teruel un producto turístico y cultural único y, por lo tanto, con gran relevancia en el exterior.

Instituciones y/o agentes sociales

Responsable/s Ayuntamiento de Teruel; Gobierno Central

Implicada/s Gobierno de Aragón; DPT; Comarca; Asociaciones culturales; Universidad

Relación con otras medidas

Dependencia

Complementariedad 2.1.1; 2.4.1; 2.5.1; 2.8.1; 2.8.2; 2.9.1

Estimación de costes (€)

25.000-30.000

Plazos de ejecución (meses)

9

Impactos positivos derivados de su ejecución

Calidad de vida	<input type="radio"/> Alto <input checked="" type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Sostenibilidad	<input checked="" type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Competitividad territorial	<input checked="" type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Desarrollo económico	<input type="radio"/> Alto <input checked="" type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Crecimiento demográfico	<input type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input checked="" type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Promoción externa de "ciudad"	<input checked="" type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante

Línea estratégica	2	Teruel, ciudad de cultura y naturaleza
Objetivo estratégico	06	Completar y mejorar las infraestructuras turísticas y culturales
Medida	6	Museo o Centro Nacional del arte mudéjar
2.06.6		
Prioridad	<input checked="" type="radio"/> Alta <input type="radio"/> Media <input type="radio"/> Baja	Participación ciudadana <input type="radio"/> Alta <input type="radio"/> Media <input checked="" type="radio"/> Baja

Justificación de la medida

El mudéjar constituye un recurso patrimonial de primer orden por el que la ciudad de Teruel es conocida mundialmente. Esta relevancia, unida al hecho de que actualmente no existe en España ningún museo dedicado exclusivamente al arte mudéjar, justifica la propuesta de esta medida.

Descripción de la medida

La presente medida consiste en la redacción de un proyecto para la construcción de un espacio expositivo -ya sea bajo la fórmula del museo o del centro- de carácter nacional, detallando su ubicación idónea, características, contenidos museísticos y divulgativos, actividades paralelas, etc.

Proyectos indirectos

Efectos negativos por la falta de ejecución

Supone no poner en valor un recurso patrimonial muy importante para la ciudad, tanto por su relevancia cultural como potencial económico. Además, supondría obviar una oportunidad de cara a promocionar la ciudad tanto en el contexto nacional como internacional.

Instituciones y/o agentes sociales

Responsable/s Ayuntamiento de Teruel; Gobierno Central

Implicada/s Gobierno de Aragón; DPT; comarca

Relación con otras medidas

Dependencia

Complementariedad 2.4.1; 2.5.1; 2.9.1

Estimación de costes (€)

25.000-30.000

Plazos de ejecución (meses)

9

Impactos positivos derivados de su ejecución

Calidad de vida	<input type="radio"/> Alto <input checked="" type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Sostenibilidad	<input checked="" type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Competitividad territorial	<input checked="" type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Desarrollo económico	<input type="radio"/> Alto <input checked="" type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Crecimiento demográfico	<input type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input checked="" type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Promoción externa de "ciudad"	<input checked="" type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante

Línea estratégica	2	Teruel, ciudad de cultura y naturaleza
Objetivo estratégico	06	Completar y mejorar las infraestructuras turísticas y culturales
Medida	7	Centro de interpretación de la Cerámica de Teruel
2.06.7		
Prioridad	<input type="radio"/> Alta <input type="radio"/> Media <input checked="" type="radio"/> Baja	
Participación ciudadana	<input type="radio"/> Alta <input type="radio"/> Media <input checked="" type="radio"/> Baja	

Justificación de la medida

Esta medida surge de la necesidad de diversificar la oferta turística de la ciudad, poniendo en valor recursos culturales propios tales como la cerámica, una de las representaciones artísticas más significativas de nuestra tradición artesanal.

Descripción de la medida

La medida consiste en la redacción de un proyecto para la instalación de un centro de interpretación sobre la cerámica turolense cuyos contenidos sean capaces de aprovechar el potencial didáctico del recurso y fomentar su estudio.

Proyectos indirectos

Rehabilitación y puesta en valor patrimonial y turística de los hornos medievales y las zonas de extracción de arcillas que rodean la ciudad, contribuyendo, también, a la mejora del entorno urbano en el que se localizan, por lo general muy degradado.

Efectos negativos por la falta de ejecución

Impedir el desarrollo de un recurso patrimonial propio de Teruel y con capacidad para diversificar la oferta turística de la ciudad que, además, en el caso de los antiguos hornos y zonas de extracción, sufren un alto grado de deterioro.

Instituciones y/o agentes sociales

Responsable/s Ayuntamiento de Teruel

Implicada/s Gobierno de Aragón; DPT

Relación con otras medidas

Dependencia

Complementariedad 2.10.1; 2.6.2

Estimación de costes (€)

25.000-30.000

Plazos de ejecución (meses)

9

Impactos positivos derivados de su ejecución

Calidad de vida	<input type="radio"/> Alto <input checked="" type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Sostenibilidad	<input checked="" type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Competitividad territorial	<input type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input checked="" type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Desarrollo económico	<input type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input checked="" type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Crecimiento demográfico	<input type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input checked="" type="radio"/> Irrelevante
Promoción externa de "ciudad"	<input type="radio"/> Alto <input checked="" type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante

Línea estratégica	2	Teruel, ciudad de cultura y naturaleza
Objetivo estratégico	07	Impulsar las posibilidades culturales de la asociación entre Teruel y el amor
Medida	1	Hermanamiento de la ciudad con otras que cuenten con leyendas amorosas
2.07.1		
Prioridad	<input type="radio"/> Alta <input checked="" type="radio"/> Media <input type="radio"/> Baja	
Participación ciudadana	<input checked="" type="radio"/> Alta <input type="radio"/> Media <input type="radio"/> Baja	

Justificación de la medida

Con esta medida se intenta aprovechar un valor muy importante para la ciudad de Teruel, como es el "amor" y todo lo relacionado con la historia de Los Amantes. Se trata de uno de los principales motivos de por los que es conocido Teruel en el exterior.

Descripción de la medida

Teniendo en cuenta el programa de la UE de apoyo a las acciones en favor de los hermanamientos de ciudades, la medida consiste en buscar aquellas que cuenten con historias amorosas similares a la de Los Amantes de Teruel e iniciar los trámites para el hermanamiento, desarrollo de proyectos en común e intercambio de experiencias. La participación ciudadana, a través de sus diferentes asociaciones y colectivos resulta indispensable para el desarrollo del proyecto.

Proyectos indirectos

Organización de todo tipo de actividades culturales paralelas, publicaciones, representaciones artísticas, concursos literarios, de fotografía, de cine, etc.

Efectos negativos por la falta de ejecución

Desaprovechar las sinergias que se pueden generar al trabajar conjuntamente con otras ciudades sobre este tema, y posibles buenas prácticas que se llevan a cabo en otros lugares.

Instituciones y/o agentes sociales

Responsable/s Ayuntamiento de Teruel

Implicada/s UE; Fundación Amantes; Fundación Bodas de Isabel

Relación con otras medidas

Dependencia

Complementariedad 2.7.2; 2.9.2; 4.1.2

Estimación de costes (€)

25.000-30.000/hermanamiento

Plazos de ejecución (meses)

9

Impactos positivos derivados de su ejecución

Calidad de vida	<input type="radio"/> Alto <input checked="" type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Sostenibilidad	<input checked="" type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Competitividad territorial	<input type="radio"/> Alto <input checked="" type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Desarrollo económico	<input type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input checked="" type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Crecimiento demográfico	<input type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input checked="" type="radio"/> Irrelevante
Promoción externa de "ciudad"	<input type="radio"/> Alto <input checked="" type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante

Línea estratégica	2	Teruel, ciudad de cultura y naturaleza
Objetivo estratégico	07	Impulsar las posibilidades culturales de la asociación entre Teruel y el amor
Medida	2	Citas nacionales e internacionales especializadas en el amor
2.07.2		
Prioridad	<input checked="" type="radio"/> Alta <input type="radio"/> Media <input type="radio"/> Baja	
Participación ciudadana	<input type="radio"/> Alta <input type="radio"/> Media <input checked="" type="radio"/> Baja	

Justificación de la medida

La organización de eventos relacionados con el amor constituye una importante potencialidad para la ciudad. Además, esta temática cuenta con la suficiente singularidad como para contribuir decisivamente en la promoción externa de la ciudad.

Descripción de la medida

La medida consiste en organizar citas nacionales e internacionales, con el fin de dotar de mayor contenido a un concepto tan importante y tan ligado a nuestra ciudad como es el amor. Consistiría en citas de carácter bianual en las que se abordase el amor en sus diferentes vertientes, desde un punto de vista científico, artístico y cultural, entre muchos otros.

Proyectos indirectos

Organización de todo tipo de actividades culturales paralelas: publicaciones, representaciones artísticas, concursos literarios, de fotografía, de cine, etc.

Efectos negativos por la falta de ejecución

Pérdida de valor añadido a la asociación Teruel-Amor, uno de los principales reclamos de la ciudad en el exterior.

Instituciones y/o agentes sociales

Responsable/s Ayuntamiento de Teruel; Fundación Amantes

Implicada/s UE; Gobierno de Aragón; DPT; Comarca de Teruel

Relación con otras medidas

Dependencia

Complementariedad 2.1.2; 2.7.1; 2.3.1; 2.3.2; 2.9.2; 4.5.2

Estimación de costes (€)

70.000-100.000/bianual

Plazos de ejecución (meses)

24

Impactos positivos derivados de su ejecución

Calidad de vida	<input type="radio"/> Alto <input checked="" type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Sostenibilidad	<input checked="" type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Competitividad territorial	<input type="radio"/> Alto <input checked="" type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Desarrollo económico	<input type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input checked="" type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Crecimiento demográfico	<input type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input checked="" type="radio"/> Irrelevante
Promoción externa de "ciudad"	<input checked="" type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante

Línea estratégica	2	Teruel, ciudad de cultura y naturaleza
Objetivo estratégico	08	Potenciar el patrimonio de la Guerra Civil en la ciudad y su entorno
Medida	1	Valorización del patrimonio de la Guerra Civil en la ciudad y su entorno
2.08.1		
Prioridad	<input checked="" type="radio"/> Alta <input type="radio"/> Media <input type="radio"/> Baja	
Participación ciudadana	<input type="radio"/> Alta <input type="radio"/> Media <input checked="" type="radio"/> Baja	

Justificación de la medida

Se observa la necesidad de valorizar todos los elementos patrimoniales que han quedado como vestigios de la Guerra Civil. La medida evitará su progresivo deterioro y permitirá su uso didáctico para el conocimiento de la historia.

Descripción de la medida

Elaboración e implementación de los proyectos para la consolidación, rehabilitación y musealización, dependiendo de sus características, de cara a una puesta en valor y aprovechamiento de los elementos patrimoniales de la Guerra Civil presentes en la ciudad de Teruel y su entorno.

Proyectos indirectos

Establecer contactos con otras ciudades que cuentan con proyectos de este tipo, con el fin de aprovechar las buenas prácticas que se llevan a cabo.

Efectos negativos por la falta de ejecución

Puede suponer el deterioro y destrucción definitiva de este tipo de patrimonio histórico, así como el retraso a la hora de poner en marcha otras medidas dependientes para la puesta en valor.

Instituciones y/o agentes sociales

Responsable/s Ayuntamiento de Teruel; Comarca

Implicada/s Gobierno Central; Gobierno de Aragón; DPT; Asociaciones culturales

Relación con otras medidas

Dependencia 2.1.1; 2.9.1

Complementariedad 2.5.1; 2.6.5; 2.8.2

Estimación de costes (€)

Según proyectos

Plazos de ejecución (meses)

-

Impactos positivos derivados de su ejecución

Calidad de vida	<input type="radio"/> Alto <input checked="" type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Sostenibilidad	<input checked="" type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Competitividad territorial	<input type="radio"/> Alto <input checked="" type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Desarrollo económico	<input type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input checked="" type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Crecimiento demográfico	<input type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input checked="" type="radio"/> Irrelevante
Promoción externa de "ciudad"	<input type="radio"/> Alto <input checked="" type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante

Línea estratégica	2	Teruel, ciudad de cultura y naturaleza
Objetivo estratégico	08	Potenciar el patrimonio de la Guerra Civil en la ciudad y su entorno
Medida	2	Museo Nacional de la Guerra Civil
2.08.2		
Prioridad	<input checked="" type="radio"/> Alta <input type="radio"/> Media <input type="radio"/> Baja	
Participación ciudadana	<input type="radio"/> Alta <input type="radio"/> Media <input checked="" type="radio"/> Baja	

Justificación de la medida

Necesidad de poner en valor el patrimonio histórico de la Guerra Civil mediante la construcción de un Museo Nacional justificado por la importancia de los vestigios presentes en nuestra ciudad y la relevancia en el exterior de la Batalla de Teruel. Por otra parte, supondría un importante elemento diferenciador de la oferta historico-cultural turolense.

Descripción de la medida

La medida pasa por la redacción de un proyecto que justifique la instalación de un Museo Nacional de la Guerra Civil en nuestra ciudad. Dicho proyecto debe fundamentarse en el desarrollo de planteamientos que sirvan para proteger el legado cultural y patrimonial -tangible e intangible- surgido del conflicto, que aporten conocimiento a un pasaje fundamental de nuestra historia y que transmitan enseñanzas que fomenten la Paz y la concordia entre los pueblos, sirviendo como ejemplo para generaciones futuras.

Proyectos indirectos

Establecimiento de pequeñas exposiciones satélite en los municipios del entorno de la ciudad, protegiendo y valorizando los numerosos recursos patrimoniales -tangibles e intangibles- que permanecen como huellas de la batalla.

Efectos negativos por la falta de ejecución

El principal efecto negativo sería la pérdida definitiva de este patrimonio histórico, tanto en el caso del patrimonio tangible como intangible. Además, supone perder la oportunidad de ofertar en Teruel un producto turístico y cultural único y, por lo tanto, con gran relevancia en el exterior.

Instituciones y/o agentes sociales

Responsable/s Ayuntamiento de Teruel; Gobierno Central

Implicada/s Gobierno de Aragón; DPT; ABATE

Relación con otras medidas

Dependencia

Complementariedad 2.1.1; 2.4.1; 2.6.5; 2.5.1; 2.8.1; 2.9.1

Estimación de costes (€)

25.000-30.000

Plazos de ejecución (meses)

9

Impactos positivos derivados de su ejecución

Calidad de vida	<input type="radio"/> Alto <input checked="" type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Sostenibilidad	<input type="radio"/> Alto <input checked="" type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Competitividad territorial	<input checked="" type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Desarrollo económico	<input type="radio"/> Alto <input checked="" type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Crecimiento demográfico	<input type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input checked="" type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Promoción externa de "ciudad"	<input checked="" type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante

Línea estratégica	2	Teruel, ciudad de cultura y naturaleza
Objetivo estratégico	09	Inventariar, actuar, poner en valor y divulgar dentro y fuera de la ciudad todo su patrimonio
Medida	1	Inventario patrimonial de la ciudad y barrios
2.09.1		
Prioridad	<input checked="" type="radio"/> Alta <input type="radio"/> Media <input type="radio"/> Baja	Participación ciudadana <input type="radio"/> Alta <input type="radio"/> Media <input checked="" type="radio"/> Baja

Justificación de la medida

Es necesario contar con un documento en el que se recojan detalladamente todos y cada uno de los elementos patrimoniales de Teruel, con el fin de iniciar los procesos para su protección, protegerlos y realizar actuaciones de consolidación, rehabilitación y puesta en valor.

Descripción de la medida

Elaboración de un inventario detallado de todos y cada uno de los elementos patrimoniales, culturales y naturales de la ciudad, mediante una comisión formada por expertos en cada uno de los ámbitos.

Proyectos indirectos

Efectos negativos por la falta de ejecución

Los principales efectos negativos serían que se siga desconociendo el patrimonio turolense, y que se pueda perder por falta de las medidas de protección necesaria, al estar sin inventariar

Instituciones y/o agentes sociales

Responsable/s Ayuntamiento de Teruel

Implicada/s Gobierno de Aragón; DPT; Comarca de Teruel; Otus-Ateneo

Relación con otras medidas

Dependencia

Complementariedad 1.3.2; 2.1.1; 2.5.1; 2.6.4; 2.8.1; 2.10.1; 2.10.2; 2.10.5; 2.10.7; 3.6.2; 4.1.1; 4.1.4; 4.5.1

Estimación de costes (€)

110.000-140.000

Plazos de ejecución (meses)

12

Impactos positivos derivados de su ejecución

Calidad de vida Alto Medio Bajo Irrelevante

Sostenibilidad Alto Medio Bajo Irrelevante

Competitividad territorial Alto Medio Bajo Irrelevante

Desarrollo económico Alto Medio Bajo Irrelevante

Crecimiento demográfico Alto Medio Bajo Irrelevante

Promoción externa de "ciudad" Alto Medio Bajo Irrelevante

Línea estratégica	2	Teruel, ciudad de cultura y naturaleza
Objetivo estratégico	09	Inventariar, actuar, poner en valor y divulgar dentro y fuera de la ciudad todo su patrimonio
Medida	2	Incluir a Teruel en la Alianza de las Ciudades Europeas de la Cultura
2.09.2		
Prioridad	<input checked="" type="radio"/> Alta <input type="radio"/> Media <input type="radio"/> Baja	Participación ciudadana <input type="radio"/> Alta <input checked="" type="radio"/> Media <input type="radio"/> Baja

Justificación de la medida

Teruel aspira a convertirse en un referente cultural a escala nacional e internacional. En este sentido surge la necesidad de que esté presente en este tipo de ámbitos, para aprovechar al máximo las sinergias que se generan.

Descripción de la medida

Realizar los trámites oportunos para la inclusión de Teruel en la Alianza de las Ciudades Europeas de la Cultura (AVEC). Esta organización trata de implicar activamente a los ciudadanos en el uso y gestión de su patrimonio natural y cultural, con el objetivo, no de hacer "ciudades museo", sino centros vivos de cultura que van más allá de sus centros históricos.

Proyectos indirectos

Efectos negativos por la falta de ejecución

Supone quedarse fuera de los principales círculos de dinamismo cultural y perder competitividad en este sentido.

Instituciones y/o agentes sociales

Responsable/s Ayuntamiento de Teruel

Implicada/s UE; Gobierno de Aragón; Asociaciones ciudadanas; Universidad

Relación con otras medidas

Dependencia

Complementariedad 2.3.1; 4.4.1; 4.4.2

Estimación de costes (€)

25.000-30.000

Plazos de ejecución (meses)

12

Impactos positivos derivados de su ejecución

Calidad de vida	<input checked="" type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Sostenibilidad	<input checked="" type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Competitividad territorial	<input type="radio"/> Alto <input checked="" type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Desarrollo económico	<input type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input checked="" type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Crecimiento demográfico	<input type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input checked="" type="radio"/> Irrelevante
Promoción externa de "ciudad"	<input checked="" type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante

Línea estratégica	2	Teruel, ciudad de cultura y naturaleza
Objetivo estratégico	10	Proteger y reconocer el valor del patrimonio natural
Medida	1	Recuperación de áreas degradadas
2.10.1		
Prioridad	<input checked="" type="radio"/> Alta <input type="radio"/> Media <input type="radio"/> Baja	Participación ciudadana <input type="radio"/> Alta <input checked="" type="radio"/> Media <input type="radio"/> Baja

Justificación de la medida

El entorno de la ciudad presenta un buen número de espacios naturales degradados ambientalmente -Monotes, riberas fluviales, camino de Santa Bárbara- siendo en los Barrios Rurales donde la situación es más preocupante, así como en los propios accesos a la ciudad -Crta. de Alcañiz, Crta. de Zaragoza, ...

Descripción de la medida

Partiendo del inventario propuesto en la medida 2.1.1, esta acción se propone acondicionar de gran interés medioambiental, con posibilidades de ser puestos en valor social, cultural e incluso turísticamente. Dependiendo del estado y de las posibilidades del entorno, la medida incluirá acciones tales como repoblaciones forestales, eliminación de vertederos incontrolados, mejora de los accesos, creación de áreas recreativas, miradores, etc.

Proyectos indirectos

Crear un programa de voluntariado medioambiental en colaboración con centros de enseñanza, asociaciones ecologistas, culturales y deportivas.

Efectos negativos por la falta de ejecución

No implementar la medida supone mantener en las proximidades de la ciudad espacios ambientalmente muy degradados que en otras circunstancias podrían destinarse a usos sociales. Supone además proyectar una imagen negativa de una de sus mayores fortalezas, su entorno natural próximo y de calidad.

Instituciones y/o agentes sociales

Responsable/s Ayuntamiento de Teruel; Comarca Comunidad de Teruel

Implicada/s UE; Gobierno Central; Gobierno de Aragón; DPT; Asociaciones ciudadanas

Relación con otras medidas

Dependencia 2.1.1

Complementariedad 2.9.1; 2.6.7; 2.10.2; 2.10.5; 2.10.6; 2.10.7; 3.6.1; 3.6.2

Estimación de costes (€)

112.500-125.000/año

Plazos de ejecución (meses)

48

Impactos positivos derivados de su ejecución

Calidad de vida	<input checked="" type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Sostenibilidad	<input checked="" type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Competitividad territorial	<input type="radio"/> Alto <input checked="" type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Desarrollo económico	<input type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input checked="" type="radio"/> Irrelevante
Crecimiento demográfico	<input type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input checked="" type="radio"/> Irrelevante
Promoción externa de "ciudad"	<input type="radio"/> Alto <input checked="" type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante

Línea estratégica	2	Teruel, ciudad de cultura y naturaleza
Objetivo estratégico	10	Proteger y reconocer el valor del patrimonio natural
Medida	2	Corredores verdes urbanos
2.10.2		
Prioridad	<input type="radio"/> Alta <input type="radio"/> Media <input checked="" type="radio"/> Baja	
Participación ciudadana	<input type="radio"/> Alta <input type="radio"/> Media <input checked="" type="radio"/> Baja	

Justificación de la medida

La medida surge de la necesidad de que los ciudadanos turolenses puedan acceder al entorno natural de la ciudad mediante corredores especiales para ello, que además otorgarían un atractivo y una imagen diferente a la ciudad.

Descripción de la medida

Elaboración de un proyecto en el que se recoja la vertebración de la ciudad mediante un entramado de vías verdes, que interconecten diferentes puntos de la ciudad con su entorno natural próximo. La próxima redacción del PGOU debería contemplar esta iniciativa.

Proyectos indirectos

Señalar los espacios destacados del patrimonio turolense.

Efectos negativos por la falta de ejecución

No hacer suficientemente accesible el entorno natural de la ciudad, uno de sus principales valores.

Instituciones y/o agentes sociales

Responsable/s Ayuntamiento de Teruel

Implicada/s UE; Comarca; Asociaciones ciudadanas

Relación con otras medidas

Dependencia 3.2.1

Complementariedad 1.1.2; 2.11.5; 2.10.1; 2.10.5; 2.10.6; 3.2.1; 3.2.4; 3.6.1; 3.6.2

Estimación de costes (€)

25.000-30.000

Plazos de ejecución (meses)

9

Impactos positivos derivados de su ejecución

Calidad de vida	<input checked="" type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Sostenibilidad	<input checked="" type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Competitividad territorial	<input type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input checked="" type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Desarrollo económico	<input type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input checked="" type="radio"/> Irrelevante
Crecimiento demográfico	<input type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input checked="" type="radio"/> Irrelevante
Promoción externa de "ciudad"	<input type="radio"/> Alto <input checked="" type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante

Línea estratégica	2	Teruel, ciudad de cultura y naturaleza
Objetivo estratégico	10	Proteger y reconocer el valor del patrimonio natural
Medida	3	Análisis integral de los niveles de contaminación
2.10.3		
Prioridad	<input type="radio"/> Alta <input type="radio"/> Media <input checked="" type="radio"/> Baja	
Participación ciudadana	<input type="radio"/> Alta <input type="radio"/> Media <input checked="" type="radio"/> Baja	

Justificación de la medida

Con la intención de mantener la actual calidad medioambiental de la ciudad, se considera necesario poner en marcha medidas de análisis de los niveles de contaminación. Teruel debe garantizarse una calidad ambiental óptima, con el fin de conservar y valorizar una de sus fortalezas más importantes, y que nos diferencian de otras muchas ciudades.

Descripción de la medida

Recopilar la información actualmente disponible sobre la medición y análisis de los niveles de contaminación atmosférica, hídrica, acústica, lumínica, etc. todo ello con el fin de homogeneizar su metodología e interpretación y poner en marcha nuevas medidas de análisis que sustenten acciones concretas destinadas a mejorar la calidad ambiental de la ciudad.

Proyectos indirectos

Efectos negativos por la falta de ejecución

Supone permanecer pasivos ante una cuestión que puede provocar la progresiva pérdida de calidad de vida de la población y un claro límite de cara a la consecución de la excelencia urbana propuesta por el objetivo general del Plan.

Instituciones y/o agentes sociales

Responsable/s Ayuntamiento de Teruel

Implicada/s Gobierno Central

Relación con otras medidas

Dependencia

Complementariedad 2.10.8

Estimación de costes (€)

9.000-12.000

Plazos de ejecución (meses)

12

Impactos positivos derivados de su ejecución

Calidad de vida	<input checked="" type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Sostenibilidad	<input checked="" type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Competitividad territorial	<input type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input checked="" type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Desarrollo económico	<input type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input checked="" type="radio"/> Irrelevante
Crecimiento demográfico	<input type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input checked="" type="radio"/> Irrelevante
Promoción externa de "ciudad"	<input type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input checked="" type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante

Línea estratégica	2	Teruel, ciudad de cultura y naturaleza
Objetivo estratégico	10	Proteger y reconocer el valor del patrimonio natural
Medida	4	Mantenimiento de zonas verdes
2.10.4		
Prioridad	<input type="radio"/> Alta <input checked="" type="radio"/> Media <input type="radio"/> Baja	
Participación ciudadana	<input type="radio"/> Alta <input checked="" type="radio"/> Media <input type="radio"/> Baja	

Justificación de la medida

A la escasez de zonas verdes en la ciudad hay que añadir que cierto número de éstas se encuentran en un estado de conservación deficiente, destacando aquellas ubicadas en puntos emblemáticos de la ciudad.

Descripción de la medida

La medida consiste en rehabilitar y conservar estos espacios, renovando el mobiliario urbano, aumentando la limpieza y acometiendo las labores de jardinería y reposición que sean necesarias.

Proyectos indirectos

Incluir la creación de zonas verdes como cuestión prioritaria en todo proyecto de remodelación de la ciudad. Programa de voluntariado medioambiental en colaboración con centros de enseñanza, asociaciones ecologistas, culturales y deportivas

Efectos negativos por la falta de ejecución

Proyección negativa de la imagen de ciudad, además de limitar la calidad de vida de sus ciudadanos, al no disponer de espacios agradables de ocio y esparcimiento.

Instituciones y/o agentes sociales

Responsable/s Ayuntamiento de Teruel

Implicada/s

Relación con otras medidas

Dependencia

Complementariedad 1.2.1; 2.10.1; 2.10.2; 2.10.5; 2.10.6; 3.2.5; 3.6.1; 3.6.2

Estimación de costes (€)

180.000-210.000/año

Plazos de ejecución (meses)

12

Impactos positivos derivados de su ejecución

Calidad de vida	<input checked="" type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Sostenibilidad	<input checked="" type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Competitividad territorial	<input type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input checked="" type="radio"/> Irrelevante
Desarrollo económico	<input type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input checked="" type="radio"/> Irrelevante
Crecimiento demográfico	<input type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input checked="" type="radio"/> Irrelevante
Promoción externa de "ciudad"	<input type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input checked="" type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante

Línea estratégica	2	Teruel, ciudad de cultura y naturaleza
Objetivo estratégico	10	Proteger y reconocer el valor del patrimonio natural
Medida	5	Campañas de concienciación medioambiental
2.10.5		
Prioridad	<input checked="" type="radio"/> Alta <input type="radio"/> Media <input type="radio"/> Baja	
Participación ciudadana	<input type="radio"/> Alta <input type="radio"/> Media <input checked="" type="radio"/> Baja	

Justificación de la medida

Se estima necesario concienciar a la población, especialmente a los más jóvenes, sobre la importancia de proteger y conservar el medioambiente como elemento fundamental para el desarrollo de la calidad de vida.

Descripción de la medida

Poner en marcha campañas de concienciación mediante el desarrollo de conferencias, elaboración de materiales promocionales, actividades lúdicas de carácter participativo, concursos, etc. Por otra parte, facilitar los servicios y equipamientos necesarios para el fomento del reciclaje, la recogida selectiva, el consumo energético sostenible, el ahorro de agua, etc.

Proyectos indirectos

Excursiones a enclaves naturales del entorno turolense, que sirvan como actividad didáctica, por un lado, y como sistema para promocionar un mayor contacto con el medio natural y alternativa de ocio para los jóvenes, por otro.

Efectos negativos por la falta de ejecución

No incidir suficientemente sobre temas trascendentales para la sostenibilidad del medio en el que habitamos.

Instituciones y/o agentes sociales

Responsable/s Ayuntamiento de Teruel

Implicada/s Gobierno de Aragón; Comarca; Asociaciones ciudadanas

Relación con otras medidas

Dependencia

Complementariedad 2.10.1; 2.10.3; 2.10.4; 2.10.6; 2.10.8; 3.6.1; 3.6.2; 3.7.1;

Estimación de costes (€)

9.000-12.000

Plazos de ejecución (meses)

12

Impactos positivos derivados de su ejecución

Calidad de vida	<input checked="" type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Sostenibilidad	<input checked="" type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Competitividad territorial	<input type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input checked="" type="radio"/> Irrelevante
Desarrollo económico	<input type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input checked="" type="radio"/> Irrelevante
Crecimiento demográfico	<input type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input checked="" type="radio"/> Irrelevante
Promoción externa de "ciudad"	<input type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input checked="" type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante

Línea estratégica	2	Teruel, ciudad de cultura y naturaleza
Objetivo estratégico	10	Proteger y reconocer el valor del patrimonio natural
Medida	6	Parcelas verdes sociales en las laderas de la ciudad
2.10.6		
Prioridad	<input type="radio"/> Alta <input checked="" type="radio"/> Media <input type="radio"/> Baja	
Participación ciudadana	<input checked="" type="radio"/> Alta <input type="radio"/> Media <input type="radio"/> Baja	

Justificación de la medida

Resulta necesario recuperar uno de los espacios más singulares de nuestra ciudad, actualmente en estado de abandono, lo que implica no solo una mala imagen de la ciudad, sino un progresivo deterioro ambiental de estas áreas.

Descripción de la medida

Supone la elaboración de un proyecto destinado a crear parcelas verdes que permitan tanto la recuperación estética y ambiental de estos espacios, como su utilización para fines sociales: cursos, programas de integración para colectivos desfavorecidos, etc.

Proyectos indirectos

Creación de huertos sociales en aquellas laderas donde las condiciones resulten favorables. Los huertos sociales son pequeñas parcelas de uso agrícola, habilitadas por el Ayuntamiento y cedidas temporalmente a aquellos ciudadanos dispuestos a gestionarlas y a participar en los programas sociales diseñados.

Efectos negativos por la falta de ejecución

Las laderas de la ciudad pueden entrar en una fase de deterioro ambiental, con trascendencia en la trama urbana. Perder la posibilidad de otorgar a estos espacios un uso social.

Instituciones y/o agentes sociales

Responsable/s Ayuntamiento de Teruel

Implicada/s Asociaciones ciudadanas

Relación con otras medidas

Dependencia

Complementariedad 2.10.1; 2.10.4; 2.10.5; 2.10.9; 3.6.1; 3.6.2; 3.8.1

Estimación de costes (€)

25.000-30.000

Plazos de ejecución (meses)

9

Impactos positivos derivados de su ejecución

Calidad de vida	<input checked="" type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Sostenibilidad	<input checked="" type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Competitividad territorial	<input type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input checked="" type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Desarrollo económico	<input type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input checked="" type="radio"/> Irrelevante
Crecimiento demográfico	<input type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input checked="" type="radio"/> Irrelevante
Promoción externa de "ciudad"	<input type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input checked="" type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante

Línea estratégica	2	Teruel, ciudad de cultura y naturaleza
Objetivo estratégico	10	Proteger y reconocer el valor del patrimonio natural
Medida	7	Acondicionamiento del tramo de la Vía Verde Ojos Negros II
2.10.7		
Prioridad	<input type="radio"/> Alta <input type="radio"/> Media <input checked="" type="radio"/> Baja	
Participación ciudadana	<input type="radio"/> Alta <input type="radio"/> Media <input checked="" type="radio"/> Baja	

Justificación de la medida	
Medida en fase de ejecución por el Ministerio de Medio Ambiente.	
Descripción de la medida	
Proyectos indirectos	
Efectos negativos por la falta de ejecución	
Instituciones y/o agentes sociales	
Responsable/s	
Implicada/s	
Relación con otras medidas	
Dependencia	
Complementariedad	
Estimación de costes (€)	Plazos de ejecución (meses)

Impactos positivos derivados de su ejecución	
Calidad de vida	<input checked="" type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Sostenibilidad	<input checked="" type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Competitividad territorial	<input type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input checked="" type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Desarrollo económico	<input type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input checked="" type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Crecimiento demográfico	<input type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input checked="" type="radio"/> Irrelevante
Promoción externa de "ciudad"	<input type="radio"/> Alto <input checked="" type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante

Línea estratégica	2	Teruel, ciudad de cultura y naturaleza
Objetivo estratégico	10	Proteger y reconocer el valor del patrimonio natural
Medida	8	Plan Municipal de Consumo Sostenible
2.10.8		
Prioridad	<input checked="" type="radio"/> Alta <input type="radio"/> Media <input type="radio"/> Baja	Participación ciudadana <input type="radio"/> Alta <input type="radio"/> Media <input checked="" type="radio"/> Baja

Justificación de la medida

Al margen de concienciar a la población sobre la importancia de proteger y conservar el medioambiente como elemento fundamental para el desarrollo de la calidad de vida, es imprescindible que las instituciones turolenses participen activamente en ese objetivo con acciones concretas orientadas a un consumo más eficiente de los recursos.

Descripción de la medida

Elaborar un Plan local de buenas prácticas, orientado al consumo y gestión sostenible de recursos tales como energía y agua. Debe incluir medidas encaminadas a reducir el consumo de energía (alumbrado público, combustibles fósiles, ...) y mejorar la eficiencia en el consumo municipal de agua (redes de distribución, riego de jardines, ...)

Proyectos indirectos

Efectos negativos por la falta de ejecución

Dificultad para conseguir el objetivo de excelencia de ciudad. Falta de implicación institucional en las campañas de sensibilización medioambiental.

Instituciones y/o agentes sociales

Responsable/s Ayuntamiento de Teruel

Implicada/s Gobierno Central; Gobierno de Aragón; DPT; Comarca

Relación con otras medidas

Dependencia

Complementariedad 2.10.3; 2.10.5; 3.7.1

Estimación de costes (€)

9.000-12.000

Plazos de ejecución (meses)

9

Impactos positivos derivados de su ejecución

Calidad de vida	<input checked="" type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Sostenibilidad	<input checked="" type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Competitividad territorial	<input type="radio"/> Alto <input checked="" type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Desarrollo económico	<input type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input checked="" type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Crecimiento demográfico	<input type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input checked="" type="radio"/> Irrelevante
Promoción externa de "ciudad"	<input checked="" type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante

Línea estratégica	2	Teruel, ciudad de cultura y naturaleza
Objetivo estratégico	10	Proteger y reconocer el valor del patrimonio natural
Medida	9	Banco de huertos sociales
2.10.9		
Prioridad	<input type="radio"/> Alta <input type="radio"/> Media <input checked="" type="radio"/> Baja	
Participación ciudadana	<input checked="" type="radio"/> Alta <input type="radio"/> Media <input type="radio"/> Baja	

Justificación de la medida

Las proximidades del casco urbano, especialmente entorno a la vega de los ríos Alfambra, Guadalaviar y Turia se encuentran salpicadas de zonas de huerta que, en algunos casos, se encuentran abandonadas. El potencial de estos espacios resulta muy alto, principalmente como valor medioambiental, pero también como lugar en el que desarrollar actividades de carácter social y cultural.

Descripción de la medida

La medida propone realizar un inventario de aquellos huertos que se encuentran en estado de abandono o falta de gestión adecuada y su revitalización, bien como zonas de cultivo, bien como huertos sociales donde realizar actividades de carácter social, tales como cursos, programas de integración de colectivos desfavorecidos, etc. Con este objetivo, el Ayuntamiento deberá convenir la cesión de los huertos con sus actuales propietarios.

Proyectos indirectos

Efectos negativos por la falta de ejecución

En determinados casos, estas zonas del entorno de la ciudad continuarán presentando un alto grado de deterioro. Además, no será posible aprovechar el potencial social de estos espacios.

Instituciones y/o agentes sociales

Responsable/s Ayuntamiento de Teruel

Implicada/s Asociaciones ciudadanas

Relación con otras medidas

Dependencia

Complementariedad 2.10.1; 2.10.4; 2.10.5; 2.10.6; 3.6.1; 3.6.2; 3.8.1

Estimación de costes (€)

Según convenios

Plazos de ejecución (meses)

-

Impactos positivos derivados de su ejecución

Calidad de vida	<input checked="" type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Sostenibilidad	<input checked="" type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Competitividad territorial	<input type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input checked="" type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Desarrollo económico	<input type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input checked="" type="radio"/> Irrelevante
Crecimiento demográfico	<input type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input checked="" type="radio"/> Irrelevante
Promoción externa de "ciudad"	<input type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input checked="" type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante

Línea estratégica	3	Teruel, ciudad para vivir
Objetivo estratégico	1	Mejorar y ampliar la oferta de servicios básicos a la población
Medida	1	Ampliación y mejora del servicio de taxis
3.1.1		
Prioridad	<input type="radio"/> Alta <input checked="" type="radio"/> Media <input type="radio"/> Baja	
Participación ciudadana	<input type="radio"/> Alta <input type="radio"/> Media <input checked="" type="radio"/> Baja	

Justificación de la medida

A lo largo del desarrollo de las Mesas de participación ciudadana, el actual servicio de taxis de la ciudad ha resultado objeto de múltiples quejas, demandándose el aumento en el número de licencias y la mejora del actual servicio.

Descripción de la medida

Dado que en esta materia existe una Ordenanza Municipal de reciente aprobación, la medida propuesta pasa por su revisión y aplicación, teniendo en cuenta la necesidad de aumentar la calidad del actual servicio y de conciliar también los intereses del sector de taxistas.

Proyectos indirectos

Efectos negativos por la falta de ejecución

De no ponerse en marcha la medida, el servicio continuará resultando poco satisfactorio tanto para la población local como para los visitantes, teniendo implicaciones directas tanto en la calidad de vida de la población como en la imagen proyectada por la propia ciudad.

Instituciones y/o agentes sociales

Responsable/s Ayuntamiento de Teruel

Implicada/s

Relación con otras medidas

Dependencia

Complementariedad 2.4.2; 2.6.1; 3.1.2

Estimación de costes (€)

Sin coste

Plazos de ejecución (meses)

-

Impactos positivos derivados de su ejecución

Calidad de vida	<input checked="" type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Sostenibilidad	<input type="radio"/> Alto <input checked="" type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Competitividad territorial	<input type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input checked="" type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Desarrollo económico	<input type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input checked="" type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Crecimiento demográfico	<input type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input checked="" type="radio"/> Irrelevante
Promoción externa de "ciudad"	<input type="radio"/> Alto <input checked="" type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante

Línea estratégica	3	Teruel, ciudad para vivir
Objetivo estratégico	1	Mejorar y ampliar la oferta de servicios básicos a la población
Medida	2	Estudio de nuevas necesidades de transporte público
3.1.2		
Prioridad	<input type="radio"/> Alta <input checked="" type="radio"/> Media <input type="radio"/> Baja	
Participación ciudadana	<input type="radio"/> Alta <input type="radio"/> Media <input checked="" type="radio"/> Baja	

Justificación de la medida

El aumento de población, el crecimiento urbano y su redistribución espacial implica la necesidad de adaptar el servicio de transporte urbano a estos nuevos escenarios y necesidades. En el caso de los Barrios Rurales -especialmente en aquellos que más está aumentando su población- la medida deberá permitir la satisfacción de un servicio cada vez más demandado.

Descripción de la medida

La medida implica el análisis de la actual oferta de transporte público, la estimación de la demanda potencial de nuevas líneas y el coste económico de su implantación y extensión progresiva al conjunto de los barrios rurales.

Proyectos indirectos

Efectos negativos por la falta de ejecución

No contar con un transporte público dinámico y adaptado a las cambiantes necesidades de la ciudadanía reduce la calidad de vida de la población, limita la movilidad de los colectivos que no disponen de otro medio de locomoción y obliga a seguir usando, prioritariamente, los medios privados de transporte. En el caso de los barrios rurales supone mantener una baja conectividad con la ciudad, un aspecto de vital importancia para su desarrollo.

Instituciones y/o agentes sociales

Responsable/s Ayuntamiento de Teruel

Implicada/s Comarca Comunidad de Teruel

Relación con otras medidas

Dependencia

Complementariedad 1.2.1; 2.4.2; 2.6.1; 3.1.1; 3.4.1

Estimación de costes (€)

9.000-12.000

Plazos de ejecución (meses)

6

Impactos positivos derivados de su ejecución

Calidad de vida	<input checked="" type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Sostenibilidad	<input checked="" type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Competitividad territorial	<input type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input checked="" type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Desarrollo económico	<input type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input checked="" type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Crecimiento demográfico	<input type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input checked="" type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Promoción externa de "ciudad"	<input type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input checked="" type="radio"/> Irrelevante

Línea estratégica	3	Teruel, ciudad para vivir
Objetivo estratégico	1	Mejorar y ampliar la oferta de servicios básicos a la población
Medida	3	Plan de actividades culturales y de ocio en todos los barrios
3.1.3		
Prioridad	<input checked="" type="radio"/> Alta <input type="radio"/> Media <input type="radio"/> Baja	
Participación ciudadana	<input type="radio"/> Alta <input checked="" type="radio"/> Media <input type="radio"/> Baja	

Justificación de la medida

Una de las principales carencias que presentan muchos barrios de la ciudad es la escasa oferta de actividades culturales y de ocio, concentradas, en la mayoría de los casos, en puntos muy concretos de la ciudad -especialmente en el Centro Histórico-. En el caso de los Barrios Rurales, este hecho implica necesariamente un desplazamiento que no todos los colectivos pueden afrontar. Además, el flujo en sentido inverso en raras ocasiones se produce.

Descripción de la medida

Resulta necesario incluir la descentralización como un criterio fundamental a la hora de diseñar programas culturales, como Culturía, o las actividades de las diferentes concejalías. Además, resulta preciso plantearse la necesidad de crear un programa cultural específico para los Barrios Rurales, que debe contar con la calidad suficiente como para atraer también a público procedente de la ciudad.

Proyectos indirectos

Mejorar la dotación de equipamientos públicos indispensables para la realización de estas actividades culturales y de ocio, tales como centros sociales y culturales, expositivos, etc., muy especialmente en los Barrios Rurales.

Efectos negativos por la falta de ejecución

Las dificultades de acceso de la población a las actividades de ocio y culturales merma su calidad de vida. Además, la presencia de este tipo de actividades en todos los barrios de la ciudad contribuiría a su revitalización social.

Instituciones y/o agentes sociales

Responsable/s Ayuntamiento de Teruel

Implicada/s Gobierno de Aragón; Comarca; Asociaciones ciudadanas

Relación con otras medidas

Dependencia

Complementariedad 1.2.1; 2.1.2; 2.1.5; 2.3.1; 2.3.2; 2.5.1; 3.1.4; 3.2.3; 4.1.2

Estimación de costes (€)

75.000-100.000/año

Plazos de ejecución (meses)

12

Impactos positivos derivados de su ejecución

Calidad de vida	<input checked="" type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Sostenibilidad	<input checked="" type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Competitividad territorial	<input type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input checked="" type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Desarrollo económico	<input type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input checked="" type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Crecimiento demográfico	<input type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input checked="" type="radio"/> Irrelevante
Promoción externa de "ciudad"	<input type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input checked="" type="radio"/> Irrelevante

Línea estratégica	3	Teruel, ciudad para vivir
Objetivo estratégico	1	Mejorar y ampliar la oferta de servicios básicos a la población
Medida	4	Guía catálogo de actividades culturales y de ocio
3.1.4		
Prioridad	<input checked="" type="radio"/> Alta <input type="radio"/> Media <input type="radio"/> Baja	
Participación ciudadana	<input type="radio"/> Alta <input type="radio"/> Media <input checked="" type="radio"/> Baja	

Justificación de la medida

Sin entrar a valorar la cantidad y calidad de la oferta cultural disponible en la ciudad, las mesas de participación ciudadana consideran que los ciudadanos no disponen de un canal de información unitario y adecuado con el que conocer la oferta disponible, cuestión que en algunos casos explica la escasa participación en muchos de los eventos organizados.

Descripción de la medida

El objetivo principal es poner a disposición del ciudadano la mayor cantidad de información posible en materia de cultura, ocio y acceso a servicios y equipamientos culturales. La guía debe plantearse a modo de portal Web, lo que facilitará la actualización constante de sus contenidos. Además, el citado portal ha de completarse con una publicación que, con periodicidad mensual, ofrezca información acerca de todos los eventos culturales a celebrarse en la ciudad. La creación y mantenimiento de ámbos dependerá de la Oficina municipal de Cultura descrita en la medida 2.3.1

Proyectos indirectos

Efectos negativos por la falta de ejecución

De no elaborarse esta guía, la oferta cultural de la ciudad -tanto en lo referente a eventos como a servicios y equipamientos- se mantendrá dispersa, perjudicando su difusión e impacto entre la ciudadanía.

Instituciones y/o agentes sociales

Responsable/s Ayuntamiento de Teruel

Implicada/s UE; Gobierno de Aragón; DPT; Comarca Comunidad de Teruel

Relación con otras medidas

Dependencia 2.3.1

Complementariedad 1.7.1; 2.1.2; 2.1.5; 2.1.6; 2.3.2; 2.7.2; 3.1.3; 3.8.1; 4.1.2; 4.4.1; 4.5.2

Estimación de costes (€)

20.000-24.000/año

Plazos de ejecución (meses)

3

Impactos positivos derivados de su ejecución

Calidad de vida	<input checked="" type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Sostenibilidad	<input checked="" type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Competitividad territorial	<input type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input checked="" type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Desarrollo económico	<input type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input checked="" type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Crecimiento demográfico	<input type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input checked="" type="radio"/> Irrelevante
Promoción externa de "ciudad"	<input type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input checked="" type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante

Línea estratégica	3	Teruel, ciudad para vivir
Objetivo estratégico	1	Mejorar y ampliar la oferta de servicios básicos a la población
Medida	5	Aula municipal para el acceso a las TIC
3.1.5		
Prioridad	<input checked="" type="radio"/> Alta <input type="radio"/> Media <input type="radio"/> Baja	
Participación ciudadana	<input type="radio"/> Alta <input checked="" type="radio"/> Media <input type="radio"/> Baja	

Justificación de la medida

El acceso a las nuevas tecnologías por parte de la población constituye uno de los principales retos de las sociedades actuales. Actualmente, y a pesar de proyectos como Teruel Digital, la sociedad turolense presenta unos índices de alfabetización digital y de acceso a las nuevas tecnologías sensiblemente inferiores a la media nacional.

Descripción de la medida

Para reforzar el trabajo ya puesto en marcha por parte de proyectos como Teruel Digital, la medida apuesta por la continuación de los programas de alfabetización digital, acceso a las TIC, voluntariado digital, etc., una vez que concluya el citado proyecto. Para ello se propone la creación de la citada Aula Municipal de acceso a las TIC, en la cual impartirá cursos y diseñarán todo tipo de acciones de divulgación. La colaboración directa con la Universidad y con representantes de la iniciativa privada parece el marco ideal para su desarrollo y gestión.

Proyectos indirectos

Efectos negativos por la falta de ejecución

La no implementación de esta medida traerá como consecuencia inmediata la pérdida del valor añadido generado por el proyecto Ciudad Digital, así como limitar la capacidad de acceso de la población turolense a la Sociedad de la Información.

Instituciones y/o agentes sociales

Responsable/s Ayuntamiento de Teruel; Universidad de Zaragoza

Implicada/s UE; Gobierno Central; Gobierno de Aragón; DPT

Relación con otras medidas

Dependencia

Complementariedad

Estimación de costes (€)

25.000-30.000/año

Plazos de ejecución (meses)

12

Impactos positivos derivados de su ejecución

Calidad de vida	<input checked="" type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Sostenibilidad	<input checked="" type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Competitividad territorial	<input type="radio"/> Alto <input checked="" type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Desarrollo económico	<input type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input checked="" type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Crecimiento demográfico	<input type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input checked="" type="radio"/> Irrelevante
Promoción externa de "ciudad"	<input type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input checked="" type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante

Línea estratégica	3	Teruel, ciudad para vivir
Objetivo estratégico	2	Adecuar la oferta de equipamientos públicos a las nuevas necesidades de la población
Medida	1	Nuevo PGOU para una mejor dotación de equipamientos

3.2.1

Prioridad Alta Media Baja **Participación ciudadana** Alta Media Baja

Justificación de la medida

El vigente PGOU fue diseñado en 1986 partiendo de unos supuestos y en respuesta a unas necesidades de servicios y equipamientos muy alejados de los actuales. El crecimiento demográfico, el envejecimiento de la población, la demanda de nuevas instalaciones y equipamientos o el aumento de las necesidades en los Barrios Rurales son sólo algunos de los escenarios actuales que hacen necesario un nuevo PGOU.

Descripción de la medida

La elaboración del nuevo PGOU debe acometerse a la mayor brevedad posible. Dadas las implicaciones económicas, sociales y territoriales de la medida, constituye una de las acciones prioritarias del conjunto de las expuestas en el PETER'2011.

Proyectos indirectos

Efectos negativos por la falta de ejecución

La falta de un PGOU capaz de responder a las actuales demandas en materia de dotación de servicios y equipamientos, hipoteca cuantitativa y cualitativamente el futuro desarrollo de la ciudad, afectando de forma determinante a la calidad de vida de la población.

Instituciones y/o agentes sociales

Responsable/s Ayuntamiento de Teruel

Implicada/s

Relación con otras medidas

Dependencia 1.1.2; 3.5.1

Complementariedad 1.1.2; 1.2.1; 1.4.2; 1.5.1; 2.1.3; 2.6.1; 2.6.2; 2.6.3; 2.10.2; 2.10.6; 3.2.2; 3.2.3; 3.2.4; 3.2.5; 3.4.1; 3.4.3; 3.4.4; 3.5.3; 3.6.1

Estimación de costes (€)

150.000-200.000

Plazos de ejecución (meses)

18

Impactos positivos derivados de su ejecución

Calidad de vida	<input checked="" type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Sostenibilidad	<input checked="" type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Competitividad territorial	<input type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input checked="" type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Desarrollo económico	<input type="radio"/> Alto <input checked="" type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Crecimiento demográfico	<input type="radio"/> Alto <input checked="" type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Promoción externa de "ciudad"	<input type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input checked="" type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante

Línea estratégica	3	Teruel, ciudad para vivir
Objetivo estratégico	2	Adecuar la oferta de equipamientos públicos a las nuevas necesidades de la población
Medida	2	Construcción de un nuevo hospital
3.2.2		
Prioridad	<input checked="" type="radio"/> Alta <input type="radio"/> Media <input type="radio"/> Baja	
Participación ciudadana	<input type="radio"/> Alta <input type="radio"/> Media <input checked="" type="radio"/> Baja	

Justificación de la medida

Tanto el previsible aumento de la población, como el progresivo cambio en su estructura (envejecimiento de la población) precisa de la adecuación de los servicios sanitarios de la ciudad. En este sentido, la construcción de un nuevo hospital que refuerce la cantidad y calidad de los servicios actualmente prestados supone una medida prioritaria.

Descripción de la medida

A pesar de que en la actualidad la medida ya se encuentra en fase de desarrollo, pese a ello, el proceso de construcción de un nuevo hospital resulta muy dilatado en el tiempo, por lo que debe afrontarse su desarrollo a la mayor brevedad posible, todo ello con el fin último de adelantarse a las futuras necesidades de la ciudad en esta materia, así como de evitar la saturación de los equipamientos actuales.

Proyectos indirectos

Efectos negativos por la falta de ejecución

De no implementarse en breve la medida, este nuevo equipamiento no estará disponible en el momento en el que las nuevas necesidades de la ciudad así lo demanden.

Instituciones y/o agentes sociales

Responsable/s Gobierno de Aragón

Implicada/s Ayuntamiento de Teruel

Relación con otras medidas

Dependencia 3.2.1

Complementariedad 4.3.3

Estimación de costes (€)

Sin coste

Plazos de ejecución (meses)

-

Impactos positivos derivados de su ejecución

Calidad de vida	<input checked="" type="radio"/> Alto	<input type="radio"/> Medio	<input type="radio"/> Bajo	<input type="radio"/> Irrelevante
Sostenibilidad	<input checked="" type="radio"/> Alto	<input type="radio"/> Medio	<input type="radio"/> Bajo	<input type="radio"/> Irrelevante
Competitividad territorial	<input type="radio"/> Alto	<input type="radio"/> Medio	<input checked="" type="radio"/> Bajo	<input type="radio"/> Irrelevante
Desarrollo económico	<input type="radio"/> Alto	<input type="radio"/> Medio	<input checked="" type="radio"/> Bajo	<input type="radio"/> Irrelevante
Crecimiento demográfico	<input type="radio"/> Alto	<input type="radio"/> Medio	<input checked="" type="radio"/> Bajo	<input type="radio"/> Irrelevante
Promoción externa de "ciudad"	<input type="radio"/> Alto	<input type="radio"/> Medio	<input type="radio"/> Bajo	<input checked="" type="radio"/> Irrelevante

Línea estratégica	3	Teruel, ciudad para vivir
Objetivo estratégico	2	Adecuar la oferta de equipamientos públicos a las nuevas necesidades de la población
Medida	3	Construcción de nuevos equipamientos deportivos
3.2.3		
Prioridad	<input type="radio"/> Alta <input type="radio"/> Media <input checked="" type="radio"/> Baja	Participación ciudadana <input type="radio"/> Alta <input type="radio"/> Media <input checked="" type="radio"/> Baja

Justificación de la medida

La actual dotación de equipamientos deportivos se encuentra polarizada en los barrios del Ensanche, Fuenfresca y Las Viñas-Crta. de Alcañiz, permaneciendo el resto de áreas de la ciudad prácticamente sin este tipo de infraestructuras. Las dotaciones en los barrios rurales son, por lo general, al aire libre y de escasa calidad.

Descripción de la medida

Al margen de equipamientos deportivos de mayor entidad (polideportivos), la medida responde a la demanda de los barrios en el sentido de disponer de pequeños equipamientos para la práctica deportiva.

Proyectos indirectos

Efectos negativos por la falta de ejecución

Dado que este tipo de equipamientos constituyen un factor dinamizador de la vida sociocultural de los barrios en los que se asientan, la no implementación de la medida implica necesariamente la pérdida de calidad de vida en muchas zonas de la ciudad.

Instituciones y/o agentes sociales

Responsable/s Ayuntamiento de Teruel

Implicada/s DPT; Comarca

Relación con otras medidas

Dependencia 3.2.1

Complementariedad 3.1.3; 3.2.4

Estimación de costes (€)

90.000-105.000/año

Plazos de ejecución (meses)

48

Impactos positivos derivados de su ejecución

Calidad de vida	<input checked="" type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Sostenibilidad	<input checked="" type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Competitividad territorial	<input type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input checked="" type="radio"/> Irrelevante
Desarrollo económico	<input type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input checked="" type="radio"/> Irrelevante
Crecimiento demográfico	<input type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input checked="" type="radio"/> Irrelevante
Promoción externa de "ciudad"	<input type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input checked="" type="radio"/> Irrelevante

Línea estratégica	3	Teruel, ciudad para vivir
Objetivo estratégico	2	Adecuar la oferta de equipamientos públicos a las nuevas necesidades de la población
Medida	4	Construcción de nuevos carriles bici
3.2.4		
Prioridad	<input type="radio"/> Alta <input type="radio"/> Media <input checked="" type="radio"/> Baja	
Participación ciudadana	<input type="radio"/> Alta <input type="radio"/> Media <input checked="" type="radio"/> Baja	

Justificación de la medida

La disponibilidad de carriles bici contribuye a la sostenibilidad de la ciudad y construcción de un mayor número de kilómetros de carriles bici constituye una medida muy demandada por los participantes en las mesas de trabajo del Plan.

Descripción de la medida

La medida implica la elaboración de un proyecto para la construcción de un carril bici de carácter radial que una los diferentes barrios de la ciudad. Además, y como complemento a esta red perimetral, la medida contempla la inclusión de carriles bici en las principales vías de comunicación de la ciudad. Para ello es imprescindible que la construcción de estos carriles pase a contemplarse como un criterio más a la hora de abordar cualquier proceso de nueva urbanización.

Proyectos indirectos

Fomentar, mediante una campaña institucional, la utilización de la bicicleta como medio de transporte alternativo.

Efectos negativos por la falta de ejecución

De no ponerse en marcha la medida, la ciudad continuará sin facilitar a sus ciudadanos el uso de un medio de locomoción alternativo, saludable y sostenible en lo mediambiental.

Instituciones y/o agentes sociales

Responsable/s Ayuntamiento de Teruel

Implicada/s Asociaciones ciudadanas

Relación con otras medidas

Dependencia 3.2.1

Complementariedad 2.10.1; 2.10.7

Estimación de costes (€)

25.000-30.000

Plazos de ejecución (meses)

9

Impactos positivos derivados de su ejecución

Calidad de vida	<input checked="" type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Sostenibilidad	<input checked="" type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Competitividad territorial	<input type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input checked="" type="radio"/> Irrelevante
Desarrollo económico	<input type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input checked="" type="radio"/> Irrelevante
Crecimiento demográfico	<input type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input checked="" type="radio"/> Irrelevante
Promoción externa de "ciudad"	<input type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input checked="" type="radio"/> Irrelevante

Línea estratégica	3	Teruel, ciudad para vivir
Objetivo estratégico	2	Adecuar la oferta de equipamientos públicos a las nuevas necesidades de la población
Medida	5	Construcción de nuevos parques públicos
3.2.5		
Prioridad	<input checked="" type="radio"/> Alta <input type="radio"/> Media <input type="radio"/> Baja	Participación ciudadana <input type="radio"/> Alta <input type="radio"/> Media <input checked="" type="radio"/> Baja

Justificación de la medida

La dotación de zonas verdes es una demanda importante de la ciudadanía turolense. Barrios como la Fuenfresca o el Ensanche disfrutan de amplias zonas verdes, pero el resto de la ciudad carece de áreas de esparcimiento de este tipo, especialmente en barrios como San Julián, El Carrel, San León o El Arrabal.

Descripción de la medida

Partiendo de la reserva de suelo para tales fines, la medida consiste en diseñar y construir nuevos parques.

Proyectos indirectos

Efectos negativos por la falta de ejecución

Las zonas verdes constituyen un factor dinamizador de los barrios en los que se asientan, además, aportan un alto grado de calidad de vida a su población, por lo que la no implementación de la medida incide negativamente en esos aspectos.

Instituciones y/o agentes sociales

Responsable/s Ayuntamiento de Teruel

Implicada/s Gobierno de Aragón

Relación con otras medidas

Dependencia 3.2.1

Complementariedad 1.2.1; 2.10.1; 2.10.2; 2.10.4; 3.6.2

Estimación de costes (€)

600.000-750.000

Plazos de ejecución (meses)

18

Impactos positivos derivados de su ejecución

Calidad de vida	<input checked="" type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Sostenibilidad	<input checked="" type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Competitividad territorial	<input type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input checked="" type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Desarrollo económico	<input type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input checked="" type="radio"/> Irrelevante
Crecimiento demográfico	<input type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input checked="" type="radio"/> Irrelevante
Promoción externa de "ciudad"	<input type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input checked="" type="radio"/> Irrelevante

Línea estratégica	3	Teruel, ciudad para vivir
Objetivo estratégico	3	Acercar la administración al ciudadano
Medida	1	Oficina municipal de atención al ciudadano
3.3.1		
Prioridad	<input checked="" type="radio"/> Alta <input type="radio"/> Media <input type="radio"/> Baja	
Participación ciudadana	<input type="radio"/> Alta <input checked="" type="radio"/> Media <input type="radio"/> Baja	

Justificación de la medida

Los participantes en las mesas del PETER'2011 perciben que la estructura administrativa del Ayuntamiento de Teruel resulta poco cercana y accesible, por lo que resulta necesaria una estructura que contribuya a la mejora continuada de la atención al ciudadano.

Descripción de la medida

La Oficina canalizará la comunicación entre el ciudadano y la Administración local, servirá como punto de información ciudadana y facilitará el acceso de éstos a la estructura administrativa del Ayuntamiento. Para su desarrollo resulta necesario contar con los recursos humanos y medios materiales oportunos.

Proyectos indirectos

La medida debe contemplar la creación de un sitio Web que apoye a esta Oficina y canalice los servicios de e-administración.

Efectos negativos por la falta de ejecución

No poner en marcha la medida implica necesariamente el mantenimiento de las actuales barreras existentes entre la Administración Local y sus ciudadanos.

Instituciones y/o agentes sociales

Responsable/s Ayuntamiento de Teruel

Implicada/s UE; Gobierno Central; Gobierno de Aragón.

Relación con otras medidas

Dependencia

Complementariedad 3.3.2; 3.3.3; 4.1.3

Estimación de costes (€)

70.000-90.000/año

Plazos de ejecución (meses)

9

Impactos positivos derivados de su ejecución

Calidad de vida	<input checked="" type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Sostenibilidad	<input checked="" type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Competitividad territorial	<input type="radio"/> Alto <input checked="" type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Desarrollo económico	<input type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input checked="" type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Crecimiento demográfico	<input type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input checked="" type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Promoción externa de "ciudad"	<input type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input checked="" type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante

Línea estratégica	3	Teruel, ciudad para vivir
Objetivo estratégico	3	Acercar la administración al ciudadano
Medida	2	Impulsar el Consejo de Participación Ciudadana
3.3.2		
Prioridad	<input checked="" type="radio"/> Alta <input type="radio"/> Media <input type="radio"/> Baja	Participación ciudadana <input checked="" type="radio"/> Alta <input type="radio"/> Media <input type="radio"/> Baja

Justificación de la medida

El Consejo de Participación Ciudadana resulta una estructura fundamental para canalizar la implicación activa de la población en las cuestiones relacionadas con el gobierno y desarrollo de su ciudad. La percepción sobre el funcionamiento de este Consejo no responde a su importancia y posibilidades de desarrollo.

Descripción de la medida

El impulso del Consejo requiere la modificación de su reglamento, para hacer más dinámicas y frecuentes sus convocatorias y ampliar el número de competencias del mismo. Eventualmente, podría actuar como estructura de seguimiento e impulso del PETER'2011.

Proyectos indirectos

Diseño de una campaña de difusión.

Efectos negativos por la falta de ejecución

De no mediar una reforma, el Consejo no será una auténtica estructura consultiva canalizadora de la participación ciudadana.

Instituciones y/o agentes sociales

Responsable/s Ayuntamiento de Teruel; Colectivos ciudadanos

Implicada/s

Relación con otras medidas

Dependencia

Complementariedad 3.3.1; 3.3.3; 4.1.2

Estimación de costes (€)

6.000

Plazos de ejecución (meses)

3

Impactos positivos derivados de su ejecución

Calidad de vida	<input checked="" type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Sostenibilidad	<input checked="" type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Competitividad territorial	<input type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input checked="" type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Desarrollo económico	<input type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input checked="" type="radio"/> Irrelevante
Crecimiento demográfico	<input type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input checked="" type="radio"/> Irrelevante
Promoción externa de "ciudad"	<input type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input checked="" type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante

Línea estratégica	3	Teruel, ciudad para vivir
Objetivo estratégico	3	Acercar la administración al ciudadano
Medida	3	Mesa de seguimiento e implementación del PETER'2011
3.3.3		
Prioridad	<input checked="" type="radio"/> Alta <input type="radio"/> Media <input type="radio"/> Baja	Participación ciudadana <input checked="" type="radio"/> Alta <input type="radio"/> Media <input type="radio"/> Baja

Justificación de la medida

La puesta en marcha de las medidas propuestas por el PETER'2011 es una importante preocupación para los agentes sociales y ciudadanos participantes en la elaboración del documento de Plan Estratégico. Además, puesto que el desarrollo del Plan ha contribuido decisivamente al fomento de una cultura de participación ciudadana, este es un valor que conviene conservar y fomentar de cara al futuro.

Descripción de la medida

El objetivo de la mesa será el de velar por el desarrollo del Plan estratégico y sus medidas, así como adaptar las actuaciones contempladas en el Plan a la evolución del futuro del contexto socioeconómico. Estará compuesta por representantes de las diferentes Administraciones implicadas en la implementación del Plan, por la propia ciudadanía y sus representantes sociales. De cara a su constitución, es preceptiva la elaboración de un reglamento de funcionamiento.

Proyectos indirectos

Efectos negativos por la falta de ejecución

Desvincular a la ciudadanía de la fase de implementación del Plan, pérdida de gran parte de las sinergias participativas generadas a lo largo de su proceso de elaboración.

Instituciones y/o agentes sociales

Responsable/s Ayuntamiento de Teruel;

Implicada/s Administraciones y colectivos sociales implicados en la implementación de las medidas

Relación con otras medidas

Dependencia

Complementariedad Todas las medidas del PETER'2011

Estimación de costes (€)

6.000/año

Plazos de ejecución (meses)

3

Impactos positivos derivados de su ejecución

Calidad de vida	<input checked="" type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Sostenibilidad	<input checked="" type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Competitividad territorial	<input checked="" type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Desarrollo económico	<input checked="" type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Crecimiento demográfico	<input checked="" type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Promoción externa de "ciudad"	<input checked="" type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante

Línea estratégica	3	Teruel, ciudad para vivir
Objetivo estratégico	4	Convertir a Teruel en una ciudad más accesible
Medida	1	Plan de accesibilidad urbana para personas con movilidad reducida
3.4.1		
Prioridad	<input checked="" type="radio"/> Alta <input type="radio"/> Media <input type="radio"/> Baja	
Participación ciudadana	<input type="radio"/> Alta <input type="radio"/> Media <input checked="" type="radio"/> Baja	

Justificación de la medida	
Medida en fase de elaboración por el Ayuntamiento de Teruel.	
Descripción de la medida	
Proyectos indirectos	
Efectos negativos por la falta de ejecución	
Instituciones y/o agentes sociales	
Responsable/s	
Implicada/s	
Relación con otras medidas	
Dependencia	3.2.1
Complementariedad	3.4.2
Estimación de costes (€)	Plazos de ejecución (meses)

Impactos positivos derivados de su ejecución	
Calidad de vida	<input checked="" type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Sostenibilidad	<input checked="" type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Competitividad territorial	<input type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input checked="" type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Desarrollo económico	<input type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input checked="" type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Crecimiento demográfico	<input type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input checked="" type="radio"/> Irrelevante
Promoción externa de "ciudad"	<input type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input checked="" type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante

Línea estratégica	3	Teruel, ciudad para vivir
Objetivo estratégico	4	Convertir a Teruel en una ciudad más accesible
Medida	2	Nuevas plazas de aparcamiento para discapacitados vinculadas a los servicios y equipamientos públicos de la ciudad
3.4.2		
Prioridad	<input type="radio"/> Alta <input checked="" type="radio"/> Media <input type="radio"/> Baja	
Participación ciudadana	<input type="radio"/> Alta <input type="radio"/> Media <input checked="" type="radio"/> Baja	

Justificación de la medida

Las dificultades de aparcamiento en muchas de las zonas de la ciudad se ven incrementadas cuando el usuario tiene problemas de movilidad y debe aparcar su vehículo en las cercanías del destino final. Actualmente, las plazas reservadas a personas con problemas de movilidad son escasas, especialmente en el Centro de la ciudad, donde precisamente se ubica la mayor parte de los servicios públicos.

Descripción de la medida

Incluye la creación de plazas de aparcamiento reservadas para personas con problemas de movilidad en las proximidades de los equipamientos y servicios públicos.

Proyectos indirectos

Efectos negativos por la falta de ejecución

De no poner en marcha la medida se mantendrán los problemas de movilidad de este colectivo, afectando negativamente al objetivo de excelencia urbana.

Instituciones y/o agentes sociales

Responsable/s Ayuntamiento de Teruel

Implicada/s

Relación con otras medidas

Dependencia 3.2.1

Complementariedad 3.4.1

Estimación de costes (€)

Sin coste

Plazos de ejecución (meses)

-

Impactos positivos derivados de su ejecución

Calidad de vida	<input checked="" type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Sostenibilidad	<input checked="" type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Competitividad territorial	<input type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input checked="" type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Desarrollo económico	<input type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input checked="" type="radio"/> Irrelevante
Crecimiento demográfico	<input type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input checked="" type="radio"/> Irrelevante
Promoción externa de "ciudad"	<input type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input checked="" type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante

Línea estratégica	3	Teruel, ciudad para vivir
Objetivo estratégico	4	Convertir a Teruel en una ciudad más accesible
Medida	3	Estudio de viabilidad para el diseño de un sistema mecánico de acceso entre los barrios de San Julián y el Centro Histórico
3.4.3		
Prioridad	<input type="radio"/> Alta <input type="radio"/> Media <input checked="" type="radio"/> Baja	
Participación ciudadana	<input type="radio"/> Alta <input type="radio"/> Media <input checked="" type="radio"/> Baja	

Justificación de la medida

Las condiciones topográficas de la ciudad hacen que la accesibilidad entre los diferentes barrios resulte en muchos casos complicada para los viandantes. Estas dificultades son especialmente significativas entre San Julián y el Centro Histórico.

Descripción de la medida

Elaboración de un estudio de viabilidad de cara a la construcción de un sistema mecánico de acceso entre los barrios citados.

Proyectos indirectos

Efectos negativos por la falta de ejecución

De no implementarse la medida, la población residente en el barrio de San Julian continuará teniendo una baja accesibilidad con el Centro Historico y los servicios y equipamientos que ofrece.

Instituciones y/o agentes sociales

Responsable/s Ayuntamiento de Teruel

Implicada/s

Relación con otras medidas

Dependencia 3.2.1

Complementariedad 3.4.1

Estimación de costes (€)

9.000-12.000

Plazos de ejecución (meses)

6

Impactos positivos derivados de su ejecución

Calidad de vida	<input checked="" type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Sostenibilidad	<input checked="" type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Competitividad territorial	<input type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input checked="" type="radio"/> Irrelevante
Desarrollo económico	<input type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input checked="" type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Crecimiento demográfico	<input type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input checked="" type="radio"/> Irrelevante
Promoción externa de "ciudad"	<input type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input checked="" type="radio"/> Irrelevante

Línea estratégica	3	Teruel, ciudad para vivir
Objetivo estratégico	4	Convertir a Teruel en una ciudad más accesible
Medida	4	Acondicionamiento del acceso Oeste a la ciudad
3.4.4		
Prioridad	<input type="radio"/> Alta <input checked="" type="radio"/> Media <input type="radio"/> Baja	
Participación ciudadana	<input type="radio"/> Alta <input type="radio"/> Media <input checked="" type="radio"/> Baja	

Justificación de la medida	
<p>El eje que componen la Carretera de Cubla, Carretera de Villastar, Camino de la Estación y Avenida de Zaragoza constituye un acceso importante a la ciudad, pero afectado en algunos puntos por un viario estrecho y que sufre altas densidades de tráfico. Las vías que interconectan este eje con los barrios del Ensanche, Centro Histórico y San León resultan poco eficientes para el tráfico rodado e incluso, peligrosas.</p>	
Descripción de la medida	
<p>La medida incluye la elaboración de un estudio que permita adecuar este acceso a las demandas actuales y al volumen de tránsito diario que soporta, aportando soluciones técnicas que mejoren la fluidez y seguridad del tráfico, tanto en este eje como en los que lo unen con los principales barrios de la ciudad (Cuesta del Cofero, Cuesta de los Molinos, etc.)</p>	
Proyectos indirectos	
<p> </p>	
Efectos negativos por la falta de ejecución	
<p>No implementar la medida supone mantener un eje poco adecuado al volumen de tráfico que soporta, lo que lo hace no solo incomodo para el tránsito, sino peligroso.</p>	
Instituciones y/o agentes sociales	
Responsable/s	Ayuntamiento de Teruel
Implicada/s	
Relación con otras medidas	
Dependencia	
Complementariedad	
Estimación de costes (€)	Plazos de ejecución (meses)
9.000-12.000	6

Impactos positivos derivados de su ejecución	
Calidad de vida	<input type="radio"/> Alto <input checked="" type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Sostenibilidad	<input type="radio"/> Alto <input checked="" type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Competitividad territorial	<input type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input checked="" type="radio"/> Irrelevante
Desarrollo económico	<input type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input checked="" type="radio"/> Irrelevante
Crecimiento demográfico	<input type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input checked="" type="radio"/> Irrelevante
Promoción externa de "ciudad"	<input type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input checked="" type="radio"/> Irrelevante

Línea estratégica	3	Teruel, ciudad para vivir
Objetivo estratégico	5	Abaratar el coste de la vivienda
Medida	1	Nuevo PGOU para el abaratamiento de la vivienda
3.5.1		
Prioridad	<input checked="" type="radio"/> Alta <input type="radio"/> Media <input type="radio"/> Baja	
Participación ciudadana	<input type="radio"/> Alta <input checked="" type="radio"/> Media <input type="radio"/> Baja	

Justificación de la medida

El actual precio de la vivienda constituye una de las principales preocupaciones de la sociedad turolense y del conjunto del país. Por su parte, el PGOU es una herramienta fundamental de cara a regular el mercado inmobiliario; en el caso de nuestra ciudad, esta herramienta resulta actualmente poco útil para cumplir con sus funciones, dado que el mercado de la vivienda se encuentra en un escenario muy diferente al vivido en 1986, año del que data el PGOU vigente.

Descripción de la medida

La redacción del nuevo de PGOU debe recoger el objetivo del aumento en la oferta de suelo público urbanizable.

Proyectos indirectos

Reordenación de los usos del suelo, desplazando funciones industriales del casco urbano de la ciudad hacia la periferia, reservando las áreas liberadas para uso residencial (modelo de ciudad compacta).

Efectos negativos por la falta de ejecución

La carencia de un PGOU capaz de regular el mercado de la vivienda hipoteca cuantitativa y cualitativamente el futuro desarrollo de la ciudad, además de afectar a la calidad de vida de la población.

Instituciones y/o agentes sociales

Responsable/s Ayuntamiento de Teruel

Implicada/s

Relación con otras medidas

Dependencia

Complementariedad 1.1.2; 3.2.1; 3.5.2, 3.5.3

Estimación de costes (€)

150.000-200.000

Plazos de ejecución (meses)

18

Impactos positivos derivados de su ejecución

Calidad de vida	<input checked="" type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Sostenibilidad	<input checked="" type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Competitividad territorial	<input type="radio"/> Alto <input checked="" type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Desarrollo económico	<input checked="" type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Crecimiento demográfico	<input checked="" type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Promoción externa de "ciudad"	<input type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input checked="" type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante

Línea estratégica	3	Teruel, ciudad para vivir
Objetivo estratégico	5	Abaratar el coste de la vivienda
Medida	2	Nuevas líneas municipales para la rehabilitación de vivienda
3.5.2		
Prioridad	<input type="radio"/> Alta <input checked="" type="radio"/> Media <input type="radio"/> Baja	
Participación ciudadana	<input type="radio"/> Alta <input type="radio"/> Media <input checked="" type="radio"/> Baja	

Justificación de la medida

Una alternativa a la carestía de la vivienda de nueva construcción es la rehabilitación de vivienda. En el termino municipal de Teruel, un 14% de las viviendas están en situación no ocupadas, muchas de ellas como consecuencia de su precario estado de conservación.

Descripción de la medida

La medida contempla la puesta en marcha de nuevas líneas de subvención o exención de tasas, que apoyen a las ya existentes en materia de rehabilitación de vivienda. A su vez, debe incluir criterios de discriminación positiva que beneficien a los colectivos con mayores dificultades para acceder a una vivienda y que impulsen prioritariamente la rehabilitación en aquellos barrios que presentan mayores problemas en este sentido, tales como el Centro Histórico, Barrio del Carmen, Carrel o Arrabal.

Proyectos indirectos

La delimitación de nuevas Áreas de Rehabilitación Integrada -como la diseñada para la zona de Bajo Los Arcos Cuevas del Siete- debería aplicarse a otros barrios de la ciudad.

Efectos negativos por la falta de ejecución

Prescindir de una medida que implica aumentar las ayudas públicas de cara a la rehabilitación de inmuebles supone frenar una parte importante de la oferta de vivienda de la ciudad, limitando las posibilidades de los nuevos compradores casi exclusivamente al mercado de la vivienda nueva y haciendo que un valor como es el suelo ya construido permanezca baldío. Además, contribuye al progresivo deterioro urbanístico de muchos barrios.

Instituciones y/o agentes sociales

Responsable/s Ayuntamiento de Teruel

Implicada/s UE; Gobierno Central; Gobierno de Aragón

Relación con otras medidas

Dependencia 3.5.1; 3.5.3

Complementariedad 1.1.2; 3.2.1; 3.3.1

Estimación de costes (€)

1.200.000-1.500.000

Plazos de ejecución (meses)

48

Impactos positivos derivados de su ejecución

Calidad de vida	<input checked="" type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Sostenibilidad	<input checked="" type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Competitividad territorial	<input type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input checked="" type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Desarrollo económico	<input type="radio"/> Alto <input checked="" type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Crecimiento demográfico	<input type="radio"/> Alto <input checked="" type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Promoción externa de "ciudad"	<input type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input checked="" type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante

Línea estratégica	3	Teruel, ciudad para vivir
Objetivo estratégico	5	Abaratar el coste de la vivienda
Medida	3	Plan municipal de vivienda
3.5.3		
Prioridad	<input checked="" type="radio"/> Alta <input type="radio"/> Media <input type="radio"/> Baja	Participación ciudadana <input type="radio"/> Alta <input checked="" type="radio"/> Media <input type="radio"/> Baja

Justificación de la medida

Los condicionantes que actualmente presenta el mercado de la vivienda convierte en prioritaria la elaboración de un Plan Municipal de Vivienda que sea capaz de regular los precios del mercado facilitar a aquellos colectivos más desfavorecidos el acceso a una vivienda digna en condiciones económicas razonables.

Descripción de la medida

La medida propone la elaboración de un plan que aporte medidas encaminadas a racionalizar las condiciones de acceso a la vivienda. Incluirá medidas en materia de VPO, acceso a colectivos desfavorecidos, alquiler, etc. A su vez, el plan deberá contar con ayudas complementarias de carácter fiscal y crediticio, facilitadas desde otras Administraciones.

Proyectos indirectos

Creación de una Oficina del Plan Municipal de Vivienda encargada de su gestión y de informar a los ciudadanos sobre las acciones que acometa.

Efectos negativos por la falta de ejecución

En la ciudad de Teruel, las posibilidades de regulación pública del mercado de la vivienda resultan sensiblemente mayores a las presentes en otras ciudades de mayor tamaño. La contención de los precios en un contexto global de crecimiento aportaría a la ciudad una ventaja competitiva frente a otras ciudades, añadiendo calidad de vida a su población presente y futura.

Instituciones y/o agentes sociales

Responsable/s Ayuntamiento de Teruel

Implicada/s Gobierno Central; Gobierno de Aragón

Relación con otras medidas

Dependencia 3.5.1

Complementariedad 1.1.2; 3.2.1; 3.3.1; 3.5.2

Estimación de costes (€)

25.000-30.000

Plazos de ejecución (meses)

12

Impactos positivos derivados de su ejecución

Calidad de vida	<input checked="" type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Sostenibilidad	<input checked="" type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Competitividad territorial	<input type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input checked="" type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Desarrollo económico	<input type="radio"/> Alto <input checked="" type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Crecimiento demográfico	<input type="radio"/> Alto <input checked="" type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Promoción externa de "ciudad"	<input type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input checked="" type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante

Línea estratégica	3	Teruel, ciudad para vivir
Objetivo estratégico	6	Cuidar el entorno medioambiental de la ciudad
Medida	1	Parcelas verdes sociales en las laderas de la ciudad
3.6.1		
Prioridad	<input type="radio"/> Alta <input checked="" type="radio"/> Media <input type="radio"/> Baja	
Participación ciudadana	<input checked="" type="radio"/> Alta <input type="radio"/> Media <input type="radio"/> Baja	

Justificación de la medida

Resulta necesario recuperar uno de los espacios más característicos de nuestra ciudad, actualmente en estado de abandono, lo que implica no solo una mala imagen de la ciudad, sino un progresivo deterioro ambiental de estas áreas.

Descripción de la medida

Supone la elaboración de un proyecto destinado a crear parcelas verdes que permitan tanto la recuperación estética y ambiental de estos espacios, como su utilización para fines sociales: cursos, programas de integración para colectivos desfavorecidos, etc.

Proyectos indirectos

Creación de huertos sociales en aquellas laderas donde las condiciones resulten favorables. Los huertos sociales son pequeñas parcelas de uso agrícola, habilitadas por el Ayuntamiento y cedidas temporalmente a aquellos ciudadanos dispuestos a gestionarlas y a participar en los programas sociales diseñados.

Efectos negativos por la falta de ejecución

Las laderas de la ciudad pueden entrar en una fase de deterioro ambiental, con trascendencia en la trama urbana. Perder la posibilidad de otorgar a estos espacios un uso social.

Instituciones y/o agentes sociales

Responsable/s Ayuntamiento de Teruel

Implicada/s Asociaciones ciudadanas

Relación con otras medidas

Dependencia

Complementariedad 2.10.1; 2.10.4; 2.10.5; 2.10.6; 3.6.2; 3.8.1

Estimación de costes (€)

30.000-40.000

Plazos de ejecución (meses)

9

Impactos positivos derivados de su ejecución

Calidad de vida	<input checked="" type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Sostenibilidad	<input checked="" type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Competitividad territorial	<input type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input checked="" type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Desarrollo económico	<input type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input checked="" type="radio"/> Irrelevante
Crecimiento demográfico	<input type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input checked="" type="radio"/> Irrelevante
Promoción externa de "ciudad"	<input type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input checked="" type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante

Línea estratégica	3	Teruel, ciudad para vivir
Objetivo estratégico	6	Cuidar el entorno medioambiental de la ciudad
Medida	2	Recuperación de áreas degradadas
3.6.2		
Prioridad	<input checked="" type="radio"/> Alta <input type="radio"/> Media <input type="radio"/> Baja	
Participación ciudadana	<input type="radio"/> Alta <input checked="" type="radio"/> Media <input type="radio"/> Baja	

Justificación de la medida

El entorno de la ciudad presenta un buen número de espacios naturales degradados ambientalmente -Monotes, riberas fluviales, camino de Santa Bárbara- siendo en los Barrios Rurales donde la situación es más preocupante, así como en los propios accesos a la ciudad -Crta. de Alcañiz, Crta. de Zaragoza, ...

Descripción de la medida

Partiendo del inventario propuesto en la medida 2.1.1, esta acción se propone acondicionar de gran interés medioambiental, con posibilidades de ser puestos en valor social, cultural e incluso turísticamente. Dependiendo del estado y de las posibilidades del entorno, la medida incluirá acciones tales como repoblaciones forestales, eliminación de vertederos incontrolados, mejora de los accesos, creación de áreas recreativas, miradores, etc.

Proyectos indirectos

Crear un programa de voluntariado medioambiental en colaboración con centros de enseñanza, asociaciones ecologistas, culturales y deportivas.

Efectos negativos por la falta de ejecución

No implementar la medida supone mantener en las proximidades de la ciudad espacios ambientalmente muy degradados que en otras circunstancias podrían destinarse a usos sociales. Supone además proyectar una imagen negativa de una de sus mayores fortalezas, su entorno natural próximo y de calidad.

Instituciones y/o agentes sociales

Responsable/s Ayuntamiento de Teruel; Comarca Comunidad de Teruel

Implicada/s UE; Gobierno Central; Gobierno de Aragón; DPT; Asociaciones ciudadanas

Relación con otras medidas

Dependencia

Complementariedad 2.1.1; 2.6.7; 2.9.1; 2.10.1; 2.10.2; 2.10.5; 2.10.6; 2.10.7; 3.6.1

Estimación de costes (€)

425.000-500.000

Plazos de ejecución (meses)

48

Impactos positivos derivados de su ejecución

Calidad de vida	<input checked="" type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Sostenibilidad	<input checked="" type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Competitividad territorial	<input type="radio"/> Alto <input checked="" type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Desarrollo económico	<input type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input checked="" type="radio"/> Irrelevante
Crecimiento demográfico	<input type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input checked="" type="radio"/> Irrelevante
Promoción externa de "ciudad"	<input type="radio"/> Alto <input checked="" type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante

Línea estratégica	3	Teruel, ciudad para vivir
Objetivo estratégico	7	Promover la educación cívica entre la población
Medida	1	Campaña global de Educación Cívica
3.7.1		
Prioridad	<input checked="" type="radio"/> Alta <input type="radio"/> Media <input type="radio"/> Baja	
Participación ciudadana	<input type="radio"/> Alta <input checked="" type="radio"/> Media <input type="radio"/> Baja	

Justificación de la medida

Muchas de las medidas propuestas por el PETER'2011 requieren de una implicación directa de la sociedad turolense con aquellos valores que fomentan la convivencia y, lo que genericamente puede considerarse como "educación cívica": respecto a todos los colectivos sociales, apuesta por la sostenibilidad, implicación directa en los problemas de la ciudad, etc.

Descripción de la medida

El eje de la medida es el diseño una serie de campañas institucionales de divulgación y concienciación ciudadana en torno a cuestiones clave que contribuyan a la consecución de los objetivos propuestos por el Plan Estratégico y que precisen de la implicación más directa de la ciudadanía. Las campañas, con una organización temática, incidirán de forma positiva en el fomento de buenas prácticas ciudadanas y tendrán como canal de difusión mecanismos diversos, tales como folletos y cartelería, organización de jornadas y conferencias, anuncios, etc.

Proyectos indirectos

--

Efectos negativos por la falta de ejecución

Escasa implicación de la ciudadanía en cuestiones fundamentales para la consecución de los objetivos del Plan Estratégico.

Instituciones y/o agentes sociales

Responsable/s

Implicada/s

Relación con otras medidas

Dependencia

Complementariedad 2.10.1; 2.10.4; 2.10.5; 2.10.6; 2.10.8; 3.3.1; 3.3.2; 3.3.3; 3.6.1; 3.6.2; 3.8.1; 4.1.1; 4.5.1

Estimación de costes (€)

60.000-75.000/año

Plazos de ejecución (meses)

12

Impactos positivos derivados de su ejecución

Calidad de vida	<input checked="" type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Sostenibilidad	<input checked="" type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Competitividad territorial	<input type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input checked="" type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Desarrollo económico	<input type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input checked="" type="radio"/> Irrelevante
Crecimiento demográfico	<input type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input checked="" type="radio"/> Irrelevante
Promoción externa de "ciudad"	<input type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input checked="" type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante

Línea estratégica	3	Teruel, ciudad para vivir
Objetivo estratégico	8	Crear mecanismos de integración entre colectivos
Medida	1	Jornadas multiculturales
3.8.1		
Prioridad	<input type="radio"/> Alta <input checked="" type="radio"/> Media <input type="radio"/> Baja	
Participación ciudadana	<input checked="" type="radio"/> Alta <input type="radio"/> Media <input type="radio"/> Baja	

Justificación de la medida

El carácter multicultural de la ciudad resulta -como consecuencia de los procesos inmigratorios- cada vez más evidente. La llegada de nueva población con culturas y tradiciones diferentes a las de los tradicionales habitantes de la ciudad implica un enriquecimiento de nuestra sociedad que debe ser aprovechado. Además, el conocimiento y la comprensión mutua supone el primer paso para frenar procesos de segregación y conflicto entre colectivos.

Descripción de la medida

La medida se fundamenta en la realización de unas jornadas multiculturales traducidas en la celebración de charlas y cursos, actividades de carácter lúdico, deportivo y cultural, etc., en las que se muestren los valores esenciales de las diferentes culturas que confluyen en la ciudad de Teruel. Resulta de vital importancia para el desarrollo de la medida la implicación directa y conjunta tanto de la población inmigrante como de la autóctona. Los destinatarios de la medida son, por lo tanto, todos los habitantes de la ciudad, pero muy especialmente los jóvenes y niños, garantes de la convivencia en el futuro.

Proyectos indirectos

Efectos negativos por la falta de ejecución

A pesar de que la convivencia entre los diferentes colectivos sociales que conforman la ciudad puede considerarse como excelente, el trabajo en el fomento de los valores del respeto mutuo y la educación para la convivencia debe ser constante.

Instituciones y/o agentes sociales

Responsable/s Ayuntamiento de Teruel

Implicada/s Todos los agentes sociales de la ciudad

Relación con otras medidas

Dependencia

Complementariedad 2.10.6; 3.1.3; 3.3.1; 3.3.2; 3.3.3; 3.6.1; 4.1.1; 4.1.2; 4.1.3

Estimación de costes (€)

40.000-60.000/año

Plazos de ejecución (meses)

12

Impactos positivos derivados de su ejecución

Calidad de vida	<input checked="" type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Sostenibilidad	<input checked="" type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Competitividad territorial	<input type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input checked="" type="radio"/> Irrelevante
Desarrollo económico	<input type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input checked="" type="radio"/> Irrelevante
Crecimiento demográfico	<input type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input checked="" type="radio"/> Irrelevante
Promoción externa de "ciudad"	<input type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input checked="" type="radio"/> Irrelevante

Línea estratégica	4	Teruel, ciudad que promueve su modelo
Objetivo estratégico	1	Fomentar los valores de la ciudad entre sus propios habitantes
Medida	1	Campaña municipal "Conoce tu ciudad"
4.1.1		
Prioridad	<input checked="" type="radio"/> Alta <input type="radio"/> Media <input type="radio"/> Baja	
Participación ciudadana	<input checked="" type="radio"/> Alta <input type="radio"/> Media <input type="radio"/> Baja	

Justificación de la medida

Se parte de la premisa de que existe cierto desconocimiento sobre los recursos y valores de la ciudad. El turolense debe conocer su ciudad para poder difundirla. En virtud de esta carencia, se propone la realización de una campaña con el objetivo de ayudar al turolense a profundizar en el conocimiento su ciudad, para aumentar los referentes de identidad hacia la misma.

Descripción de la medida

Se trata de convertir a los ciudadanos en agentes de difusión de su propia ciudad. Para ello, esta campaña de marketing contará con la realización de jornadas, cursos, edición de materiales, etc. Todo ello, con la intención de implicar al ciudadano en la promoción de su ciudad y de los elementos que le aportan singularidad como territorio.

Proyectos indirectos

Creación de la figura del "Voluntario Turístico".

Efectos negativos por la falta de ejecución

Los ciudadanos turolenses seguirán teniendo dificultades para promover un modelo de ciudad propio, manteniendo el desconocimiento de su ciudad como una debilidad que afecta al desarrollo y a la creación de una marca propia, teniendo en cuenta que a los valores ciudadanos corresponde una importancia creciente como elemento de desarrollo territorial.

Instituciones y/o agentes sociales

Responsable/s Ayuntamiento de Teruel

Implicada/s Todos los agentes sociales de la ciudad

Relación con otras medidas

Dependencia

Complementariedad 2.1.1; 2.9.1; 2.10.5; 3.3.1; 3.3.2; 3.3.3; 3.7.1; 4.1.2; 4.1.3; 4.5.1

Estimación de costes (€)

30.000-40.000/año

Plazos de ejecución (meses)

12

Impactos positivos derivados de su ejecución

Calidad de vida	<input checked="" type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Sostenibilidad	<input checked="" type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Competitividad territorial	<input type="radio"/> Alto <input checked="" type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Desarrollo económico	<input type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input checked="" type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Crecimiento demográfico	<input type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input checked="" type="radio"/> Irrelevante
Promoción externa de "ciudad"	<input type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input checked="" type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante

Línea estratégica	4	Teruel, ciudad que promueve su modelo
Objetivo estratégico	1	Fomentar los valores de la ciudad entre sus propios habitantes
Medida	2	Federación de asociaciones culturales
4.1.2		
Prioridad	<input type="radio"/> Alta <input type="radio"/> Media <input checked="" type="radio"/> Baja	
Participación ciudadana	<input checked="" type="radio"/> Alta <input type="radio"/> Media <input type="radio"/> Baja	

Justificación de la medida

Responde a la necesidad de dar a conocer las actividades que realizan las asociaciones culturales y coordinar su desarrollo, lo que facilitaría la participación de los ciudadanos y su vinculación con la ciudad.

Descripción de la medida

Esta estructura deberá integrar a representantes de las diferentes asociaciones, encargándose de la difusión y coordinación de las actividades a desarrollar, así como actuar como interlocutor con las administraciones. Será necesario dotar a la federación de unos estatutos en los que se defina sus funciones y estructura interna.

Proyectos indirectos

Mantener y reforzar el "Día del asociacionismo" como mecanismo para dar a conocer sus actividades.

Efectos negativos por la falta de ejecución

De no acometerse esta medida los cauces de participación ciudadana no serán todo lo eficaces que es de desear, por el desconocimiento y la ausencia de información respecto a las actividades que desempeñan las asociaciones.

Instituciones y/o agentes sociales

Responsable/s Ayuntamiento de Teruel; Asociaciones Culturales

Implicada/s Gobierno de Aragón; DPT; Comarca;

Relación con otras medidas

Dependencia

Complementariedad 2.3.2; 2.7.1; 2.10.4; 2.10.6; 3.1.3; 3.1.4; 3.3.1; 3.3.2; 3.3.3; 3.6.1; 3.7.1; 3.8.1; 4.1.1

Estimación de costes (€)

6.000

Plazos de ejecución (meses)

3

Impactos positivos derivados de su ejecución

Calidad de vida	<input checked="" type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Sostenibilidad	<input checked="" type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Competitividad territorial	<input type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input checked="" type="radio"/> Irrelevante
Desarrollo económico	<input type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input checked="" type="radio"/> Irrelevante
Crecimiento demográfico	<input type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input checked="" type="radio"/> Irrelevante
Promoción externa de "ciudad"	<input type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input checked="" type="radio"/> Irrelevante

Línea estratégica	4	Teruel, ciudad que promueve su modelo
Objetivo estratégico	1	Fomentar los valores de la ciudad entre sus propios habitantes
Medida	3	Guía práctica para nuevos ciudadanos
4.1.3		
Prioridad	<input checked="" type="radio"/> Alta <input type="radio"/> Media <input type="radio"/> Baja	
Participación ciudadana	<input type="radio"/> Alta <input type="radio"/> Media <input checked="" type="radio"/> Baja	

Justificación de la medida

Los nuevos pobladores que llegan a la ciudad suelen desconocer el entorno. La información necesaria para salvar esta carencia está dispersa y no siempre responde a todas las necesidades de los colectivos. Además, la falta de conocimiento de la ciudad dificulta la integración y el asentamiento de esta nueva población.

Descripción de la medida

Para facilitar esta labor, se propone diseñar un documento que sirva de guía orientativa a toda persona que llegue a la ciudad de Teruel, conteniendo información útil sobre todo tipo de cuestiones relacionadas con la ciudad. Estará orientada hacia diferentes perfiles de nuevos pobladores, contemplando las diferencias idiomáticas, culturales y sociales que estos presentan. La edición de la guía se realizará en formato papel.

Proyectos indirectos

Diseño de la guía en formato Web.
Elaboración de un estudio para cuantificar el porcentaje de "población flotante"

Efectos negativos por la falta de ejecución

De no acometerse esta medida, se mantendrá un importante grado de desinformación, afectando directamente a la calidad de la integración por parte de los nuevos pobladores.

Instituciones y/o agentes sociales

Responsable/s Ayuntamiento de Teruel

Implicada/s Asociaciones ciudadanas

Relación con otras medidas

Dependencia

Complementariedad 3.3.1; 3.8.1; 4.1.1; 4.2.3; 4.3.1; 4.5.1

Estimación de costes (€)

9.000-12.000

Plazos de ejecución (meses)

6

Impactos positivos derivados de su ejecución

Calidad de vida	<input checked="" type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Sostenibilidad	<input checked="" type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Competitividad territorial	<input type="radio"/> Alto <input checked="" type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Desarrollo económico	<input type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input checked="" type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Crecimiento demográfico	<input type="radio"/> Alto <input checked="" type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Promoción externa de "ciudad"	<input type="radio"/> Alto <input checked="" type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante

Línea estratégica	4	Teruel, ciudad que promueve su modelo
Objetivo estratégico	1	Fomentar los valores de la ciudad entre sus propios habitantes
Medida	4	Plan de señalización de los elementos patrimoniales y servicios turísticos
4.1.4		
Prioridad	<input checked="" type="radio"/> Alta <input type="radio"/> Media <input type="radio"/> Baja	
Participación ciudadana	<input type="radio"/> Alta <input type="radio"/> Media <input checked="" type="radio"/> Baja	

Justificación de la medida

Se observan importantes carencias en la señalización urbana destinada a informar sobre servicios y recursos turísticos. Es necesaria una modernización y mejora con el fin de alcanzar la excelencia turística a la que aspira Teruel.

Descripción de la medida

Partiendo de un estudio previo de necesidades, la medida consiste en la colocación de señales, tanto en los accesos a la ciudad como en las mismas calles, con el fin de indicar los principales monumentos y servicios turísticos, facilitando así las visitas turísticas y mejorando la imagen de la ciudad.

Proyectos indirectos

Efectos negativos por la falta de ejecución

Significa no facilitar la visita turística de la ciudad y proyectar una imagen negativa de la ciudad hacia el visitante.

Instituciones y/o agentes sociales

Responsable/s Ayuntamiento de Teruel

Implicada/s Gobierno de Aragón

Relación con otras medidas

Dependencia 2.1.1; 2.9.1

Complementariedad 1.3.2; 2.5.1; 2.5.2; 2.6.4; 2.8.1; 2.10.7

Estimación de costes (€)

50.000-65.000

Plazos de ejecución (meses)

9

Impactos positivos derivados de su ejecución

Calidad de vida	<input type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input checked="" type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Sostenibilidad	<input type="radio"/> Alto <input checked="" type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Competitividad territorial	<input type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input checked="" type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Desarrollo económico	<input type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input checked="" type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Crecimiento demográfico	<input type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input checked="" type="radio"/> Irrelevante
Promoción externa de "ciudad"	<input type="radio"/> Alto <input checked="" type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante

Línea estratégica	4	Teruel, ciudad que promueve su modelo
Objetivo estratégico	2	Implicar en la promoción de la ciudad a los turolenses que residen fuera
Medida	1	Lobby de turolenses en el exterior
4.2.1		
Prioridad	<input type="radio"/> Alta <input type="radio"/> Media <input checked="" type="radio"/> Baja	
Participación ciudadana	<input type="radio"/> Alta <input checked="" type="radio"/> Media <input type="radio"/> Baja	

Justificación de la medida

Como consecuencia de los procesos emigratorios, un buen número de turolenses han desarrollado su actividad profesional y social en el exterior, pudiendo contribuir a la promoción y desarrollo de la ciudad en los ámbitos sociales, económicos y culturales en los que se encuentran. Además, la creación de este lobby permitirá a sus miembros reforzar lazos constantes con la ciudad en la que nacieron.

Descripción de la medida

El primer paso de la medida debe ser la localización e implicación directa de aquellos turolenses con posibilidades de formar parte de este lobby. Posteriormente, será necesario dotar a la estructura de un ordenamiento interno y, por último, programar un calendario conjunto de actividades tales como jornadas, presentaciones o congresos. La estructura servirá a aquellas instituciones y empresas turolenses que la precisen de cara a la promoción en el exterior de sus iniciativas.

Proyectos indirectos

Jornadas de reencuentro de turolenses en el exterior.

Efectos negativos por la falta de ejecución

No se pondrá en valor un importante potencial de promoción para la ciudad de Teruel en el exterior.

Instituciones y/o agentes sociales

Responsable/s Ayuntamiento de Teruel

Implicada/s

Relación con otras medidas

Dependencia

Complementariedad 4.2.2; 4.2.3; 4.5.1

Estimación de costes (€)

6.000/año

Plazos de ejecución (meses)

6

Impactos positivos derivados de su ejecución

Calidad de vida	<input type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input checked="" type="radio"/> Irrelevante
Sostenibilidad	<input type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input checked="" type="radio"/> Irrelevante
Competitividad territorial	<input type="radio"/> Alto <input checked="" type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Desarrollo económico	<input type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input checked="" type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Crecimiento demográfico	<input type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input checked="" type="radio"/> Irrelevante
Promoción externa de "ciudad"	<input checked="" type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante

Línea estratégica	4	Teruel, ciudad que promueve su modelo
Objetivo estratégico	2	Implicar en la promoción de la ciudad a los turolenses que residen fuera
Medida	2	Portal Web de turolenses en el exterior
4.2.2		
Prioridad	<input type="radio"/> Alta <input type="radio"/> Media <input checked="" type="radio"/> Baja	
Participación ciudadana	<input type="radio"/> Alta <input type="radio"/> Media <input checked="" type="radio"/> Baja	

Justificación de la medida	
La medida se encuentra en fase de implementación por parte del programa "TeruelCiudad Digital"	
Descripción de la medida	
Proyectos indirectos	
Efectos negativos por la falta de ejecución	
Instituciones y/o agentes sociales	
Responsable/s	
Implicada/s	
Relación con otras medidas	
Dependencia	
Complementariedad	4.2.1; 4.2.3; 4.5.1
Estimación de costes (€)	Plazos de ejecución (meses)

Impactos positivos derivados de su ejecución	
Calidad de vida	<input type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input checked="" type="radio"/> Irrelevante
Sostenibilidad	<input type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input checked="" type="radio"/> Irrelevante
Competitividad territorial	<input type="radio"/> Alto <input checked="" type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Desarrollo económico	<input type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input checked="" type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Crecimiento demográfico	<input type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input checked="" type="radio"/> Irrelevante
Promoción externa de "ciudad"	<input checked="" type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante

Línea estratégica	4	Teruel, ciudad que promueve su modelo
Objetivo estratégico	2	Implicar en la promoción de la ciudad a los turolenses que residen fuera
Medida	3	Actividades de promoción de la ciudad en las casas regionales y de Teruel
4.2.3		
Prioridad	<input type="radio"/> Alta <input checked="" type="radio"/> Media <input type="radio"/> Baja	
Participación ciudadana	<input type="radio"/> Alta <input checked="" type="radio"/> Media <input type="radio"/> Baja	

Justificación de la medida	
Las casas regionales y de Teruel son una estructura estable con capacidad de contribuir decisivamente en la promoción externa de la ciudad.	
Descripción de la medida	
Se trata de diseñar un programa de actividades que combinando la realización de jornadas, encuentros y eventos de diversa índole, promocionen los recursos, valores y potencialidades de Teruel.	
Proyectos indirectos	
Efectos negativos por la falta de ejecución	
Desaprovechar la capacidad de estructuras ya consolidadas y distribuidas por todo el mundo.	
Instituciones y/o agentes sociales	
Responsable/s	Ayuntamiento de Teruel
Implicada/s	Gobierno de Aragón; DPT
Relación con otras medidas	
Dependencia	
Complementariedad	4.2.1; 4.2.2; 4.5.1
Estimación de costes (€)	
Según proyectos	
Plazos de ejecución (meses)	
-	

Impactos positivos derivados de su ejecución	
Calidad de vida	<input type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input checked="" type="radio"/> Irrelevante
Sostenibilidad	<input type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input checked="" type="radio"/> Irrelevante
Competitividad territorial	<input type="radio"/> Alto <input checked="" type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Desarrollo económico	<input type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input checked="" type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Crecimiento demográfico	<input type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input checked="" type="radio"/> Irrelevante
Promoción externa de "ciudad"	<input checked="" type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante

Línea estratégica	4	Teruel, ciudad que promueve su modelo
Objetivo estratégico	3	Convertir a Teruel en un referente nacional en materia de formación
Medida	1	Cursos de español y de cultura española para extranjeros
4.3.1		
Prioridad	<input checked="" type="radio"/> Alta <input type="radio"/> Media <input type="radio"/> Baja	
Participación ciudadana	<input type="radio"/> Alta <input type="radio"/> Media <input checked="" type="radio"/> Baja	

Justificación de la medida

El interés por nuestra cultura e idioma resulta muy alto, lo que ha dado lugar a una demanda formativa concentrada en personas jóvenes. La acción es objeto de atención desde otras ciudades. Teruel, por su tamaño y estructura, tiene las condiciones ideales para agoger parte de esta demanda potencial y aprovechar lo que para la ciudad significaría un nuevo recurso.

Descripción de la medida

Toma de contacto con el Instituto Cervantes y otras institucines, para diseñar de manera conjunta un oferta formativa, que incluya también las dimensión cultural y lúdica, capaz de atraer a extranjeros a la ciudad. En su desarrollo (equipamientos, oferta formativa, promoción, ...) debe implicarse tanto la administraciones públicas como la iniciativa privada, destacando el papel que puede corresponder a la Universidad.

Proyectos indirectos

Efectos negativos por la falta de ejecución

De no acometer esta medida, la ciudad de Teruel no se beneficiaría de una demanda creciente en torno a las cuestiones vinculadas a la cultura española; demanda que, por otra parte, ya está puesta en valor en otras ciudades.

Instituciones y/o agentes sociales

Responsable/s Ayuntamiento de Teruel

Implicada/s Gobierno de Aragón; DPT; Universidad de Zaragoza

Relación con otras medidas

Dependencia

Complementariedad 4.3.2

Estimación de costes (€)

6.000

Plazos de ejecución (meses)

9

Impactos positivos derivados de su ejecución

Calidad de vida	<input type="radio"/> Alto <input checked="" type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Sostenibilidad	<input checked="" type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Competitividad territorial	<input type="radio"/> Alto <input checked="" type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Desarrollo económico	<input type="radio"/> Alto <input checked="" type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Crecimiento demográfico	<input type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input checked="" type="radio"/> Irrelevante
Promoción externa de "ciudad"	<input checked="" type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante

Línea estratégica	4	Teruel, ciudad que promueve su modelo
Objetivo estratégico	3	Convertir a Teruel en un referente nacional en materia de formación
Medida	2	Becas de residencia para estudiantes extranjeros
4.3.2		
Prioridad	<input type="radio"/> Alta <input checked="" type="radio"/> Media <input type="radio"/> Baja	
Participación ciudadana	<input type="radio"/> Alta <input type="radio"/> Media <input checked="" type="radio"/> Baja	

Justificación de la medida

Convertir a Teruel en destino para estudiantes extranjeros que desean completar su formación es un objetivo novedoso de ciudad. El flujo de estudiantes extranjeros que generan los programas europeos de movilidad llega en escasa medida a Teruel, lo que supone el desaprovechamiento de una oportunidad de desarrollo económico, enriquecimiento cultural y promoción de la ciudad.

Descripción de la medida

Partiendo de los programas Erasmus, Socrates,... la medida se centra en incentivar la llegada de estudiantes extranjeros mediante ayudas económicas en forma de beca que complementen a la que ya reciben en el marco de los citados programas.

Proyectos indirectos

Efectos negativos por la falta de ejecución

Perdida del potencial de desarrollo socioeconómico y de promoción exterior generado por la llegada de estudiantes extranjeros.

Instituciones y/o agentes sociales

Responsable/s Ayuntamiento de Teruel

Implicada/s Gobierno Central; Gobierno de Aragón; DPT

Relación con otras medidas

Dependencia 4.3.1

Complementariedad

Estimación de costes (€)

30.000-45.000/año

Plazos de ejecución (meses)

9

Impactos positivos derivados de su ejecución

Calidad de vida	<input checked="" type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Sostenibilidad	<input checked="" type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Competitividad territorial	<input type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input checked="" type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Desarrollo económico	<input type="radio"/> Alto <input checked="" type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Crecimiento demográfico	<input type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input checked="" type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Promoción externa de "ciudad"	<input checked="" type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante

Línea estratégica	4	Teruel, ciudad que promueve su modelo
Objetivo estratégico	3	Convertir a Teruel en un referente nacional en materia de formación
Medida	3	Incluir los estudios de Ciencias de la Salud en la oferta formativa del Campus de Teruel
4.3.3		
Prioridad	<input type="radio"/> Alta <input checked="" type="radio"/> Media <input type="radio"/> Baja	
Participación ciudadana	<input type="radio"/> Alta <input type="radio"/> Media <input checked="" type="radio"/> Baja	

Justificación de la medida	
El colectivo de profesionales del sector demanda la ampliación en la oferta de titulaciones universitarias del ámbito biosanitario	
Descripción de la medida	
Elevar esta propuesta al Patronato Pro-estudios Universitarios, para que apartir de un estudio de viabilidad, pueda ser incluida en el conjunto de los estudios ya demandados	
Proyectos indirectos	
Crear un consejo sectorial dentro del Consejo de Participación Ciudadana que impulse este proyecto	
Efectos negativos por la falta de ejecución	
Desaprovechar la oportunidad de implantar un conjunto de estudios altamente demandados a escala nacional y, de los cuales, existe un alto déficit.	
Instituciones y/o agentes sociales	
Responsable/s	Colegios profesionales del ámbito de Ciencias de la Salud
Implicada/s	
Relación con otras medidas	
Dependencia	
Complementariedad	3.2.2; 3.3.3
Estimación de costes (€)	Plazos de ejecución (meses)
Sin coste	-

Impactos positivos derivados de su ejecución	
Calidad de vida	<input type="radio"/> Alto <input checked="" type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Sostenibilidad	<input type="radio"/> Alto <input checked="" type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Competitividad territorial	<input type="radio"/> Alto <input checked="" type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Desarrollo económico	<input type="radio"/> Alto <input checked="" type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Crecimiento demográfico	<input type="radio"/> Alto <input checked="" type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Promoción externa de "ciudad"	<input type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input checked="" type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante

Línea estratégica	4	Teruel, ciudad que promueve su modelo
Objetivo estratégico	4	Promocionar en el exterior nuestro modelo de ciudad
Medida	1	Reuniones internacionales de expertos en torno a la excelencia urbana
4.4.1		
Prioridad	<input type="radio"/> Alta <input checked="" type="radio"/> Media <input type="radio"/> Baja	
Participación ciudadana	<input type="radio"/> Alta <input type="radio"/> Media <input checked="" type="radio"/> Baja	

Justificación de la medida

El Plan Estratégico de la ciudad apuesta prioritariamente por la excelencia urbana y por el desarrollo de un modelo de ciudad propio. Este hecho es suficiente para que Teruel se posicione como sede para la organización de eventos en torno a la excelencia urbana.

Descripción de la medida

Para ello se establecerán contactos con ciudades que apuesten por un modelo propio de ciudad y que su eje de actuación gire en torno a la excelencia y sostenibilidad urbana en todos sus ámbitos: sociedad, cultura, patrimonio, medioambiente,...

Proyectos indirectos

Efectos negativos por la falta de ejecución

Desaprovechar las sinergias entre ciudades que la medida pueda acarrear, así como limitar las posibilidades de promoción exterior de la ciudad.

Instituciones y/o agentes sociales

Responsable/s Ayuntamiento de Teruel

Implicada/s UE; Gobierno Central; Gobierno de Aragón; DPT

Relación con otras medidas

Dependencia 4.4.2

Complementariedad 2.10.8; 4.2.1; 4.5.1; 4.5.2;

Estimación de costes (€)

40.000-60.000/evento

Plazos de ejecución (meses)

6

Impactos positivos derivados de su ejecución

Calidad de vida	<input type="radio"/> Alto <input checked="" type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Sostenibilidad	<input checked="" type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Competitividad territorial	<input type="radio"/> Alto <input checked="" type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Desarrollo económico	<input type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input checked="" type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Crecimiento demográfico	<input type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input checked="" type="radio"/> Irrelevante
Promoción externa de "ciudad"	<input checked="" type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante

Línea estratégica	4	Teruel, ciudad que promueve su modelo
Objetivo estratégico	4	Promocionar en el exterior nuestro modelo de ciudad
Medida	2	Participación en los foros de ciudades que promueven la excelencia urbana
4.4.2		
Prioridad	<input checked="" type="radio"/> Alta <input type="radio"/> Media <input type="radio"/> Baja	Participación ciudadana <input type="radio"/> Alta <input checked="" type="radio"/> Media <input type="radio"/> Baja

Justificación de la medida	
En un contexto global cada vez resulta más importante la creación de Lobbies de ciudades con intereses comunes.	
Descripción de la medida	
Se trata de incluir a la ciudad de Teruel en foros de ciudades ocupados del análisis y desarrollo de los principios de la excelencia urbana, estableciendo vínculos de colaboración que fomenten un dinamismo recíproco. Algunos de estos foros son: Centro Iberoamericano de Desarrollo Urbano (CIDEU), Red Europea EUROCITIES, Asociación Internacional de Gobiernos Locales por la Sostenibilidad (ICLEI)	
Proyectos indirectos	
Efectos negativos por la falta de ejecución	
De no acometerse la medida, la ciudad desaprovechará las sinergias generadas en estos foros. Además, verá como se dificulta la consecución de la excelencia urbana, el principal de los objetivos del Plan.	
Instituciones y/o agentes sociales	
Responsable/s	Ayuntamiento de Teruel
Implicada/s	UE; Gobierno Central; Gobierno de Aragón; DPT
Relación con otras medidas	
Dependencia	
Complementariedad	2.10.8; 4.2.1; 4.5.1; 4.5.2
Estimación de costes (€)	
24.000-30.000/año	
Plazos de ejecución (meses)	
12	

Impactos positivos derivados de su ejecución	
Calidad de vida	<input checked="" type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Sostenibilidad	<input checked="" type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Competitividad territorial	<input type="radio"/> Alto <input checked="" type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Desarrollo económico	<input type="radio"/> Alto <input checked="" type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Crecimiento demográfico	<input type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input checked="" type="radio"/> Irrelevante
Promoción externa de "ciudad"	<input checked="" type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante

Línea estratégica	4	Teruel, ciudad que promueve su modelo
Objetivo estratégico	5	Impulsar la presencia divulgativa de la ciudad en los medios de comunicación
Medida	1	Diseñar una campaña de marketing de la ciudad

4.5.1

Prioridad Alta Media Baja **Participación ciudadana** Alta Media Baja

Justificación de la medida

En la actualidad no existe una campaña de marketing estructurada capaz de promocionar la ciudad de Teruel de forma eficiente. Dada la competitividad que existe entre las ciudades, la ausencia de esta campaña supone una carencia importante que impacta sobre su potencial de atractividad.

Descripción de la medida

Se trata de establecer estrategias adecuadas para que la promoción de la ciudad en el exterior adquiera un alto grado de repercusión. La medida parte de la elaboración de un estudio sobre las ideas fuerza a difundir y que señale las medidas, canales y herramientas más efectivas para su divulgación.

Proyectos indirectos

Elaborar un estudio con aquellos posibles eventos de trascendencia mediática a llevar a cabo en la ciudad.

Efectos negativos por la falta de ejecución

Supone no impulsar el sector turístico, uno de los principales motores de desarrollo de la ciudad.

Instituciones y/o agentes sociales

Responsable/s Ayuntamiento de Teruel

Implicada/s Gobierno Central; Gobierno de Aragón; DPT; Agentes socioeconómicos

Relación con otras medidas

Dependencia

Complementariedad 4.2.1; 4.2.2; 4.2.3; 4.4.1; 4.4.2; 4.5.2

Estimación de costes (€)	Plazos de ejecución (meses)
25.000-30.000	9

Impactos positivos derivados de su ejecución

Calidad de vida	<input type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input checked="" type="radio"/> Irrelevante
Sostenibilidad	<input type="radio"/> Alto <input checked="" type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Competitividad territorial	<input checked="" type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Desarrollo económico	<input checked="" type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Crecimiento demográfico	<input type="radio"/> Alto <input checked="" type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Promoción externa de "ciudad"	<input checked="" type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante

Línea estratégica	4	Teruel, ciudad que promueve su modelo
Objetivo estratégico	5	Impulsar la presencia divulgativa de la ciudad en los medios de comunicación
Medida	2	Oficina municipal para la organización de ferias y eventos
4.5.2		
Prioridad	<input checked="" type="radio"/> Alta	<input type="radio"/> Media <input type="radio"/> Baja
Participación ciudadana	<input type="radio"/> Alta	<input type="radio"/> Media <input checked="" type="radio"/> Baja

Justificación de la medida	
Medida ya implementada (Teruel Convention Bureau)	
Descripción de la medida	
Proyectos indirectos	
Efectos negativos por la falta de ejecución	
Instituciones y/o agentes sociales	
Responsable/s	
Implicada/s	
Relación con otras medidas	
Dependencia	
Complementariedad	2.1.6; 2.3.1; 2.4.1; 2.7.1; 2.7.2; 4.2.1; 4.2.2; 4.2.3; 4.4.1; 4.4.2; 4.5.1
Estimación de costes (€)	Plazos de ejecución (meses)

Impactos positivos derivados de su ejecución	
Calidad de vida	<input type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input checked="" type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Sostenibilidad	<input checked="" type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Competitividad territorial	<input checked="" type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Desarrollo económico	<input type="radio"/> Alto <input checked="" type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Crecimiento demográfico	<input type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input checked="" type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante
Promoción externa de "ciudad"	<input checked="" type="radio"/> Alto <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Irrelevante